

**Új generációs full automata működésű,
elektronikusan szinkronizált alternatív
meghajtású járművek főhajtóművének
kutatás-fejlesztése és a
haszonjárművekben alkalmazható
mintadarab kifejlesztése, tesztelése**

Rajzszám: 210-00-00-00
Salgótarján, 2020.06.18.

TRIGON Electronica Kft.

Projekt száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00041

Tartalom

1.	Bevezetés.....	5
1.1.	A projekt célja	5
1.2.	A projekt tárgya.....	5
1.3.	Előzetes számítások.....	5
1.4.	A hajtómű kialakításának véglegesítése.....	7
2.	A hajtómű bemutatása, általános leírása, funkciói, kialakítása	8
3.	Főegységek bemutatása.....	10
3.1.	Erőforrás.....	10
3.1.1.	A motorok főbb jellemzői	11
3.2.	A sebességváltó	11
3.2.1.	A sebességváltó főbb adatai	13
3.2.2.	A hajtómű felépítésének elvi vázlata.....	13
3.2.3.	A nyomatékfolyam lehetséges útjai a váltón belül.....	14
3.3.	A kapcsolóaktuátor.....	15
3.3.1.	A sebességváltó fokozatkapcsolásának jellemzői	18
3.3.2.	A fokozatkapcsolás menete	18
3.4.	A kuplungműködtető nyomásfokozó hidropneumatikus aktuátor.....	19
3.4.1.	A nyomásfokozó felépítése	20
3.4.2.	A működtető aktuátorok és a szeleptömb blokksémája.....	21
4.	A hajtómű alkatrészeinek méretezése	22
4.1.	A behajtó tengely bordázatának számítása.....	22
4.2.	A behajtó agy méretezése a legkisebb keresztmetszetben csavarásra	24
4.3.	Lendkerék méretezése maximális fordulatszámra.....	25
4.4.	A kuplungszerkezet rögzítőcsavarjainak meghúzási nyomatéka	26
4.5.	A nyelestengely bordázatának meghatározása	28
4.6.	A fogaskerekek fogszámának, moduljának meghatározása	30
4.6.1.	A nyelestengely – előtéttengely fogszámainak meghatározása.....	30
4.6.1.	Tengelytáv meghatározása	31

4.6.2.	Az I. fokozat fogszámának, moduljának meghatározása.....	31
4.6.3.	A II. fokozat fogszámának, moduljának meghatározása	32
4.6.4.	Kihajtás – hosszú főtengety fogszámának, moduljának meghatározása	34
4.6.5.	Kihajtás – rövid főtengety fogszámának, moduljának meghatározása.....	35
4.7.	Előtéttengety, főtengety retesz- és bordáskötéseinek számítása.....	38
4.7.1.	Az előtéttengety behajtó fogaskerékrögzésének méretezése.....	38
4.7.2.	A főtengety szinkronagy-bordázatának számítása	39
4.7.3.	A főtengety végén lévő bordázat számítása	40
4.7.4.	A főtengety végén lévő reteszkötés számítása	42
4.7.5.	Kihajtó tengety fogaskerekét rögzítő reteszkötés méretezése	43
4.7.6.	A kihajtó tengety végén lévő bordázat számítása.....	44
4.8.	Fogaskerek geometriája	45
4.8.1.	A nyelestengely – előtéttengety fogaskerékpár geometriai méretei	45
4.8.2.	Az I. fokozat fogaskerékpárjának geometriai méretei.....	49
4.8.3.	Az II. fokozat fogaskerékpárjának geometriai méretei.....	54
4.8.4.	A hosszú főtengety – kihajtó tengety fogaskerékpár geometriai méretei.....	57
4.8.5.	A rövid főtengety – kihajtó tengety fogaskerékpár geometriai méretei	62
5.	A hajtóműben fellépő erők meghatározása	69
5.1.	Nyomatékfolyam kapcsolt I-es fokozat esetén.....	72
5.2.	Hosszú főtengety – óramutató járásával azonos forgásirány – I. fokozat	73
5.2.1.	Előtéttengetyben fellépő erők és reakcióerők.....	79
5.3.	Hosszú főtengety – óramutató járásával ellentétes forgásirány.....	84
5.3.1.	Az előtéttengetyre ható erők.....	91
5.4.	Rövid főtengety – óramutató járásával azonos forgásirány.....	95
5.4.1.	Előtéttengety igénybevétele.....	103
5.5.	Rövid főtengety – óramutató járásával ellentétes forgásirány.....	108
5.5.1.	Előtéttengety igénybevétele.....	115
5.6.	A váltó belső erőinek meghatározása kapcsolt II. fokozat esetén	119
5.7.	Hosszú főtengety – óramutató járásával azonos forgásirány – II. fokozat	120
5.7.1.	Előtéttengetyre ható támadóerők és reakcióerők.....	126
5.8.	Hosszú főtengety – óramutató járásával ellentétes forgásirány.....	130

5.8.1.	Előtétengelyre ható támadóerők és reakcióerők.....	137
5.9.	Rövid főtengely – óramutató járásával azonos forgásirány.....	141
5.9.1.	Előtétengelyre ható erők és reakcióerők.....	148
5.10.	Rövid főtengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány II. fokozat.....	152
5.10.1.	Előtétengelyre ható erők és reakcióerők.....	159
5.11.	Kihajtó tengelyre ható erők és ellenerők meghatározása	163
5.11.1.	Óramutató járásával azonos forgás esete.....	163
5.11.2.	Kihajtó tengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány esete.....	172
5.12.	A lendkerék(agy) igénybevétele.....	180
6.	Az egyes váltókomponensek feszültségviszonyai.....	183
6.1.	A főtengely ellenőrzése feszültségre.....	183
6.1.1.	Kritikus keresztmetszet	183
6.1.2.	Kihajtás felőli csapágyalátámasztás síkjának ellenőrzése	184
6.1.3.	A d32-es keresztmetszet ellenőrzése	186
6.2.	Az előtétengely ellenőrzése feszültségcsúcs szempontjából.....	187
6.2.1.	Kritikus keresztmetszet	187
6.2.2.	A II. fokozat kapcsolósíkjának ellenőrzése	188
6.3.	A nyelestengely ellenőrzése feszültség szempontjából.....	190
6.3.1.	Kritikus keresztmetszet	190
6.3.2.	Olajozó furat keresztmetszetének ellenőrzése.....	192
6.4.	Kihajtó tengely ellenőrzése feszültségcsúcsra.....	193
6.4.1.	Kritikus keresztmetszet	193
7.	Végeselem analízis.....	196
7.1.	Sajátfrekvenciák meghatározása	196
7.2.	Feszültségek meghatározása.....	199
7.2.1.	Kihajtó tengely	199
7.2.2.	Flajсни.....	200
7.2.3.	Hosszú főtengely – kihajtó tengely fogaskerék Z=49	202
7.2.4.	Hosszú főtengely – kihajtó tengely fogaskerék Z=41	204
7.2.5.	A hosszú főtengely kihajtó fogaskereke Z=33	206
7.2.6.	Rövid főtengely kihajtó fogaskereke Z=41	208

7.2.7.	Előtéttengely – I. fokozat	210
7.2.8.	Előtéttengely – II. fokozat	212
7.2.9.	I. fokozat szabadonfutó fogaskereke	213
7.2.10.	II. fokozat szabadonfutó fogaskereke.....	215
7.2.11.	Az előtéttengely behajtó fogaskereke.....	216
7.2.12.	Szinkronagy.....	218
7.2.13.	Szinkronhüvely.....	220
7.2.14.	Főtengely – I. fokozat.....	221
7.2.15.	Főtengely – II. fokozat	223
7.2.16.	Fogaskerékrögzőítő agy.....	225
7.2.17.	Nyelestengely	227
7.2.18.	Lendkerék.....	228
8.	Csapágyélettartamok meghatározása.....	231
8.1.	A hajtóműben alkalmazott csapágyak	231
8.2.	Csapágyfordulatok meghatározása	232
8.3.	Csapágyélettartamok	235
8.3.1.	Nyelestengely tűgörgős csapágya.....	235
8.3.2.	Nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágya.....	236
8.3.3.	Előtéttengely mélyhornyú golyóscsapágya	237
8.3.4.	Előtéttengely tűgörgős csapágya	238
8.3.5.	A nyelestengelyben elhelyezett, hengergörgős, gyűrű nélküli csapágy	239
8.3.6.	Hosszú főtengely mélyhornyú golyóscsapágya.....	240
8.3.7.	Lendkerék hajtómű felőli mélyhornyú golyóscsapágya.....	241
8.3.8.	Kihajtó tengely tűgörgős csapágya.....	242
8.3.9.	Lendkerék motor felőli mélyhornyú golyóscsapágya	243
8.3.10.	Kihajtó tengely kúpörgős csapágyazása.....	244
9.	A szinkronszerkezet méretezése.....	245
9.1.	A súrlódási munka meghatározása	245
9.2.	A fajlagos súrlódási munka	246
9.3.	A szinkronizálási idők meghatározása	247
10.	Az egyes házrészek összekapcsolódását biztosító csavarok számítása	247

11.	A nyomásfokozó áttételének meghatározása.....	258
12.	Mellékletek.....	260

1. Bevezetés

1.1. A projekt célja

Modern világunkban a klímaváltozás kézzelfogható negatív hatásainak egyre nyilvánvalóbb előfordulásai, a globális ipari termelés következtében megnövekedő, egész világra kiterjedő környezetszennyezés, az egyre fokozódó CO₂ kibocsátás korábban nem vagy csak szűk körben alkalmazott környezetkímélő „zöld” technológiák kifejlesztésére, a meglévők újragondolására ösztönzik világszerte a szakembereket.

A globális CO₂ emisszióból a közlekedés 17%-kal részesedik. Ez a tény a járműipari résztvevőket arra sarkallja, hogy a múlt évszázad első felében alkalmazott – de az adott kor technológiai színvonalán csak számos korlátozással alkalmazható - villamos hajtást a legmodernebb akkumulátor-technológiai eredményekkel karöltve ismét a fejlesztés középpontjába állítsák. Az elektromos hajtás a fosszilis tüzelőanyagot alkalmazó jármű erőforrásával szemben kiemelkedő hatásokkal rendelkezik, lokálisan nulla emisszióval bír, a technológia jellegéből adódóan lehetőség van fékezés során a mozgási energia egy részének visszatáplálására a táphálózatba vagy a fedélzeti akkumulátorba, a belsőégésű motorokkal ellentétben a zajterhelése elenyésző, valamint az üzemi fékberendezés munkája részben kiváltható a villanymotor generátorként való üzemeltetésével, ezzel csökkenthető a környezet fékporterhelése. Mindezen előnyök ideális hajtási megoldássá teszik az elektromos hajtást városi tömegközlekedési eszközökben. Projektünk célja éppen ezért egy olyan tisztán villamos hajtáslánc létrehozása – elsősorban városi – autóbuszok számára, amely ötvözi a modern hajtásláncok előnyeit a villamos hajtás nyújtotta pozitívumokkal.

1.2. A projekt tárgya

Fejlesztőmunkánk célja olyan elektromos hajtómű létrehozása volt, amely kiemelkedő hatásokkal, nagy teljesítménysűrűséggel, kiváló, rángatásmentes futási tulajdonságokkal rendelkezik, helyigénye és tömege csekély, dinamikus teljesítménye a kívánalmaknak megfelelő és a hajtáslánc hatásfokának növelése, valamint a növelt utazási komfort érdekében fokozatváltás során a nyomatékfolyam megszakítását nem teszi szükségessé. A tervezés során a kiindulási városi autóbusz adatai és a járműdinamikai peremfeltételek az alábbiak voltak:

- Jármű üres tömege: 11000 kg
- Jármű megengedett össztömege: 19000 kg
- Legnagyobb járműsebesség: 60 km/h
- Megengedett legnagyobb gyorsulás: 2 m/s²
- Kerékméret: 295/80 R22,5
- Végátvitel: $i_{vég}=6,7:1$

1.3. Előzetes számítások

Az előzetes adatok ismeretében meghatároztuk a közelítőleg szükséges motornyomatékot és a váltóáttétel értékeit.

Ennek értelmében:

Kerékméret: 295/80 R22,5

Kerékátmérő:

$$d_{kerék} = 2 * 295 * 0,8 + 22,5 * 25,4 = 1043,5 \text{ mm}$$

Dinamikus tényező: $din_{tény}=0,95$

Dinamikus kerékátmérő:

$$d_{din_kerék} = d_{kerék} * din_{tény} = 1043,5 * 0,95 = 991,325 \text{ mm}$$

Dinamikus keréksugár:

$$r_{din_kerék} = \frac{d_{din_kerék}}{2} = \frac{991,325}{2} = 495,6625 \text{ mm} = 0,4956625 \text{ m}$$

Járműsebesség: $v_{kerék_kerületi}=60 \text{ km/h}=16,667 \text{ m/s}$

A kerék szögsebessége:

$$\omega = \frac{v_{kerék_kerületi}}{r_{din_kerék}} = \frac{16,667}{0,4956625} = 33,62503 \frac{1}{s}$$

A kerék fordulatszáma:

$$n_{kerék} = \frac{60 * \omega}{2 * \pi} = \frac{60 * 33,62503}{2 * \pi} = 321,09 \frac{1}{min}$$

A hajtómű szükséges kihajtó fordulatszáma a kívánt járműsebesség eléréséhez:

$$n_{kihajtó} = i_{vég} * n_{kerék} = 6,7 * 321,09 = 2151,339 \frac{1}{min}$$

A hajtómű szükséges áttételének meghatározása a kívánt gyorsulás eléréséhez:

- Kívánt gyorsulás vízszintes talajon: $a=2 \text{ m/s}^2$
- A hajtómű előzetesen becsült maximális behajtó nyomatéka: 500 Nm
- A megengedett legnagyobb járműtömeg: $m_{max}=19000 \text{ kg}$
- Dinamikus keréksugár: $r_{din_kerék}=0,4956625 \text{ m}$

A hajtott kerék talppontjában kifejtendő gyorsító erő vízszintes talajon:

$$\vec{F} = m * \vec{a} = 19000 * 2 = 38000 \text{ kg} * \frac{m}{s^2} = 38000 \text{ N}$$

Így a szükséges hajtónyomaték a kerék középpontjában:

$$M_{haj \ \acute{o}} = F_{gyorsító} * r_{din_kerék} = 38000 * 0,4956625 = 18835,18 \text{ Nm}$$

A hajtómű kihajtó tengelyén ehhez szükséges forgatónyomaték:

$$M_{hajtómű_min} = \frac{M_{haj \ \acute{o}}}{i_{vég}} = \frac{18835,18}{6,7} = 2811,22 \text{ Nm}$$

Ehhez az előzetesen felvett behajtó nyomaték figyelembevételével a hajtómű szükséges nyomatékmódosítása:

$$i_{szükséges} = \frac{M_{hajtómű_min}}{M_{behajás}} = \frac{2811,22}{500} = 5,622$$

A számolt áttételi érték a hajtómű teljes belső áttételére vonatkozik.

Az előzetes számítással meghatározott áttétel és a szükséges kihajtó fordulatszám alapján a hajtómű behajtó fordulatszáma:

$$n_{behajó} = n_{kihajtó} * i_{szükséges} = 2151,339 * 5,622 = 12095,78 \frac{1}{min}$$

Ezt a szükséges behajtó fordulatszámot előzetesen is magasnak tartottuk. A piackutatás során igazolódott a feltételezésünk, a kívánt nyomatékkal és fordulatszámmal járműhajtásra alkalmas villanymotor nem áll rendelkezésre. Ezért többfokozatú hajtómű létrehozása mellett döntöttünk.

1.4. A hajtómű kialakításának véglegesítése

Az előzetes számítás és piackutatás eredményei alapján az alábbi kulcspontokat fektettük le:

- A behajtó villanymotor maximális nyomatéka 500 Nm körüli
- A hajtó villanymotor generátoros üzemmódban is alkalmazható legyen energiarekuperáció végett
- A hajtóműnek legalább 2 fokozattal kell rendelkeznie
- A 2 fokozat és a kívánt erőfolyammegszakítás-mentes váltás miatt a hajtómű kialakítása két előtétengelyes
- A két előtétengelyes kialakítás vagy egy darab villanymotor és 1 darab speciális, 1 behajtással és 2 kihajtással rendelkező tengelykapcsoló alkalmazását vagy 2 villanymotor és 2 db egyszerű, száraz tengelykapcsoló alkalmazását követeli meg
- A fokozatkapcsolást és a tengelykapcsoló működtetést aktuátorok végzik
- Az aktuátorok pneumatikus működtetésűek

A kulcspontok lefektetése után véglegesítettük a konstrukció kialakítását. Az alkalmazandó motorok számát 2 db-ban határoztuk meg, ez egyúttal 2 db egyszerű, száraz, tányérrugós tengelykapcsoló beépítését is magával vonta. A tengelykapcsolók oldását hidraulikus központi kinyomócsapágyra bíztuk, mely vezérlését sűrített levegővel működtetett, pneumatikus és hidraulikus hengerből álló hidropneumatikus nyomásfokozóval valósítottuk meg. A két előtétengelyes, 2-2 fokozattal rendelkező váltófél fogaskerekeit, tengelyeit azonosnak alakítottuk ki az egyszerűbb felépítés és gyártási szempontok végett. A fokozatok számát a 2 főtengely és 1 kihajtó tengely fogaskerék-kapcsolat között eltérő áttétellel 4-re növeltük. A hajtómű 2 előtétengelyes felépítése lehetővé teszi, hogy az inaktív hajtáságon a következő fokozat bekapcsolva legyen, míg az aktív ágon hajtás történik. Így a tényleges fokozatkapcsolás a hajtómotorok felcserélésére korlátozódik. Ezáltal az erőfolyammegszakítás-mentes hajtás megvalósul. A fokozatszám növelésével a villanymotorok határfok szempontjából kedvezőbb üzemeltetési stratégiájára nyílt lehetőség, illetve csökkenthető lett a szükséges behajtó fordulatszám értéke. A 2 villanymotor együttes alkalmazásának lehetősége a behajtó nyomaték megduplázását is jelenti egyben.

2. A hajtómű bemutatása, általános leírása, funkciói, kialakítása

A kétmotoros, két előtéttengelyes elektromos hajtóegység négy fő egységből áll. A hajtóegység erőforrását 2 db Parker GVM 210-300 DWP típusú állandó mágneses szinkron villanymotor adja (I. főegység). A villanymotorok egymással közvetlen mechanikus kapcsolatban nem lévő, 1-1 tengelyen keresztül hajtják a hajtóegység két előtéttengelyes sebességváltó részét (II. főegység) oldható, egytárcsás, száraz tengelykapcsolón keresztül. A két előtéttengelyes sebességváltó fokozatainak kapcsolásáért a hajtóműbe integrált fokozatkapcsoló elektropneumatikus aktuátor felel (III. főegység). Az oldható tengelykapcsoló működtetését hidropneumatikus aktuátorok biztosítják (IV. főegység).

1. ábra - A hajtómű fő egységei a hajtóműház nélkül

A hajtóegység tisztán elektromos kivitelű. A két, azonos típusú villamos erőgép egymás mellett, egymással párhuzamosan helyezkedik el. Adatlapjukat a melléklet tartalmazza. A villanymotorok bordázaton keresztül a hajtóműházban csapágyazott 1-1 lendkereket hajtanak. A lendkerekekre egytárcsás, száraz tengelykapcsolók rögzülnek, melyeket hidraulikus központi kinyomószerkezet működtet (hajtásoldalanként 1 db). A központi kinyomó szerkezeteket hidropneumatikus aktuátorok működtetik. Az oldható tengelykapcsolók kuplungtárcsáihoz bordás kötással csatlakoznak a sebességváltó behajtó nyelestengelyei. A villanymotorok külön-külön és akár egyszerre is, eltérő nyomatékbetáplálással és fordulatszámmal hajthatnak. Az erőforrások vízhűtésűek, hűtésükről elektromos vízpumpával, zárt hűtőkörben keringetett etilén-glikol – desztillált víz keverék gondoskodik.

A két előtéttengelyes mechanikus sebességváltó két darab, egy házba épített előtéttengelyes, hagyományos – behajtó tengelyből, előtéttengelyből és főtengelyből álló – sebességváltót tartalmaz. A két sebességváltó felépítése, áttétele azonos. Az előtéttengely fogaskerekei fixen rögzítettek. A főtengelyen helyezkednek el a kapcsolható, szabadonfutó fogaskerekek a szinkronszerkezetekkel együtt. A két főtengely 1-1, a főtengelyeken fixen rögzített fogaskereken keresztül hajtja meg a közös kihajtó tengelyt eltérő áttétellel.

A sebességváltást a hajtóműházba integrált, főtengelyenként 1 db elektropneumatikus aktuátorok (AMT) végzik. Az aktuátor a szinkronszerkezet (főtengelyenként 1) kapcsolórúdját mozgatja. A

kapcsolórúd közvetlen mozgása miatt nincs szükség fokozatváltáskor kapcsolási utca választására, ezért az AMT a kapcsolórudat – és az azon rögzített kapcsoló villát – csak alternálva, előre-hátra mozgatja. A főtengelyenként 1 szinkronszerkezet 2 fokozat kapcsolását valósíthatja meg időben eltérve, ezért a kapcsolóaktuátornak 3 pozíciója lehet: kapcsolt I. fokozat, neutrális fokozat és kapcsolt II. fokozat. A félreváltások elkerüléséért az aktuátor pozíciószenzorának jele alapján az aktuátor vezérlő számítógépe felel.

2. ábra - A sebességváltó behajtótengelye a rövid főtengellyel és a szinkronszerkezetekkel (renderelt kép)

3. ábra - A rövid főtengely hajtóműbe szerelés előtt

A két főtengelyen egymástól elszeparálva történhet a fokozatkapcsolás. Értelmszerűen 1 főtengelyen egyszerre csak az egyik fokozat kapcsolható. A kapcsolt fokozatok sorrendje tetszőleges lehet a hajtási igénynek megfelelően, de célszerűen duplakuplungos sebességváltó szekvenciális kapcsolási sémája a követendő. Azaz, amíg az egyik villanymotor hajt be egy aktív fokozaton keresztül, addig a másik főtengelyen az feltételezhetően következő fokozat már aktiválva lehet. Ekkor a tényleges fokozatkapcsolást a hajtó motorok felcserélése jelenti. Bár a főtengelyek azonos áttételezésű fokozatokkal rendelkeznek, azonban a kihajtó tengelyhez eltérő áttétellel kapcsolódnak. Az egyik

váltófél 1:1, míg a másik 1,473:1 nyomatékmódosítással hajtja a kihajtó tengelyt. Az elektromos vezérlés programozásától függően a fokozatváltás kezdeményezése történhet a sofőr részéről, illetve automatikusan.

Konstrukciónk előnye, hogy sebességváltás során a nyomatékfolyam nem szakad meg, a fokozatváltás az aktív fokozat alkalmazása közben, de a másik főtengelyen játszódik le. A tényleges sebességkapcsoláskor az előre kiválasztott sebességfokozatot tartalmazó sebességváltó-fél behajtó motorja aktiválódik. A villanymotorok eltérő vezérelhetőségének köszönhetően az inaktív váltótengely fordulatszámja az aktuális kimeneti sebességnek megfelelő szinkronfordulatszámra állítható, ezáltal a szinkronszerkezet igénybevétele csökkenthető.

Jelen dokumentáció a „Kétmotoros, két előtétengelyes elektromos hajtóegység elektropneumatikus sebességváltó aktuátorral és oldható tengelykapcsolóval” rendszer elektromechanikus hajtóművének műszaki leírását foglalja magában. A rendszer további részeinek műszaki dokumentációját más dokumentációk tartalmazzák.

3. Főegységek bemutatása

3.1. Erőforrás

A hajtómű erőforrásai egymáshoz képest párhuzamosan elhelyezett Parker GVM 210-300 DPW típusú kefe nélküli, állandó mágneses, egyenáramú szinkronmotorok. A villanymotorokat nagy teljesítményűrűség, nagy hatásfok, kiváló futási tulajdonságok, alacsony inercia, nagy dinamikus teljesítmény, kompakt, robosztus kialakítás, kiváló megmunkálási minőség jellemzi. A választott motorok oldható tengelykapcsolón keresztül hajtják a sebességváltó behajtó tengelyét. Hűtésük kényszerkeringetett hűtőközeg segítségével történik, a hűtőközeg etilén-glikol és desztillált víz elegye. A motorok vezérlése Bamocar D3 inverteren keresztül valósul meg. A rendszer zárt hűtőkörrel rendelkezik, a kényszerhűtés az invertereket is magában foglalja. A villamos gépek motor-generátor üzemmódban, egymástól függetlenül üzemeltethetőek.

4. ábra - A hajtóegység a villanymotorokkal

3.1.1. A motorok főbb jellemzői

- Legnagyobb teljesítmény [kW]: 172,1
- Névleges teljesítmény [kW]: 113
- Legnagyobb nyomaték [Nm]: 530
- Névleges nyomaték [Nm]: 251
- Legnagyobb fordulatszám [1/min]: 8000
- Névleges fordulatszám [1/min]: 4300
- Hatásfok névleges teljesítménynél [-]: 96,2

A motorok további technikai jellemzőit, méreteit a mellékletben található adatlap tartalmazza. A motorok vezérlő elektronikájának és vezérlésének leírását a „Kétmotoros, két előtéttengelyes elektromos hajtóegység elektropneumatikus sebességváltó aktuátorral és oldható tengelykapcsolóval elektromos rendszere” tartalmazza.

3.2. A sebességváltó

A két előtéttengelyes sebességváltó két darab, egy előtéttengelyes, egy közös házban elhelyezett sebességváltóból áll. Az előtéttengely fix fogaskerekekkel, a főtengely szabadonfutó kerekekkel rendelkezik, értelemszerűen a szinkronszerkezetek is a főtengelyeken helyezkednek el. A szabadonfutó fogaskerekeket kapcsolt állapotban a szinkronszerkezetek rögzítik a főtengelyhez. A főtengelyenként 1-1 szinkronszerkezet dupla szinkronkúpos.

A hajtómű kihajtása egy közös tengelyen keresztül történik. A közös tengely fogaskerekéhez a 2 főtengely 1-1 eltérő áttételű, fixen rögzített fogaskerékekkel kapcsolódik.

5. ábra - A sebességváltó tengelyei, szinkronszerkezet kialakítása

6. ábra - A hosszú főtengely a nyelestengellyel, fogaskerekekkel, szinkronszerkezettel

A váltón belül a fokozatok kapcsolása kapcsolórúd által mozgatott kapcsolóvillák segítségével valósul meg. Szinkronszerkezetenként 1-1 kapcsolóvillát tartalmaz a szerkezet, a kapcsolóvillák a kapcsolóaktuátor által mozgatott 2 db kapcsolórúdra van felfűzve (külön-külön). Rükverc megvalósítása a behajtó villanymotorok ellentétes irányú forgásával valósítható meg. A hajtás történhet egyidejűleg egy vagy két tengelyen keresztül (tengelyenként eltérő kapcsolt fokozat esetén eltérő behajtó fordulatszámmal), a nyomatékfolyam a kihajtó tengelyen összegződik.

7. ábra – A hajtómű belső felépítése

3.2.1. A sebességváltó főbb adatai

A váltó egy előtétengelyes egységének fogszámai és áttételei:

Hajtómű áttételi viszonyai												
Főtengely	Főtengely fokozatszám	Nyelestengely - előtétengely			Előtétengely - főtengely			Kihajtás áttétele			Teljes áttétel	Hajtómű fokozatszám
Hosszú	I	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	7,3895	I
		25	39	1,56	14	45	3,2143	38	56	1,4737		
	II	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	4,1722	III
		25	39	1,56	27	49	1,8148	38	56	1,4737		
Rövid	I	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	5,0143	II
		25	39	1,56	14	45	3,2143	47	47	1,00		
	II	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	Z_{be}	Z_{ki}	i	2,8311	IV
		25	39	1,56	27	49	1,8148	47	47	1,00		

1. táblázat - A sebességváltó fogszámai, áttételei, fokozatai

2.2.2. A hajtómű felépítésének elvi vázlata

8. ábra - A hajtómű elvi felépítése

2.2.3. A nyomatékfolyam lehetséges útjai a váltón belül

a, Egyik motor hajt be, a főtengelyen a I-es fokozat kapcsolt:

9. ábra - Nyomatékfolyam kapcsolt I. fokozat esetén

b, Egyik motor hajt be, a főtengelyen a II-es fokozat kapcsolt:

10. ábra - Nyomatékfolyam kapcsolt II. fokozat esetén

c, Mindkét motor hajt (eltérő áttételen keresztül) nyomatékösszegzés:

11. ábra - Nyomatékfolyam két behajtó motor esetén

3.3. A kapcsolóaktuátor

A hajtómű sebességváltása az elektropneumatikus aktuátorral történik. A hajtómű főtengelyenként 1 kapcsolóaktuátort, összesen 2 db-ot tartalmaz. Az aktuátor a sebességváltó kapcsolórúdját áttétel nélkül közvetlenül, alternálva mozgatja. A kapcsolórúd – kapcsolóvilla közvetlen mozgatása szükségtelessé teszi az utcaválasztás megvalósítását. A kapcsolóaktuátor sűrített levegővel működtetett pneumatikus, háromállású munkahenger. Dugattyúrúdját és a kapcsolórúdat betétlemez köti össze. A pontos, párhuzamos megvezetést a mozgó elemekkel együtt alternáló vezetőrúd biztosítja. Az aktuátor három állása a Neutrális, I. és II. kapcsolt fokozatot valósítja meg. Az elektropneumatikus elem a dugattyúrúdban elhelyezett mágnes pozíciójának érzékelésével méri fel, hogy a kapcsolni kívánt fokozat valóban aktiválódott-e. A pozíciójel feldolgozását, valamint az aktuátort sűrített levegővel ellátó szelepblokk működtetését fedélzeti ECU látja el.

12. ábra - Kapcsolóaktuátor

Főtengelyenként egyidejűleg egy fokozat lehet kapcsolt, de az aktív kapcsolt fokozat esetén a másik főtengelyen tetszőleges fokozatkapcsolás valósítható meg. A hátramenet megvalósítása a villanymotorok ellentétes irányba történő hajtásával történik.

13. ábra - A két fokozatkapcsoló aktuátor a kapcsolóvillaikkal (renderelt kép)

A két, egymás mellé helyezett kapcsolóaktuátor a hajtóműházban, de az olajtéren kívül kapott helyett. A váltó főtengelyei közé helyezett aktuátorok külön-külön egy-egy szinkronszerkezetet vezérelnek. A kapcsolórudak pontos megvezetéséről perselyes megvezetés és vezető rudazat gondoskodik. A kapcsolt fokozat mechanikus reteszelését rugóval ellátott golyós reteszelőelem biztosítja.

14. ábra - A kapcsolóaktuátorok helyzete a hajtóműben

15. ábra - A hajtóműbe szerelt kapcsolóaktuátorok

A kapcsolóaktuátor dugattyúinak légellátását elektronikusan vezérelt, elektropneumatikus szelepekkel rendelkező szeleptömb vezérli. A kompakt kialakítású szeleptömb ellátja a kuplungműködtető hidropneumatikus nyomásfokozó sűrített levegővel való tápellátását is. A szeleptömb magában foglalja mindkét váltórészt működtető szelepeit, összesen 8 darabot.

16. ábra - Szeleptömb

3.3.1. A sebességváltó fokozatkapcsolásának jellemzői

- Szinkronszerkezetek száma: 2 (1-1 főtengelyenként)
- Kapcsolórudak száma: 2 (kapcsolóvillánként 1)
- Fokozatkapcsolás erőigénye (kapcsolórúdirányú erő): 300 N
- A szinkrongyűrűk szükséges elmozdulása neutrális helyzetből: ± 8 mm
- Elvárt fokozatkapcsolási idő: $t_{\text{kapcsolás elvárt}}: 0,3 \text{ sec}=300 \text{ msec}$
- Hátramenet megvalósítása: villanymotorok ellentétes irányú forgatásával
- Fokozatok száma : 2 x 2 (2 azonos áttételű fokozat különálló főtengelyen, eltérő áttételű áthajtással a kihajtó tengelyre)

3.3.2. A fokozatkapcsolás menete

A computer a jármű (hajtómű) aktuális sebessége alapján kiszámolja a szükséges következő sebességfokozatot, és igény esetén elindítja a sebességváltás folyamatát. A kapcsolás igény jelzése történhet computer vagy a vezető által. A hajtóműben összesen 3 Hall-jeladóval ellátott póluskerék található. Ezek segítségével a computer – a villanymotorok aktuális fordulatszáma mellett – információval rendelkezik a behajtó tengelyek (külön-külön) vett fordulatszámáról, valamint a kihajtás fordulatszámáról.

Ezeknek ismeretében a fokozatváltás – és maga a fokozatváltási stratégia – az alábbi:

- A két előtétengelyes hajtómű egyik előtétengelyének kapcsolt fokozata független a másik tengely kapcsolt fokozatától
- Gyorsítás – és értelemszerűen lassítás során – az aktuálisan kapcsolt fokozatot követő fokozat kapcsolása az aktív kapcsolt fokozat alkalmazása közben valósul meg a másik sebességváltó főtengelyén (következő fokozat előkapcsolása)
- Ennek értelmében az egyik sebességváltóval jellemzően a páratlan, míg a másik váltóval a páros fokozatok kerülnek megvalósításra
- Ezen kapcsolási stratégiát alkalmazva a kihajtásra vonatkoztatott fokozatváltás tulajdonképp az aktuálisan alkalmazott hajtómotorok felcserélésére egyszerűsödik
- Egy adott tengelyen fokozatváltáskor a kapcsolni kívánt fokozat szinkronszerkezete valósítja meg a fogaskerekek fordulatszám-kiegyenlítését alapesetben
- Opcionálisan – mivel a villanymotorok egymástól függetlenül vezérelhetők – a villanymotorral a kapcsolni kívánt fokozathoz tartozó szinkron-fordulatszám valósítható meg, ezzel csökkentve a szinkronszerkezet igénybevételét
- Fokozatkapcsolás során a szinkronszerkezet – a hagyományos váltóhoz hasonlóan – nyomatékkal nem terhelt
- Tetszőleges kapcsolási sorrend valósítható meg, de az említett „szekvenciális” formula a preferált

3.4. A kuplungműködtető nyomásfokozó hidropneumatikus aktuátor

A villanymotor és a nyelestengely mechanikus összeköttetése megszüntetésének lehetőségéről hagyományos, egytárcsás, száraz, tányérrugós tengelykapcsoló gondoskodik váltófelenként. A tengelykapcsoló oldását a hajtóműházban rögzített, forgó részével a tányérrugóra felfekvő hidraulikus központi kinyomó végzi tengelyirányú erő kifejtésével. Az erő hatására a tányérrugó axiális irányban deformációt szenved, amely eredményeként a súrlódó tárcsát a lendkerékhez szorító nyomólap által kifejtett nyomóerő lecsökken annyira, hogy a villanymotor tengelye és a váltó nyelestengelye egymáshoz képest el tud fordulni, a nyomatékátvitel megszűnik. A hidraulikus kinyomócsapágy működéséhez szükséges hidrosztatikus nyomást a hajtóműhöz tartozó, számítógépvezérelt hidropneumatikus aktuátor biztosítja. Az aktuátor egy összeépített pneumatikus és hidraulikus munkahenger, amely a pneumatikus nyomást hidraulikus nyomássá transzformálja dugattyús mechanizmus segítségével. A pneumatikus dugattyú rúdja közvetlenül nyomja a hidraulikus munkahenger dugattyúrúdját, az áttételi viszonyok miatt az aktuátor bemenő vezérlő pneumatikus nyomása növelt hidraulikus nyomásként realizálódik a kimeneten. A növelt nyomást a kinyomócsapágyhoz hidraulikacsőben lévő folyadék továbbítja. Az aktuátor tápközege szűrt, olajleválasztott sűrített levegő, míg a hidraulikus rész munkaközege fékfolyadék.

17. ábra - Nyomásfokozó aktuátor a hidraulikus kinyomó munkahengerrel, kuplungszerszerkezettel

18. ábra - Hajtóműbe épített hidraulikus kinyomócsapágyak

3.4.1.A nyomásfokozó felépítése

A nyomásfokozó pneumatikus nyomásból (munkaközeg: sűrített levegő) áttétellel növelt értékű hidraulikus nyomást hoz létre (munkaközeg: fékfolyadék). A fékfolyadék a kuplungszerkezet hidraulikus központi kinyomócsapágyát működteti. Az aktuátor két db munkahengerből, egy pneumatikus és egy hidraulikus hengerből áll. Mindkét fél kereskedelmi forgalomban kapható egység. A pneumatikus henger Hafner BB 40/25-ös, belső visszatérítő rugóval és közelségérzékelővel (úterzékelővel) ellátott munkahenger. Adatlapját a melléklet tartalmazza. Dugattyúátmérője $\varnothing=40$ mm, lökethossza 25 mm. A hidraulikus munkahenger személygépjármű egykörös főfékhengere, fékfolyadék tartállyal ellátva. A két részt egy egyedi készítésű adapter fogja össze. Működtetés közben a pneumatikus egység nyomórúdja a hidraulikus egység dugattyújára közvetlenül hat. A pneumatikus hengerben fellépő nyomás ezáltal a hidraulikus munkahengerben – a dugattyúátmérőknek (hasznos nyomófelületeknek) megfelelően - növelt értékű folyadéknyomást hoz létre. A sűrített levegővel működtetett hengerben a dugattyú elmozdulását közelségérzékelő jele alapján a vezérlő számítógép értelmezi. A rendszer mind a kinyomóerőt tekintve, mind a kuplungtárcsa kopását tekintve tartalékokkal rendelkezik. A nyomásfokozó aktuátor vezérléséért a hajtómű vezérlő számítógépe felel.

19. ábra - Nyomásfokozó aktuátor

3.4.2. A működtető aktuatorok és a szeleptömb blokksémája

20. ábra – A pneumatikus – hidraulikus rendszer blokkvázlata

4. A hajtómű alkatrészeinek méretezése

A sebességváltóban kialakuló erőviszonyok meghatározása során a számítást a kapcsolódó elemek bordázatára, a fogaskerekek mechanikai viszonyaira, a belső erők számítására és ezek ismeretéből ábrázolható igénybevételi ábrák megrajzolására, az egyes elemek csúcsfeszültség szerint történő méretezésére, a csapágyak, a szinkronszerkezet és a csavarok ellenőrzésére koncentrálnak. A hajtómű konstrukciós kialakítása és hajtásviszonyai miatt a belső erők meghatározásakor a hajtómű mindkét főtengelyét külön-külön vizsgáljuk jobb-, illetve balforgás esetére, kapcsolt I. és kapcsolt II fokozatokban. A kihajtó tengelyt maximális terhelésre vizsgáljuk. A csapágyerők az egyes forgásviszonyok alatt fellépő erők ismeretében ezek alapján meghatározhatók.

4.1. A behajtó tengely bordázatának számítása

Behajtó tengely a lendkerékkel, kuplungszerkezettel együtt:

21. ábra - A villanymotor bordázott behajtó tengelye a kuplungszerkezettel

A behajtó tengely keresztmetszete:

22. ábra - A behajtás metszeti rajza

A behajtó tengely bordázatának ellenőrzése:

A motorok főbb jellemzői

- Legnagyobb teljesítmény [kW]: 172,1
- Névleges teljesítmény [kW]: 113
- Legnagyobb nyomaték [Nm]: 530
- Névleges nyomaték [Nm]: 251
- Legnagyobb fordulatszám [1/min]: 8000
- Névleges fordulatszám [1/min]: 4300
- Hatásfok névleges teljesítménynél [-]: 96,2

A behajtó bordázat típusa:

A villanymotor tengelye közvetlenül csatlakozik bordás kötéssel a behajtó agyhoz. A bordázat típusa ANSI B92.1

Bordázat adatai:

- Külső átmérő $D= 44,45$ mm
- Belső átmérő $d= 39,24$ mm
- Működő bordázat hossza $l= 22$ mm
- Bordák száma $z= 27$
- Fajlagos teherhordó felület $A= 2,405$ mm²
- Terheléselosztási-tényező $t= 1,2$
- Bordamagasság $h= 2$ mm
- Bordaszélesség $b= 1,55$ mm
- Osztály: Class 5
- Kapcsolószög: 30°
- Középsugár $r_k= 20,9225$ mm

Villanymotor motor legnagyobb nyomatéka:

$$M_{\max}=530 \text{ Nm}$$

$$\text{Üzemtényező: } i_{\text{din}}=1,2$$

A bordázaton kialakuló felületi nyomás:

$$p = \frac{M_{\text{maxkihajtó}} * i_{\text{din}}}{t * z * A * l * r_k} = \frac{530000 * 1,2}{1,2 * 27 * 2,405 * 22 * 20,9225} = 17,732 \text{ MPa}$$

A palástnyomás kisebb a megengedett 100 MPa-nál, ezért palástnyomásra a bordázat megfelel.

$$\tau = \frac{M_{\text{maxkihajtó}} * i_{\text{din}}}{t * z * r_k * l * b} = \frac{530000 * 1,2}{1,2 * 27 * 20,9225 * 22 * 1,55} = 27,513 \text{ MPa}$$

A nyírófeszültség kisebb a megengedett 100 MPa-nál, ezért nyírófeszültségre is megfelel a bordázat.

Mivel az agyat a csavarás mellett egyidejűleg terheli a lendkerék és a kuplungszerkezet tömegéből adódó súly, valamint az agy közvetíti a támasztócsapágyig a kinyomószerkezet által kifejtett axiális erőt, ezért az agy méretezésénél összetett igénybevételről beszélünk. Az agy igénybevételi ábráját, a reakcióerőket az 5.12 pontban részletezzük. Az egyes feszültségkomponensek meghatározása után kiszámítjuk az agy összetett igénybevételekor fellépő feszültséget.

4.2. A behajtó agy méretezése a legkisebb keresztmetszetben csavarásra

Az agyat terhelő csavarónyomaték nagysága:

$$M_{\text{agy.csavaró}} = 530 \text{ Nm}$$

Az agy keresztmetszete a veszélyes metszetben:

23. ábra - Behajtó tengely keresztmetszete, a bordázat kialakítása

A keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka (Solid Edge által számított érték):

$$I_p = 1753427,04 \text{ mm}^4$$

A keresztmetszetben fellépő csavarófeszültség:

$$\tau = \frac{M_{agy_csavaró} * i_{din}}{I_p} * \frac{d}{2} = \frac{530000 * 1,2}{1753427,04} * \frac{68}{2} = 11,634 \text{ MPa}$$

A tengely anyaga: S355

Az S355 anyag folyáshatára: $R_{eH} = 355 \text{ MPa}$

$$\text{Biztonsági tényező: } S = \frac{R_{eH}}{\sigma} = \frac{355}{11,634} = 30,51$$

Az alkatrész megfelel csavarás szempontjából.

4.3. Lendkerék méretezése maximális fordulatszámra

A lendkerék kialakítása:

24. ábra - Lendkerék

Lendkerék legnagyobb fordulatszáma: $n_{\max}=8000 \text{ 1/min} = \omega_{\max} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8000}{60} = 837,75 \text{ 1/s}$

A lendkerék átmérője: $d=282 \text{ mm} = 0,282 \text{ m}$

A lendkerék sugara $r=0,141 \text{ m}$

A lendkerék anyaga növelt folyáshatárú szerkezeti acél S355, folyáshatára: $\sigma_{eH}=355 \text{ MPa}$

A szerkezeti acél sűrűsége: $\rho=7800 \text{ kg/m}^3$

A lendkerék kerületi sebessége $v=\omega \cdot r=837,75 \cdot 0,141=118,123 \text{ m/s}$

A koszorú alakú lendkereket szabadon forgó gyűrűnek tekintve az ébredő tangenciális feszültség [Dr. Dezsényi György – Dr. Emőd István – Dr. Finichiu Liviu: Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata] alapján:

$$\sigma = \rho \cdot v^2 = \rho \cdot v^2 = 7800 \cdot 118,123^2 = 108835365 \text{ Pa} = 108,835 \text{ MPa}$$

A biztonsági tényező:

$$\frac{\sigma_{eH}}{\sigma} = \frac{355}{108,835} = 3,26$$

A választott S355 anyagból készített lendkerék megfelel.

4.4. A kuplungszerkezet rögzítőcsavarjainak meghúzási nyomatéka

Mivel a csavaroknak nemcsak a forgatónyomaték átviteléhez szükséges súrlódóerőt szükséges biztosítaniuk a meghúzás hatására kialakuló leszorítóerejükkel, hanem egyúttal a kuplungszerkezet tányérrugóját is megfeszítik, ezért – kiindulva agyári kuplungszerkezetet leszorító csavarok méretéből – meghatározzuk a csavarok megengedett folyáshatárának 90%-ig történő meghúzáshoz szükséges meghúzási nyomaték nagyságát.

25. ábra - Kuplungszerkezet a lendkerékkel

26. ábra - Az alkalmazott kuplungszerkezet

Kuplungszerkezet típusa: Sachs M240E, 1 tárcsás száraz tengelykapcsoló, tányérrugóval, kinyomólappal, torziós lengéscillapítóval ellátott tengelykapcsolóval

Jellemzői:

- Kuplungtárcsa átmérője: 240 mm
- Legnagyobb átvihető nyomaték: 600 Nm
- Felfogató csavarok száma: 6 db
- Felfogató csavarok mérete: M8 x 1 x 20
- Kuplungtárcsa bordázatának típusa: DIN 5480 28 x 1 x 26
- Felfogató csavarok osztóköre: $d=260$ mm

Az osztókörön a tangenciális erő:

$$F_{tan} = \frac{M_{max} * i_{din}}{r_{osztókör}} = \frac{530000 * 1,2}{130} = 4892,3 \text{ N}$$

1 csavar által kifejtendő leszorítóerő:

$$F_{1csavar} = \frac{F_{tan}}{n} = \frac{4892,3}{6} = 815,38 \text{ N}$$

A kifejtendő leszorítóerőhöz szükséges nyomóerő 0,15-ös súrlódási tényező figyelembevételével:

$$F_{csavar_leszorít} = \frac{F_{1csavar}}{\mu} = \frac{815,38}{0,15} = 5435,89 \text{ N}$$

Csavarban ébredő feszültség:

M8 x 1 x 20 csavar magátmérője: $d_3 = d - 1,22687 * p = 10 - 1,22687 * 1 = 6,77313 \text{ mm}$

Csavarszárban kialakuló húzófeszültség:

$$\sigma_{mag} = \frac{4 * F_{csavar_leszorít}}{d_3^2 * \pi} = \frac{4 * 5435,89}{6,77313^2 * \pi} = 150,869 \text{ MPa}$$

Csavar folyáshatára: $R_{eh}=1000*0,9=900$ MPa

Biztonsági tényező:

$$S = \frac{R_{eH}}{\sigma_{mag}} = \frac{900}{150,69} = 5,96$$

A folyáshatár 90%-a:

$$R_{eH\ 90} = R_{eH} * 0,9 = 900 * 0,9 = 810 \text{ MPa}$$

$$R_{eH\ 90} = \frac{4 * F_{csavar_leszorit}}{d_3^2 * \pi} \rightarrow F_{csavar_leszorit} = \frac{R_{eH\ 90} * d_3^2 * \pi}{4} = \frac{810 * 6,77^2 * \pi}{4} = 29184,598N$$

Ez alapján a szükséges meghúzási nyomaték:

$$\frac{F_{csavar_leszorit}}{\frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \alpha) + \mu * \frac{d_3}{2}} = \frac{29184,598}{\frac{7,35}{2} * \tan(9,8264^\circ + 2,4796^\circ) + 0,15 * \frac{6,77}{2}} = 38,22 \text{ Nm} \sim 40 \text{ Nm}$$

Ahol:

d_2 : csavarközép átmérő:

$$d_2 = d - 0,64952 * p = 10 - 0,64952 * 1 = 7,35 \text{ mm}$$

ϕ : súrlódási félkúpszög:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\mu}{\cos 30^\circ}\right) = \arctan\left(\frac{0,15}{0,866}\right) = 9,8264^\circ$$

α : menetemelkedési szög:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{p}{d_2 * \pi}\right) = \arctan\left(\frac{2}{7,35 * \pi}\right) = 2,4796^\circ$$

Azaz a kuplungszerkezetet rögzítő csavarok előírt meghúzási nyomatéka 38,22 ~ 40 Nm.

4.5. A nyelestengely bordázatának meghatározása

A nyelestengely kialakítása, főbb méretei:

27. ábra - Nyelestengely

28. ábra - Az alkalmazott nyelestengely

A behajtó bordázat típusa: DIN 5480 28 x 1 x 26

A bordázat hossza: 27 mm

A kuplungtárcsa bordázatának hossza: 22 mm

Bordázat adatai:

- Külső átmérő $D= 28$ mm
- Belső átmérő $d= 26$ mm
- Működő bordázat hossza $l= 22$ mm
- Bordák száma $z= 26$
- Fajlagos teherhordó felület $A= 0,8$ mm²
- Terheléselosztási tényező $t= 1,2$
- Bordamagasság $h= 1$ mm
- Bordaszélesség $b= 2,44$ mm
- Kapcsolószög: 30°
- Középsugár $r_k= 13,5$ mm

Villanymotor motor legnagyobb nyomatéka:

$$M_{\max}=530 \text{ Nm}$$

Üzemtényező: $i_{\text{din}}=1,2$

A bordázaton kialakuló felületi nyomás:

$$p = \frac{M_{\text{maxhajtó}} * i_{\text{din}}}{t * z * A * l * r_k} = \frac{530000 * 1,2}{1,2 * 26 * 0,9 * 22 * 13,5} = 85,79 \text{ MPa}$$

A palástnyomás kisebb a megengedett 100 MPa-nál, ezért palástnyomásra a bordázat megfelel.

$$\tau = \frac{M_{\text{maxkihajó}} * i_{\text{din}}}{t * z * r_k * l * b} = \frac{530000 * 1,2}{1,2 * 26 * 13,5 * 22 * 2,44} = 28,129 \text{ MPa}$$

A nyírófeszültség kisebb a megengedett 100 MPa-nál, ezért nyírófeszültségre is megfelel a bordázat.

4.6. A fogaskerek fogszámának, moduljának meghatározása

4.6.1. A nyelel tengely – előtét tengely fogszámainak meghatározása

Kívánt áttétel:

$$i_{NYT-E} = 1,56$$

A nyelel tengely fogaskerekének fogszámát 25-nek véve az előtét tengely fogaskerekének fogszáma:

$$z_{ET} = i_{NYT} \cdot z_{ET} = 1,56 \cdot 25 = 39$$

A tengelytávolság meghatározása:

$$\text{A fogszámviszony: } u_{NYT-E} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{39}{25} = 1,56$$

$$\text{A hajtókerék szögsebessége } \omega_{NYT} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n_{kúplung}}{60} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 8000}{60} = 837,75 \frac{1}{s}$$

$$\text{A tengelytáv: } a = \sqrt[3]{\frac{10^6 \cdot P_m \cdot (1+u)^3}{k_{meg} \cdot \frac{b}{a} \cdot \sin 2\alpha_0 \cdot \omega \cdot u}}$$

ahol:

P_m : motorteljesítmény (max) $P_{max} = 171,2$ kW

u : fogszámviszony $u = 1,56$

k_{meg} : a palástnyomás megengedett értéke $k_{meg} = \frac{2}{3} \cdot k_0 = \frac{2}{3} \cdot 50,6 = 33,792$ MPa

k_0 : a palástnyomás kifáradási határa $k_0 = 50,6$ MPa

b/a : viszonyszám a fogaskerék szélessége és a tengelytáv között $30/86 = 0,3488$

α_0 : kapcsolószög $\alpha_0 = 20^\circ$

ω : a hajtókerék szögsebessége $\omega_{NYT} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n_{kúplung}}{60} = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 8000}{60} = 837,75 \frac{1}{s}$

Ezekkel az adatokkal a tengelytáv:

$$a = \sqrt[3]{\frac{10^6 \cdot P_m \cdot (1+u)^3}{k_{meg} \cdot \frac{b}{a} \cdot \sin 2\alpha_0 \cdot \omega \cdot u}} = \sqrt[3]{\frac{10^6 \cdot 171,2 \cdot (1+1,56)^3}{30,792 \cdot 0,3488 \cdot \sin(2 \cdot 20) \cdot 837,75 \cdot 1,56}} = 66,349 \text{ mm}$$

A Hertz-feszültségnek megfelelő modul:

A nyelel tengely – előtét tengely kapcsolódó fogaskerékpárja ferde fogazatú, a választott foghajlásszög $\beta = 14,5^\circ$

minimális modul meghatározása:

$$m = \cos \beta_0 \rightarrow \frac{m}{\cos \beta_0} = \frac{2 \cdot a}{z_1 + z_2} = \frac{2 \cdot 66,349}{25 + 39} = 2,07$$

Az általunk választott modult $m_{valós} = 2,6$ –ben állapítjuk meg.

A fogaskerékpár szilárdsági méretezését fogtőhajlításra végezzük. A fogtőhajlítás szempontjából a szükséges modul:

$$m_{1h} = \frac{p}{\sigma_{meg} * y} = \frac{233,96}{195,833 * 2,89} = 0,4134$$

Ahol:

$$\sigma_{meg} \text{ a megengedett feszültség a fogtőben ismételt hajlításnál } \sigma_{meg} = \frac{\sigma_{of}}{\varphi * n} = \frac{470}{1,2 * 2} = 195,833 \text{ MPa}$$

$$p \text{ a vonalnyomás } p = \frac{10^6 * P_m}{\omega_{NYT} * r_{g1} * b * \cos 20^\circ} = \frac{10^6 * 172,1}{837,75 * 31,25 * 29,9 * \cos 20^\circ} = 233,96 \text{ MPa}$$

Ahol:

P_m a hajtómotor teljesítménye = 172,1 kW

ω_{NYT} a hajtókerék szögsebessége = 837,75 1/s

r_{g1} a hajtó fogaskerék gördülőkörének sugara = 31,25 mm

b a fogaskerék szélessége = 29,9 mm

$\alpha_0 = 20^\circ$ kapcsolószög az osztókörön mérve

y a hajtókerék fogalaktényezője $y = 2,89$

Így a számított érték kisebb, mint a felvett modulérték, tehát a fogaskerék jó közelítéssel megfelel.

4.6.1. Tengelytáv meghatározása

Ennek felvételével a végleges tengelytáv

$$a_{NYT-ET} = \frac{z_1 + z_2}{2} * \frac{m_{valós}}{\cos \beta_0} = \frac{25 + 39}{2} * \frac{2,6}{\cos 14,5} = 85,93 \sim 86 \text{ mm}$$

A nyelestengely – előtét tengely tengelytávját 86 mm-re vesszük. A konstrukció felépítéséből adódóan ez egyben az előtét tengely – fő tengely távolságát is meghatározza.

A konstrukció kialakításából adódóan a nyelestengely-előtét tengelytávja meghatározza az előtét tengely-főtengely tengelytávolságát is. Azaz a sebességváltó I-II fogaskerékpárjainak tengelytávolsága 86 mm.

4.6.2. Az I. fokozat fogszámának, moduljának meghatározása

Az I. fokozat fogaskerekei fogszámának meghatározása:

Kívánt áttétel:

$$i_I = 3,2143$$

A fogaskerékpár behajtó kereke az előtét tengely kereke. Ennek a fogszámát 14-nek véve az I fokozat kihajtó fogaskerékének fogszáma:

$$z_{I2} = i_I * z_{I1} = 3,2143 * 14 = 45$$

A fogaskerékpár szilárdsági méretezését fogtőhajlítás és Hertz-feszültség szempontjából végezzük. A fogtőhajlítás szempontjából a szükséges modul:

$$m_{1h} = \frac{p}{\sigma_{meg} * y} = \frac{608,6}{195,833 * 2,89} = 1,075$$

Ahol:

$$\sigma_{meg} \text{ a megengedett feszültség a fogtőben ismételt hajlításnál } \sigma_{meg} = \frac{\sigma_{of}}{\varphi * n} = \frac{470}{1,2 * 2} = 195,833 \text{ MPa}$$

$$p \text{ a vonalnyomás } p = \frac{10^6 * P_m}{\omega_{ET} * r_{g1} * b * \cos 20^\circ} = \frac{10^6 * 172,1}{537,02 * 21,55 * 26 * \cos 20} = 608,6 \text{ MPa}$$

Ahol:

P_m a hajtómotor teljesítménye=172,1 kW

$$\omega_{ET} \text{ a hajtókerék (előtét tengely) szögsebessége} = \omega_{ET} = \frac{\omega_{NYT}}{i_{NYT-ET}} = \frac{837,75}{1,56} = 537,02 \frac{1}{s}$$

r_{g1} a hajtó fogaskerék gördülőkörének sugara=21,55 mm (előzetesen felvett $m=3$ esetén)

b a fogaskerék szélessége = 26 mm

$\alpha_0=20^\circ$ kapcsolószög az osztókörön mérve

y a hajtókerék fogalaktényezője $y=2,89$

Így a számított érték kisebb, mint a felvett modulérték, tehát a fogaskerék jó közelítéssel megfelel.

A Hertz-feszültségnek megfelelő modul:

A nyelestengely –előtét tengely kapcsolódó fogaskerékpárja ferde fogazatú, a választott foghajlásszög $\beta=7^\circ$

Minimális modul meghatározása Hertz-feszültség alapján:

$$m = \cos \beta_0 \rightarrow \frac{m}{\cos \beta_0} = \frac{2 * a}{z_1 + z_2} = \frac{2 * 86}{14 + 45} = 2,91$$

Ahol

a tengelytáv = 86 (nyelestengely-előtét tengely távolsága)

Az általunk választott modult $m_{valós} = 2,95$ -ben állapítjuk meg.

4.6.3. A II. fokozat fogsámának, moduljának meghatározása

A II. fokozat fogaskerekei fogsámainak meghatározása:

Kívánt áttétel:

$$i_{II} = 1,8148$$

A fogaskerékpár behajtó kereke az előtéttengelyre rögzített fix kapcsolódású fogaskerék. Ennek a fogszámát 27-nek véve a II fokozat kihajtó fogaskerekének fogszáma:

$$z_{II2} = i_{II} * z_{II1} = 1,8148 * 27 = 49$$

A fogaskerékpár szilárdsági méretezését fogtőhajlítás és Hertz-feszültség szempontjából végezzük. A fogtőhajlítás szempontjából a szükséges modul:

$$m_{1h} = \frac{p}{\sigma_{meg} * y} = \frac{475,642}{195,833 * 2,89} = 0,84$$

Ahol:

$$\sigma_{meg} \text{ a megengedett feszültség a fogtőben ismételt hajlításnál } \sigma_{meg} = \frac{\sigma_{of}}{\varphi * n} = \frac{470}{1,2 * 2} = 195,833 \text{ MPa}$$

$$p \text{ a vonalnyomás } p = \frac{10^6 * P_m}{\omega_{ET} * r_{g1} * b * \cos 20^\circ} = \frac{10^6 * 172,1}{537,02 * 31,173 * 23 * \cos 20} = 475,642 \text{ MPa}$$

Ahol:

P_m a hajtómotor teljesítménye=172,1 kW

$$\omega_{ET} \text{ a hajtókerék (előtéttengely) szögsebessége} = \omega_{ET} = \frac{\omega_{NYT}}{i_{NYT-ET}} = \frac{837,75}{1,56} = 537,02 \frac{1}{s}$$

r_{g1} a hajtó fogaskerék gördülőkörének sugara=31,174 mm (előzetesen felvett $m=2,25$ esetén)

b a fogaskerék szélessége = 23 mm

$\alpha_0=20^\circ$ kapcsolószög az osztókörön mérve

y a hajtókerék fogalaktényezője $y=2,89$

Így a számított érték kisebb, mint a felvett modulérték, tehát a fogaskerék jó közelítéssel megfelel.

A Hertz-feszültségnek megfelelő modul:

A nyelestengely –előtéttengely kapcsolódó fogaskerékpárja ferde fogazatú, a választott foghajlásszög $\beta=13,5^\circ$

Minimális modul meghatározása Hertz-feszültség alapján:

$$m = \cos \beta_0 \rightarrow \frac{m}{\cos \beta_0} = \frac{2 * a}{z_1 + z_2} = \frac{2 * 86}{27 + 49} = 1,973$$

Ahol

a tengelytáv = 86 (nyelestengely-előtéttengely távolsága)

Az általunk választott modult $m_{valós} = 2,2$ -ben állapítjuk meg.

4.6.4. Kihajtás – hosszú főtengely fogszámának, moduljának meghatározása

Az adott fogaskerék-hajtás fogaskerekei fogszámainak meghatározása:

Kívánt áttétel:

$$i_{kII} = 1,473$$

A fogaskerékpár behajtó kereke az előtét tengelyre rögzített fix kapcsolódású fogaskerék. Ennek a fogszámát 38-nak véve a kihajtó fogaskerék fogszáma:

$$z_{kIII} = i_{II} * z_{II} = 1,473 * 38 = 56 \text{ db}$$

A fogaskerékpár szilárdsági méretezését fogtőhajlítás és Hertz-feszültség szempontjából végezzük. A fogtőhajlítás szempontjából a szükséges modul:

$$m_{1h} = \frac{p}{\sigma_{meg} * y} = \frac{463,342}{195,833 * 2,89} = 0,8186$$

Ahol:

$$\sigma_{meg} \text{ a megengedett feszültség a fogtőben ismételt hajlításnál } \sigma_{meg} = \frac{\sigma_{of}}{\varphi * n} = \frac{470}{1,2 * 2} = 195,833 \text{ MPa}$$

$$p \text{ a vonalnyomás } p = \frac{10^6 * P_m}{\omega_{ET} * r_{g1} * b * \cos 20^\circ} = \frac{10^6 * 172,1}{167,07 * 59,146 * 40 * \cos 20^\circ} = 463,342 \text{ MPa}$$

Ahol:

P_m a hajtómotor teljesítménye = 172,1 kW

$$\omega_{ET} \text{ a hajtókerék (főtengely) szögsebessége} = \omega_{ET} = \frac{\omega_{NYT}}{i_{NYT-ET} * i_I} = \frac{837,75}{1,56 * 3,2143} = 167,07 \frac{1}{s}$$

r_{g1} a hajtó fogaskerék gördülőkörének sugara = 59,146 mm (előzetesen felvett $m=3$ esetén)

b a fogaskerék szélessége = 40 mm

$\alpha_0 = 20^\circ$ kapcsolószög az osztókörön mérve

y a hajtókerék fogalaktényezője $y = 2,89$

Így a számított érték kisebb, mint a felvett modulérték, tehát a fogaskerék jó közelítéssel megfelel.

A Hertz-feszültségnek megfelelő modul:

A főtengely – kihajtó tengely kapcsolódó fogaskerékpárja ferde fogazatú, a választott foghajlásszög $\beta = 13,15^\circ$

Minimális modul meghatározása Hertz-feszültség alapján:

$$m = \cos \beta_0 \rightarrow \frac{m}{\cos \beta_0} = \frac{2 * a_w}{z_1 + z_2} = \frac{2 * 146,31}{38 + 56} = 2,81$$

Ahol

a_w tengelytáv az általános fogazatú fogaskerékpár tényleges tengelytávja:

$$a_w = r_{w1} + r_{w2} = (r_1 + r_2) * \frac{\cos\alpha_t}{\cos\alpha_{wt}} = (58,5349 + 86,261) * \frac{\cos 20,494^\circ}{\cos 22,02548^\circ} = 146,31041 \text{ mm}$$

Ahol:

$$r_1: \text{ a hajtó kerék osztókörsugara } r_1 = Z_{k1} * \frac{m}{\cos\beta} = 38 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 58,5349 \text{ mm}$$

$$r_2: \text{ a hajtott kerék osztókörsugara } r_2 = Z_{k2} * \frac{m}{\cos\beta} = 56 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 86,261 \text{ mm}$$

$\cos \alpha_t$: homlokmetszeti alapprofilszög koszinusa

$$\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} \rightarrow \arctan \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} = \alpha_t = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20,4943023^\circ$$

$$\cos \alpha_t = \cos 20,494^\circ = 0,936707$$

$\cos \alpha_t$: homlokmetszeti alapprofilszög koszinusa

Kapcsolószög meghatározása:

$$\operatorname{inv} \alpha_{wt} = 2 * \frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2} * \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{inv} \alpha_t = 2 * \frac{0,504 + 0,0188}{38 + 56} * \operatorname{tg} 20^\circ + 0,0160783 = 0,0201269$$

Ahol:

x_1 : a hajtókerék profileltolás-tényezője = 0,504

x_2 : a hajtott kerék profileltolás-tényezője = 0,0188

α : alapprofilszög = 20°

$\operatorname{inv} \alpha_t$ = homlokmetszeti alapprofilszög involut függvénye

$$\operatorname{tg} \alpha_t - \frac{\pi * \alpha_t}{180} = \operatorname{tg} 20,4943023^\circ - \frac{\pi * 20,4943023^\circ}{180} = 0,0160783$$

Involut függvénytáblázatból interpoláció segítségével a α_{wt} szög értéke:

Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „felső” érték: 0,02034 ($22,1^\circ$ -hoz tartozik)

Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „alsó” érték: 0,020054 (22° -hoz tartozik)

A két érték fokban kifejezett különbsége $0,1^\circ$ és a két involut érték különbsége 0,000286.

Így: 0,0201269 és 0,020054 különbsége $7,28 * 10^{-5}$, vagyis az inkrementum $0,02548^\circ$.

Ezáltal a α_{wt} értéke: $22^\circ + 0,02548^\circ = 22,02548^\circ$

4.6.5. Kihajtás – rövid főtengely fogszámának, moduljának meghatározása

Az adott fogaskerék-hajtás fogaskerekei fogszámainak meghatározása:

Kívánt áttétel:

$$i_{ki II} = 1$$

A fogaskerékpár behajtó kereke az előtéttengelyre rögzített fix kapcsolódású fogaskerék. Ennek a fogszámát 47-nek véve a kihajtó fogaskerék fogszáma:

$$z_{2\text{ ki II}} = i_{ki II} * z_{1\text{ ki I}} = 1 * 47 = 47 \text{ db}$$

A fogaskerékpár szilárdsági méretezését fogtőhajlítás és Hertz-feszültség szempontjából végezzük. A fogtőhajlítás szempontjából a szükséges modul:

$$m_{1h} = \frac{p}{\sigma_{meg} * y} = \frac{374,613522}{195,833 * 2,89} = 0,6619$$

Ahol:

$$\sigma_{meg} \text{ a megengedett feszültség a fogtőben ismételt hajlításnál } \sigma_{meg} = \frac{\sigma_{of}}{\varphi * n} = \frac{470}{1,2 * 2} = 195,833 \text{ MPa}$$

$$p \text{ a vonalnyomás } p = \frac{10^6 * P_m}{\omega_{ET} * r_{g1} * b * \cos 20^\circ} = \frac{10^6 * 172,1}{167,07 * 73,155 * 40 * \cos 20^\circ} = 374,613522 \text{ MPa}$$

Ahol:

P_m a hajtómotor teljesítménye = 172,1 kW

$$\omega_{ET} \text{ a hajtókerék (főtengely) szögsebessége} = \omega_{ET} = \frac{\omega_{NYT}}{i_{NYT-ET} * i_I} = \frac{837,75}{1,56 * 3,2143} = 167,07 \frac{1}{s}$$

r_{g1} a hajtó fogaskerék gördülőkörének sugara = 73,155 mm (előzetesen felvett $m=3$ esetén)

b a fogaskerék szélessége = 40 mm

$\alpha_0 = 20^\circ$ kapcsolószög az osztókörön mérve

y a hajtókerék fogalaktényezője $y = 2,89$

Így a számított érték kisebb, mint a felvett modulérték, tehát a fogaskerék jó közelítéssel megfelel.

A Hertz-feszültségnek megfelelő modul:

A főtengely – kihajtó tengely kapcsolódó fogaskerékpárja ferde fogazatú, a választott foghajlásszög $\beta = 13,15^\circ$

Minimális modul meghatározása Hertz-feszültség alapján:

$$m = \cos \beta_0 \rightarrow \frac{m}{\cos \beta_0} = \frac{2 * a_w}{z_1 + z_2} = \frac{2 * 146,31}{47 + 47} = 2,905$$

Ahol

a_w tengelytáv az általános fogazatú fogaskerékpár tényleges tengelytávja:

$$a_w = r_{w1} + r_{w2} = (r_1 + r_2) * \frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha_{wt}} = (72,398 + 72,398) * \frac{\cos 20,494^\circ}{\cos 22,02548^\circ} = 146,31 \text{ mm}$$

Ahol:

$$r_1: \text{ a hajtó kerék osztókör sugarra } r_1 = Z_{k1} * \frac{m}{\cos \beta} = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 72,398 \text{ mm}$$

r_2 : a hajtott kerék osztókör sugarára $r_2 = Z_{k2} * \frac{m}{\cos\beta} = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 72,398 \text{ mm}$

$\cos \alpha_t$: homlokmetzeti alaprofilszög koszinusa

$$\operatorname{tg} \alpha_t = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} \rightarrow \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} = \alpha_t = \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20,4943023^\circ$$

$$\cos \alpha_t = \cos 20,494^\circ = 0,936707$$

$\cos \alpha_t$: homlokmetzeti alaprofilszög koszinusa

Alapkapcsolószög meghatározása:

$$\operatorname{inv} \alpha_{wt} = 2 * \frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2} * \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{inv} \alpha_t = 2 * \frac{0,2614 + 0,2614}{47 + 47} * \operatorname{tg} 20^\circ + 0,0160783 = 0,0201269$$

Ahol:

x_1 : a hajtókerék profileltolás-tényezője = 0,2614

x_2 : a hajtott kerék profileltolás-tényezője = 0,2614

α : alaprofilszög = 20°

$\operatorname{inv} \alpha_t$: homlokmetzeti alaprofilszög involut függvénye

$$\operatorname{tg} \alpha_t - \frac{\pi * \alpha_t}{180} = \operatorname{tg} 20,4943023^\circ - \frac{\pi * 20,4943023^\circ}{180} = 0,0160783$$

Involut függvénytáblázatból interpoláció segítségével a α_{wt} szög értéke:

Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „felső” érték: 0,02034 ($22,1^\circ$ -hoz tartozik)

Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „alsó” érték: 0,020054 (22° -hoz tartozik)

A két érték fokban kifejezett különbsége $0,1^\circ$ és a két involut érték különbsége 0,000286.

Így: 0,0201269 és 0,020054 különbsége $7,28 * 10^{-5}$, vagyis az inkrementum $0,02548^\circ$.

Ezáltal a α_{wt} értéke: $22^\circ + 0,02548^\circ = 22,02548^\circ$

4.7. Előtéttengely, főtéttengely retesz- és bordáskötéseinek számítása

4.7.1. Az előtéttengely behajtó fogaskerékrögzésének méretezése

Az előtéttengely kialakítása:

29. ábra - Előtéttengely

Retesz típusa: MSZ 12868 12x8x42

Áttétel a nyelestengely és az előtéttengely között:

$$i_{NYT-ET} = 1,56$$

Az előtéttengely átmérője a reteszek metszetében: $\varnothing_{ET}=44,5$ mm

A reteszkötéseket terhelő nyomaték:

$$M_{ET} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{NYT-ET} = 530 * 1,2 * 1,56 = 992,16\ Nm$$

Reteszhossz: $l=42$ mm

Reteszszélesség: $b=12$ mm

Retesz magassága: $h=8$ mm

Reteszhorony mélysége a tengelyben: $t=4$ mm

Reteszek száma: $n=3$ db (120°-onként pozicionálva)

Megengedett palástnyomás: $\sigma_{max}=100$ MPa

Megengedett nyírás: $\tau_{max}=50$ MPa

A reteszkötésben kialakuló palástnyomás:

$$\sigma_{palást} = \frac{2 * M_{ET}}{\varnothing_{ET} * l * (h - t) * n} = \frac{2 * 992160}{44,5 * 42 * (8 - 4) * 3} = 88,475\ MPa$$

Mivel $\sigma_{palást} < \sigma_{meg}$, hiszen $88,475$ MPa < 100 MPa, ezért a reteszkötés palástnyomásra megfelel.

A reteszkötésben kialakuló nyírófeszültség:

$$\tau_{nyírás} = \frac{2 * M_{ET}}{\varnothing_{ET} * l * b * n} = \frac{2 * 992160}{44,5 * 42 * 12 * 3} = 29,491\ MPa$$

Mivel $\tau_{palást} < \tau_{meg}$, hiszen $29,491$ MPa < 50 MPa, ezért a reteszkötés nyírásra megfelel.

4.7.2. A főtengely szinkronagy-bordázatának számítása

A főtengely kialakítása

30. ábra - Főtengely kialakítása

31. ábra - Főtengely

Bordázat típusa DIN 5480 WA 60 x 2 x 56 x H7 x 9H

A szinkronagyat a legnagyobb igénybevétel I-es kapcsolt fokozatban éri:

$$i_{I\ ki} = i_{NYT-E} * i_I = 1,56 * 3,2143 = 5,0143$$

Ezáltal a bordázatot terhelő nyomaték:

$$M_{I\ FT} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{I\ ki} = 530 * 1,2 * 5,0143 = 3189,09\ Nm$$

Működő bordahossz: $l=11\ mm$

Bordázat fejköre: $\varnothing_{fej}=60\ mm$

Bordázat lábköre: $\varnothing_{láb}=55,7\ mm$

$$r_k\ \text{középsugár: } r_k = \frac{\varnothing_{fej} + \varnothing_{láb}}{4} = \frac{60 + 55,7}{4} = 28,295\ mm$$

1 borda szélessége: $b=3\ mm$

ϕ Terheléselozlási tényező: $\phi=1,2$

$$A_f\ \text{fajlagos teherhordó felület: } A_f = \frac{\varnothing_{fej} - \varnothing_{láb}}{2} - (r_{bord} - r_{fej}) = \frac{60 - 55,7}{2} - (0,3 - 0,1) = 1,95\ mm^2$$

Bordák száma: $n=56$ db

Megengedett palástnyomás: $\sigma_{\max}=100$ MPa

Megengedett nyírás: $\tau_{\max}=50$ MPa

A reteszkötésben kialakuló palástnyomás:

$$\sigma_{\text{palást}} = \frac{M_{I\text{FT}}}{\vartheta * n * A_f * l * r_k} = \frac{3189090}{1,2 * 56 * 1,95 * 11 * 28,295} = 76,488 \text{ MPa}$$

Mivel $\sigma_{\text{palást}} < \sigma_{\text{meg}}$, hiszen $76,488 \text{ MPa} < 100 \text{ MPa}$, ezért a reteszkötés palástnyomásra megfelel.

A bordázatban kialakuló nyírófeszültség:

$$\tau_{\text{nyírás}} = \frac{M_{I\text{FT}}}{\vartheta * n * r_k * l * b} = \frac{3189090}{1,2 * 56 * 28,295 * 11 * 3} = 49,71 \text{ MPa}$$

Mivel $\tau_{\text{palást}} < \tau_{\text{meg}}$, hiszen $49,71 \text{ MPa} < 50 \text{ MPa}$, ezért a reteszkötés nyírásra megfelel.

4.7.3.A főtengely végén lévő bordázat számítása

32. ábra - Főtengely bordázatának kialakítása

33. ábra - Főtengely végének bordázata

Bordázat típusa DIN 5480 50 x 1 x 48 x 8f

Áttétel a nyelestengely és a főtengely között I. fokozat esetén:

$$i_{I\ ki} = i_{NYT-E} * i_I = 1,56 * 3,2143 = 5,0143$$

A bordázatot terhelő nyomaték:

$$M_{I\ FT\ vége} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{I\ ki} = 530 * 1,2 * 5,0143 = 3189,09\ Nm$$

Működő bordahossz: $l=45\ mm$

Bordázat fejköre: $\varnothing_{fej}=50\ mm$

Bordázat lábköre: $\varnothing_{láb}=48\ mm$

$$r_k\ \text{középsugár: } r_k = \frac{\varnothing_{fej} + \varnothing_{láb}}{4} = \frac{50+48}{4} = 24,5\ mm$$

1 borda szélessége: $b=1,98\ mm$

ϕ Terheléselosztási tényező: $\phi=1,2$

$$A_f\ \text{fajlagos teherhordó felület: } A_f = \frac{\varnothing_{fej} - \varnothing_{láb}}{2} - (r_{bord} - r_{fej}) = \frac{50-48}{2} - (0,3 - 0,1) = 0,8\ mm^2$$

Bordák száma: $n=48\ db$

Megengedett palástnyomás: $\sigma_{max}=100\ MPa$

Megengedett nyírás: $\tau_{max}=50\ MPa$

A reteszkötésben kialakuló palástnyomás:

$$\sigma_{palást} = \frac{M_{I\ FT\ vége}}{\vartheta * n * A_f * l * r_k} = \frac{3189099}{1,2 * 48 * 0,8 * 45 * 24,5} = 62,77\ MPa$$

Mivel $\sigma_{palást} < \sigma_{meg}$, hiszen $62,77\ MPa < 100\ MPa$, ezért a reteszkötés palástnyomásra megfelel.

A bordázatban kialakuló nyírófeszültség:

$$\tau_{nyírás} = \frac{M_{I\ FT\ vége}}{\vartheta * n * r_k * l * b} = \frac{3189099}{1,2 * 48 * 24,5 * 45 * 1,98} = 25,36\ MPa$$

Mivel $\tau_{palást} < \tau_{meg}$, hiszen $25,36\ MPa < 50\ MPa$, ezért a reteszkötés nyírásra megfelel.

4.7.4. A főtengely végén lévő reteszkötés számítása

34. ábra - A bordázott agy kialakítása

Retesz típusa: MSZ 12868 22x14x40

Áttétel a nyelstengely és a főtengely között I. fokozat esetén:

$$i_{I\ ki} = i_{NYT-E} * i_I = 1,56 * 3,2143 = 5,0143$$

A bordázatot terhelő nyomaték:

$$M_{I\ FT\ vége} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{I\ ki} = 530 * 1,2 * 5,0143 = 3189,09\ Nm$$

Agy átmérője: $\varnothing_{agy} = 80\ mm$

Retesz hossz: $l = 39\ mm$

Retesz szélesség: $b = 22\ mm$

Retesz magassága: $h = 14\ mm$

Reteszhorony mélysége az agyban: $t = 4,85\ mm$

Reteszek száma: $n = 4\ db$ (90°-onként pozícionálva)

Megengedett palástnyomás: $\sigma_{max} = 100\ MPa$

Megengedett nyírás: $\tau_{max} = 50\ MPa$

A reteszkötésben kialakuló palástnyomás:

$$\sigma_{palást} = \frac{2 * M_{I\ FT\ vége}}{\varnothing_{ET} * l * (h - t) * n} = \frac{2 * 3189090}{80 * 39 * (14 - 4,85) * 4} = 55,85\ MPa$$

Mivel $\sigma_{palást} < \sigma_{meg}$, hiszen $55,85\ MPa < 100\ MPa$, ezért a reteszkötés palástnyomásra megfelel.

A reteszkötésben kialakuló nyírófeszültség:

$$\tau_{nyírás} = \frac{2 * M_{I\ FT\ vége}}{\varnothing_{ET} * l * b * n} = \frac{2 * 3189090}{80 * 39 * 22 * 4} = 23,231\ MPa$$

Mivel $\tau_{palást} < \tau_{meg}$, hiszen $23,231\ MPa < 50\ MPa$, ezért a reteszkötés nyírásra megfelel.

4.7.5. Kihajtó tengely fogaskerekét rögzítő reteszkötés méretezése

35. ábra - Kihajtó fogaskerekék rögzítése

Retesz típusa: MSZ 12868 22x12x58

Áttétel a hosszú főtengety és kihajtó tengely között I. fokozat esetén:

$$i_{II\ ki} = i_{NYT-ET} * i_I * i_{FT\ II} = 1,56 * 3,2143 * 1,473 = 7,3895$$

A bordázatot terhelő nyomaték:

$$M_{II\ FT\ vége} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{II\ ki} = 530 * 1,2 * 7,3895 = 4699,726\ Nm$$

A kihajtó tengely átmérője a vizsgált keresztmetszetben: $\varnothing_{KT\ II} = 90\ mm$

Retesz hossz: $l = 58\ mm$

Retesz szélesség: $b = 22\ mm$

Retesz magassága: $h = 12\ mm$

Reteszhorony mélysége az agyban: $t = 4,18\ mm$

Reteszek száma: $n = 4$ db (90°-onként pozícionálva)

Megengedett palástnyomás: $\sigma_{max} = 100\ MPa$

Megengedett nyírás: $\tau_{max} = 50\ MPa$

A reteszkötésben kialakuló palástnyomás:

$$\sigma_{palást} = \frac{2 * M_{II\ FT\ vége}}{\varnothing_{KT\ II} * l * (h - t) * n} = \frac{2 * 4699726}{90 * 58 * (12 - 4,18) * 4} = 57,5659\ MPa$$

Mivel $\sigma_{palást} < \sigma_{meg}$, hiszen $57,5659\ MPa < 100\ MPa$, ezért a reteszkötés palástnyomásra megfelel.

A reteszkötésben kialakuló nyírófeszültség:

$$\tau_{nyírás} = \frac{2 * M_{II\ FT\ vége}}{\varnothing_{KT\ II} * l * b * n} = \frac{2 * 4699726}{90 * 58 * 20 * 4} = 20,462\ MPa$$

Mivel $\tau_{palást} < \tau_{meg}$, hiszen $20,462\ MPa < 50\ MPa$, ezért a reteszkötés nyírásra megfelel.

4.7.6.A kihajtó tengely végén lévő bordázat számítása

36. ábra - Kihajtó tengely bordázata

Bordázat típusa DIN 5480 WA 70 x 2 x 34 x H7 x 9H

Mivel a legnagyobb igénybevétel során mindkét főtengely I-es fokozatban hajtja a kihajtó tengelyt, ezért:

$$i_{I\ ki} = i_{NYT-ET} * i_I = 1,56 * 3,2143 = 5,0143$$

és

$$i_{II\ ki} = i_{NYT} * i_I * i_{FT\ II} = 1,56 * 3,2143 * 1,473 = 7,3895$$

Ezáltal a bordázatot terhelő nyomaték:

$$M_{I\ FT\ vége} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{I\ ki} = 530 * 1,2 * 5,0143 = 3189,09\ Nm$$

$$M_{II\ FT\ vége} = M_{Motor\ max} * \gamma * i_{II\ ki} = 530 * 1,2 * 7,3895 = 4699,726\ Nm$$

$$M_{kihaj\ ó\ max} = M_{I\ FT\ vége} + M_{II\ FT\ vége} = 3189,09 + 4699,726 = 7888,86\ Nm$$

Bordázat jellemzői:

- Működő bordahossz: $l=100\ mm$
- Bordázat fejköre: $\varnothing_{fej}=70\ mm$
- Bordázat lábköre: $\varnothing_{láb}=65,8\ mm$
- r_k középsugár: $r_k = \frac{\varnothing_{fej} + \varnothing_{láb}}{4} = \frac{70 + 65,8}{4} = 33,95\ mm$
- 1 borda szélessége: $b=2,72\ mm$
- ϕ Terhelésselosztási tényező: $\phi=1,2$
- A_f : fajlagos teherhordó felület: $A_f = \frac{\varnothing_{fej} - \varnothing_{láb}}{2} - (r_{bord} - r_{fej}) = \frac{70 - 65,8}{2} - (0,3 - 0,1) = 1,9\ mm^2$
- Bordák száma: $n=34\ db$
- Megengedett palástnyomás: $\sigma_{max}=100\ MPa$
- Megengedett nyírás: $\tau_{max}=50\ MPa$

A kialakuló palástnyomás

$$\sigma_{palást} = \frac{M_{kihaj\ ó\ max}}{\vartheta * n * A_f * l * r_k} = \frac{788860}{1,2 * 34 * 1,9 * 100 * 33,95} = 29,974\ MPa$$

Mivel $\sigma_{\text{palást}} < \sigma_{\text{meg}}$, hiszen $29,974 \text{ MPa} < 100 \text{ MPa}$, ezért a reteszkötés palástnyomásra megfelel.

A bordázatban kialakuló nyírófeszültség:

$$\tau_{\text{nyírás}} = \frac{M_{\text{kihaj } \delta \text{ max}}}{\vartheta * n * r_k * l * b} = \frac{788860}{1,2 * 34 * 33,95 * 100 * 2,72} = 20,938 \text{ MPa}$$

Mivel $\tau_{\text{palást}} < \tau_{\text{meg}}$, hiszen $20,938 \text{ MPa} < 50 \text{ MPa}$, ezért a reteszkötés nyírásra megfelel.

4.8. Fogaskerekek geometriája

4.8.1.A nyelestengely – előtét tengely fogaskerékpár geometriai méretei

37. ábra - A nyelestengely - előtét tengely kapcsolódása

38. ábra - Hajtóműházba szerelt tengelyek elhelyezkedése

Eddigi meghatározott adatok:

- Hajtó kerék fogszáma:
- Hajtó kerék fogszáma: $Z_{NYT} = 25$ db
- Hajtott kerék fogszáma: $Z_{ET} = 39$ db
- Fogaskerékpár áttétele: $i_{NYT-ET} = 1,56$
- Tengelytáv: $a_w = 86$ mm
- Kapcsolószög $\alpha_0 = 20^\circ$
- Fogszélesség: $b = 30$ mm
- Modul: $m = 2,6$
- Foghajlásszög: $\beta = 14,5^\circ$

A fogaskerékpár elemi fogazatú, ferdefogazású fogaskerékpár.

A behajtó fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_1 = Z_1 * \frac{m}{\cos\beta} = 25 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} = 67,138 \text{ mm}$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a1} = Z_1 * \frac{m}{\cos\beta} + 2 * h_a^* * m = 25 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} + 2 * 1 * 2,6 = 72,338 \text{ mm}$$

Lábkörátmérő:

$$d_{f1} = Z_1 * \frac{m}{\cos\beta} - 2 * (h_a^* + c^*) * m = 25 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} - 2 * (1 + 0,25) * 2,6 = 60,63 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^* = 1$

c^* : lábhézag-tényező $c^* = 0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b1} = Z_1 * \frac{m}{\cos\beta} * \cos\alpha_t = 25 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} * \cos 20,603^\circ = 62,844 \text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetzeti alaprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\cos\beta} = \arctg \frac{\operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 14,5^\circ} = 20,60349^\circ$$

Alapkör sugár:

$$r_{b1} = \frac{d_{b1}}{2} = \frac{62,844}{2} = 31,422 \text{ mm}$$

Osztókör sugár:

$$r_1 = \frac{d_1}{2} = \frac{67,138}{2} = 33,569 \text{ mm}$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_1 = \frac{m * \pi}{2 * \cos\beta} = \frac{2,6 * \pi}{2 * \cos 14,5^\circ} = 4,2184 \text{ mm}$$

Határfogszám:

$$Z_{lim} = \frac{2 * \cos\beta}{\sin^2\alpha_t} = \frac{2 * \cos 14,5^\circ}{\sin^2 20,60349^\circ} = 15,636 \approx 16 \text{ db}$$

A kiskerék fogszáma nagyobb mint a határfogszám, ezért megfelelő alámetszés szempontjából.

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_1 = Z_1 * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 25 * \frac{\operatorname{tg} 20,603 - 20,604 * \frac{\pi}{180}}{\operatorname{tg} 20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 27,418 \text{ db}$$

$$k_1 \approx \operatorname{int} \left(Z'_1 * \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(27,418 * \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(3,561) = 4 \text{ db}$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{4_1} &= m * \cos\alpha * ((k_1 - 0,5) * \pi + Z_1 * \operatorname{inv}(\alpha_t)) = \\ &= 2,6 * \sin 20^\circ * ((4 - 0,5) * \pi + 25 * 0,016346) = 27,86 \text{ mm} \end{aligned}$$

A kihajtó fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_2 = Z_2 * \frac{m}{\cos\beta} = 39 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} = 104,736 \text{ mm}$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a2} = Z_2 * \frac{m}{\cos\beta} + 2 * h_a^* * m = 39 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} + 2 * 1 * 2,6 = 109,936 \text{ mm}$$

Lábkörátmérő:

$$d_{f2} = Z_2 * \frac{m}{\cos\beta} - 2 * (h_a^* + c^*) * m = 39 * \frac{2,6}{\cos 14,5^\circ} - 2 * (1 + 0,25) * 2,6 = 98,236 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* :lábhézag-tényező $c^*=0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b2} = Z_2 * \frac{m}{\cos\beta} * \cos\alpha_t = 39 * \frac{2,6}{\cos 14,5} * \cos 20,603^\circ = 98,036 \text{ mm}$$

Ahol:

α : homlokmetszeti alaprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{\operatorname{tg}\alpha}{\cos\beta} = \arctg \frac{\operatorname{tg}20^\circ}{\cos 14,5^\circ} = 20,60349^\circ$$

Alapkörsugár:

$$r_{b2} = \frac{d_{b2}}{2} = \frac{98,036}{2} = 49,018 \text{ mm}$$

Osztókörsugár:

$$r_2 = \frac{d_2}{2} = \frac{104,736}{2} = 52,368 \text{ mm}$$

Tengelytáv (ellenőrzés):

A tengelytáv a két fogaskerék között:

$$a = \frac{Z_1 + Z_2}{2} * \frac{m}{\cos\beta} = \frac{25 + 39}{2} * \frac{2,6}{\cos 14,5} = 85,937 \text{ mm} \approx 86 \text{ mm}$$

A fogaskerékpár tengelytávja a korábban számoltaknak megfelel.

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_2 = Z_2 * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 39 * \frac{\operatorname{tg}20,603 - 20,603 * \frac{\pi}{180}}{\operatorname{tg}20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 42,77 \text{ db}$$

$$k_2 \approx \operatorname{int} \left(Z'_2 * \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(42,77 * \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(5,276) = 6 \text{ db}$$

A többfogméret k_2 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{62} &= m * \cos\alpha * ((k_2 - 0,5) * \pi + Z_2 * \operatorname{inv}(\alpha_t)) = \\ &= 2,6 * \sin 20^\circ * ((4 - 0,5) * \pi + 39 * 0,016346) = 43,77 \text{ mm} \end{aligned}$$

4.8.2. Az I. fokozat fogaskerékpárjának geometriai méretei

39. ábra – Előtéttengely és az I. fokozat fogaskerekének kapcsolódása

40. ábra - A hosszú főtengely az előtéttengelyekkel a hajtóműházba szerelés előtt

Eddigi meghatározott adatok:

- Hajtó kerék fogszáma:
- Hajtó kerék fogszáma: $Z_{1I} = 14$ db
- Hajtott kerék fogszáma: $Z_{2I} = 45$ db

- Fogaskerékpár áttétele: $i_I = 3,2143$
- Tengelytáv: $a_w = 86 \text{ mm}$
- Kapcsolószög $\alpha = 20^\circ$
- Fogszélesség: $b = 26 \text{ mm}$
- Modul: $m_I = 2,95$
- Foghajlásszög: $\beta_I = 7^\circ$
- Profileltolás hajtó keréken: $x_1 = -0,2$
- Profileltolás hajtott keréken: $x_2 = -0,345$

A fogaskerékpár általános fogazatú, ferdefogazású fogaskerékpár.

A behajtó fogaskerék számított geometriája:

Osztókörtmérő:

$$d_1 = Z_{1I} * \frac{m_I}{\cos\beta_1} = 14 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} = 41,61 \text{ mm}$$

Fejkörtmérő:

$$d_{a1I} = \left[Z_{1I} * \frac{m_I}{\cos\beta_1} + 2 * (h_a^* + x_1) \right] * m_I = \left[14 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} + 2(1 - 0,2) \right] * 2,95 = 46,33 \text{ mm}$$

Lábkörtmérő:

$$d_{f1I} = \left[\frac{Z_{1I}}{\cos\beta_1} + 2 * x_1 - 2 * (h_a^* + c^*) \right] * m_I = \left[\frac{14}{\cos 7^\circ} - 2 * 0,2 - 2 * (1 + 0,25) \right] * 2,95 = 33,05516 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^* = 1$

c^* : lábhézag-tényező $c^* = 0,25$

Alapkörtmérő:

$$d_{b1I} = Z_{1I} * \frac{m_I}{\cos\beta_1} * \cos\alpha_t = 14 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \cos 20,138^\circ = 39,066 \text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetszeti alaprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{tg\alpha}{\cos\beta_1} = \arctg \frac{tg 20^\circ}{\cos 7^\circ} = 20,138^\circ$$

Alapkör sugar:

$$r_{b1I} = \frac{d_{b1I}}{2} = \frac{39,066}{2} = 19,533 \text{ mm}$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_{t1} = \frac{m_I}{\cos\beta_1} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_1 * tg\alpha \right) = \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} - 2 * 0,2 * tg 20^\circ \right) = 4,235 \text{ mm}$$

α_{wt} kapcsolószög értékének meghatározása:

$$\text{inv}\alpha_{wt} = 2 * \frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2} * tg\alpha + \text{inv}\alpha_t = 2 * \frac{-0,2 - 0,345}{14 + 45} * tg 20^\circ + 0,015226 = 0,008502$$

Ahol az involut homlokmetszeti alaprofilszög:

$$\text{inv}\alpha_t = tg\alpha_t - \alpha_t = tg 20,138^\circ - \frac{\pi * 20,138^\circ}{180} = 0,015226$$

Involut függvénytáblázatból interpoláció segítségével a α_{wt} szög értéke:

- Táblázatból a 0,008502-höz a legközelebbi „felső” érték: 0,008544 (16,7°-hoz tartozik)
- Táblázatból a 0,008502-höz a legközelebbi „alsó” érték: 0,008388 (16,6°-hoz tartozik)
- A két érték fokban kifejezett különbsége 0,1° és a két involut érték különbsége 0,000156.
- 0,008502 és 0,008388 különbsége $11,4 * 10^{-5}$, vagyis az inkrementum 0,07306°.

Ezáltal a α_{wt} értéke: $16,6^\circ + 0,07306^\circ = 16,67306^\circ$

Így az általános fogazatú fogaskerékpár valós tengelytávja:

$$a_{wI} = \frac{m_I * (z_{1I} + z_{2I}) * \cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt} * \cos\beta_I} = \frac{2,9 * (14 + 45) * \cos 20,138^\circ}{2 * \cos 16,67306^\circ * \cos 7^\circ} = 85,931 \text{ mm}$$

A profiletolás nélküli tengelytáv:

$$a_I = \frac{z_{1I} + z_{2I}}{2} * \frac{m_I}{\cos\beta_I} = \frac{14 + 45}{2} * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} = 87,678 \text{ mm}$$

Az eltolás mértéke:

$$y = \frac{a_w - a_I}{m} = \frac{85,931 - 87,678}{2,95} = -0,59236$$

A működő fogmagasság:

$$h_w = [2 * h_a^* - (\Sigma x - y)] * m = [2 * 1 - (-0,545 + 0,59236)] * 2,95 = 5,76 \text{ mm}$$

A gördülősugár:

$$r_{w1I} = z_{1I} * \frac{m_I}{\cos\beta_I} * \frac{\cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt}} = 14 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \frac{\cos 20,138^\circ}{2 * \cos 16,67306^\circ} = 20,3904 \text{ mm}$$

Lábkörsugár:

$$r_{f1I} = \frac{Z_{1I}}{2} * \frac{m_I}{\cos\beta_1} - (h_a^* * m + c) + x_1 * m = \frac{14}{2} * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} - (1 * 2,95 + 0,7375) - 0,2 * 2,95 \\ = 16,52758 \text{ mm}$$

Ahol

c: lábhézag $c = c^* * m = 0,25 * 2,95 = 0,7375$

Fogvastagság osztóköri:

$$s_{t1I} = \frac{m_I}{\cos\beta_1} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_1 * \operatorname{tg}\alpha \right) = \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} - 2 * 0,2 * \operatorname{tg} 20^\circ \right) = 4,2359 \text{ mm}$$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$k_1 \approx \operatorname{int} \left(Z_{1I} * \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(14 * \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(1,7968) = 2 \text{ db}$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$W(k_1)_{1I} = m * \cos\alpha * \left((k_1 - 0,5) * \pi + Z_{1I} * \operatorname{inv}(\alpha_t) \right) + 2 * x_1 * m * \sin\alpha \\ = 2,95 * \sin 20^\circ * \left((2 - 0,5) * \pi + 14 * 0,0152262 \right) + 2 * (-0,2) * 2,95 * \sin 20^\circ \\ = 12,5353 \text{ mm}$$

A hajtott fogaskerék számított geometriája:

Osztókörtérő:

$$d_{2I} = Z_{2I} * \frac{m_I}{\cos\beta_1} = 45 * \frac{2,8}{\cos 16,15^\circ} = 131,176 \text{ mm}$$

Fejkörtérő:

$$d_{a2I} = \left[Z_{2I} * \frac{m_I}{\cos\beta_1} + 2 * (h_a^* + x_2) \right] * m_I = \left[45 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} + 2 * (1 - 0,345) \right] * 2,95 = 137,611 \text{ mm}$$

Lábkörtérő:

$$d_{f2I} = \left[\frac{Z_{2I}}{\cos\beta_1} - 2 * x_2 - 2 * (h_a^* + c^*) \right] * m_I = \left[\frac{45}{\cos 7^\circ} + 2 * 0,345 - 2 * (1 + 0,25) \right] * 2,95 \\ = 128,4 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^* = 1$

c^* : lábhézag-tényező $c^* = 0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b21} = Z_{21} * \frac{m_1}{\cos\beta_1} * \cos\alpha_t = 45 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \cos 20,138^\circ = 125,57 \text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetzeti alapprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{tg\alpha}{\cos\beta_1} = \arctg \frac{tg 20^\circ}{\cos 7^\circ} = 20,138^\circ$$

Alapkörsugár:

$$r_{b21} = \frac{d_{b21}}{2} = \frac{125,57}{2} = 62,785 \text{ mm}$$

Fogvastagság az osztóköron:

$$s_{t2} = \frac{m_1}{\cos\beta_1} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_2 * tg\alpha \right) = \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} - 2 * 0,345 * tg 20^\circ \right) = 3,922 \text{ mm}$$

A gördülősugár:

$$r_{w21} = Z_{21} * \frac{m_1}{\cos\beta_1} * \frac{\cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt}} = 45 * \frac{2,95}{\cos 7^\circ} * \frac{\cos 20,138^\circ}{2 * \cos 16,67306^\circ} = 65,54 \text{ mm}$$

Lábkörsugár:

$$r_{f21} = \frac{d_{f21}}{2} = \frac{128,4}{2} = 64,2 \text{ mm}$$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$k_2 \approx \text{int} \left(Z_{21} * \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \right) = \text{int} \left(45 * \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \text{int}(4,6683) = 5 \text{ db}$$

A többfogméret k_2 ismeretében:

$$\begin{aligned} W(k_1)_{21} &= m * \cos\alpha * \left((k_2 - 0,5) * \pi + Z_{21} * \text{inv}(\alpha_t) \right) + 2 * x_2 * m * \sin\alpha \\ &= 2,95 * \sin 20^\circ * \left((5 - 0,5) * \pi + 45 * 0,0152262 \right) + 2 * (-0,345) * 2,95 \\ &\quad * \sin 20^\circ = 39,1590495 \text{ mm} \end{aligned}$$

4.8.3. Az II. fokozat fogaskerékpárjának geometriai méretei

41. ábra - Az előtét tengely és a II. fokozat fogaskerékének kapcsolódása, valamint a szerelt szinkronszerkezet

Eddigi meghatározott adatok:

- Hajtó kerék fogszáma:
- Hajtó kerék fogszáma: $Z_{1\text{II}} = 27$ db
- Hajtott kerék fogszáma: $Z_{2\text{II}} = 49$ db
- Fogaskerékpár áttétele: $i_{\text{II}} = 1,8148$
- Tengelytáv: $a_w = 86$ mm
- Kapcsolószög $\alpha = 20^\circ$
- Fogszélesség: $b = 23$ mm
- Modul: $m_{\text{II}} = 2,2$
- Foghajlásszög: $\beta_{\text{II}} = 13,5^\circ$

A fogaskerékpár elemi fogazatú, ferdefogazású fogaskerékpár.

A behajtó fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_{1\text{II}} = Z_{1\text{II}} * \frac{m_{\text{II}}}{\cos\beta_{\text{II}}} = 27 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} = 61,087 \text{ mm}$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a1\text{II}} = Z_{1\text{II}} * \frac{m_{\text{II}}}{\cos\beta_{\text{II}}} + 2 * h_a^* * m_{\text{II}} = 27 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} + 2 * 1 * 2,2 = 65,487 \text{ mm}$$

Lábkörátmérő:

$$d_{f1\text{II}} = Z_{1\text{II}} * \frac{m_{\text{II}}}{\cos\beta_{\text{II}}} - 2 * (h_a^* + c^*) * m_{\text{II}} = 27 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} - 2 * (1 + 0,25) * 2,2 = 55,587 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* :lábhézag-tényező $c^*=0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b1 II} = Z_{1 II} * \frac{m_{II}}{\cos\beta_{II}} * \cos\alpha_t = 27 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} * \cos 20,752^\circ = 57,211 \text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetzeti alaprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{tg\alpha}{\cos\beta_{II}} = \arctg \frac{tg 20^\circ}{\cos 13,5^\circ} = 20,5215^\circ$$

Alapkör sugar:

$$r_{b1 II} = \frac{d_{b1 II}}{2} = \frac{57,211}{2} = 28,605 \text{ mm}$$

Osztókör sugar:

$$r_{1 II} = \frac{d_{1 II}}{2} = \frac{61,087}{2} = 30,543 \text{ mm}$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_1 = \frac{m_{II} * \pi}{2 * \cos\beta_{II}} = \frac{2,2 * \pi}{2 * \cos 13,5^\circ} = 3,553 \text{ mm}$$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_{1 II} = Z_{1 II} * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 27 * \frac{tg 20,5215 - 20,5215 * \frac{\pi}{180}}{tg 20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 29,246 \text{ db}$$

$$k_1 \approx \operatorname{int} \left(Z'_{1 II} * \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(29,246 * \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(3,595) = 4 \text{ db}$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{4_1} &= m * \cos\alpha * ((k_1 - 0,5) * \pi + Z_{1 II} * \operatorname{inv}(\alpha_t)) = \\ &= 2,2 * \sin 20^\circ * ((4 - 0,5) * \pi + 27 * 0,0161447) = 23,63 \text{ mm} \end{aligned}$$

A hajtott fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_{2 II} = Z_{2 II} * \frac{m_{II}}{\cos\beta_{II}} = 49 * \frac{2,82,2}{\cos 13,5^\circ} = 110,863 \text{ mm}$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a2 II} = Z_{2 II} * \frac{m_{II}}{\cos \beta_{II}} + 2 * h_a^* * m_{II} = 49 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} + 2 * 1 * 2,2 = 115,263 \text{ mm}$$

Lábkörátmérő:

$$d_{f2 II} = Z_{2 II} * \frac{m_{II}}{\cos \beta_{II}} - 2 * (h_a^* + c^*) * m_{II} = 49 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} - 2 * (1 + 0,25) * 2,2 = 105,363 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* : lábhézag-tényező $c^*=0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b2 II} = Z_{2 II} * \frac{m_{II}}{\cos \beta_{II}} * \cos \alpha_t = 49 * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} * \cos 20,5215^\circ = 103,827 \text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetszeti alapprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_{II}} = \arctg \frac{\operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 13,5^\circ} = 20,5215^\circ$$

Alapkörsugár:

$$r_{b2 II} = \frac{d_{b2 II}}{2} = \frac{103,827}{2} = 51,9139 \text{ mm}$$

Osztókörsugár:

$$r_{2 II} = \frac{d_{2 II}}{2} = \frac{110,863}{2} = 55,4315 \text{ mm}$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_2 = \frac{m_{II} * \pi}{2 * \cos \beta_{II}} = \frac{2,2 * \pi}{2 * \cos 13,5^\circ} = 3,5539 \text{ mm}$$

A tengelytáv a két fogaskerék között:

$$a = \frac{Z_{1 II} + Z_{2 II}}{2} * \frac{m_{II}}{\cos \beta_{II}} = \frac{27 + 49}{2} * \frac{2,2}{\cos 13,5^\circ} = 85,975 \text{ mm} \approx 86 \text{ mm}$$

A fogaskerékpár tengelytávja a korábban számoltaknak megfelel.

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_{2 II} = Z_{2 II} * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 49 * \frac{\operatorname{tg} 20,5215 - 20,5215 * \frac{\pi}{180}}{\operatorname{tg} 20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 53,077 \text{ db}$$

$$k_2 \approx \text{int} \left(Z'_{2II} * \frac{\alpha}{180^\circ} + 0,5 \right) = \text{int} \left(53,077 * \frac{20^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \text{int}(6,429) = 7 \text{ db}$$

A többfogméret k_2 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{7_2} &= m_{II} * \cos\alpha * ((k_2 - 0,5) * \pi + Z_{2II} * \text{inv}(\alpha_t)) = \\ &= 2,2 * \sin 20^\circ * ((7 - 0,5) * \pi + 49 * 0,0161447) = 43,85 \text{ mm} \end{aligned}$$

4.8.4.A hosszú főtengety – kihajtó tengely fogaskerékpár geometriai méretei

42. ábra - A hosszú főtengety és a kihajtó tengely kapcsolódása

43. ábra - A kihajtó fogaskerekek és a kihajtó tengely

Korábban meghatározott adatok:

- Hajtó kerék fogszáma:
- Hajtó kerék fogszáma: $Z_{1\text{ kil}} = 38$ db
- Hajtott kerék fogszáma: $Z_{2\text{ kil}} = 56$ db
- Fogaskerékpár áttétele: $i_{ki I} = 1,473$

- Tengelytáv: $a_w=146,37$ mm
- Kapcsolószög $\alpha=20^\circ$
- Fogszélesség: $b=40$ mm
- Modul: $m_{ki\ II}=3$
- Foghajlásszög: $\beta_{ki\ II}=13,15^\circ$
- Profileltolás hajtó keréken: $x_1=0,5040$
- Profileltolás hajtott keréken: $x_2=0,0188$

A fogaskerékpár általános fogazatú, ferdefogazású fogaskerékpár.

A behajtó fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_{1\ ki\ I} = Z_{1\ ki\ I} * \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} = 38 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 117,0698\ mm$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a1\ ki\ I} = \left[Z_{1\ ki\ I} * \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} + 2 * (h_a^* + x_1) \right] * m_{ki\ I} = \left[38 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} + 2 * (1 + 0,504) \right] * 3$$

$$= 126,0938\ mm$$

Lábkörátmérő:

$$d_{f1\ ki\ I} = \left[\frac{Z_{1\ ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} + 2 * x_1 - 2 * (h_a^* + c^*) \right] * m_{ki\ I} = \left[\frac{38}{\cos 13,15^\circ} + 2 * 0,504 - 2 * (1 + 0,25) \right] * 3$$

$$= 106,5458\ mm$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* : lábhézag-tényező $c^*=0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b1\ ki\ I} = Z_{1\ ki\ I} * \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} * \cos\alpha_t = 38 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \cos 20,4943^\circ = 109,66\ mm$$

Ahol:

α_t : homlokmetszeti alapprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{tg\alpha}{\cos\beta_1} = \arctg \frac{tg 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20,4943^\circ$$

Alapkörsugár:

$$r_{b1\ ki\ I} = \frac{d_{b1\ ki\ I}}{2} = \frac{109,66}{2} = 54,83\ mm$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_{t1\ ki\ I} = \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_1 * tg\alpha\right) = \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * 0,504 * tg 20^\circ\right) = 5,96957\ mm$$

α_{wt} kapcsolószög értékének meghatározása:

$$\begin{aligned} inv\alpha_{wt} &= 2 * \frac{x_1 + x_2}{Z_{1\ ki\ I} + Z_{2\ ki\ I}} * tg\alpha + inv\alpha_t = 2 * \frac{0,504 + 0,0188}{38 + 56} * tg 20^\circ + 0,0160783 \\ &= 0,0201269 \end{aligned}$$

Ahol az involut homlokmetszeti alaprofilszög:

$$inv\alpha_t = tg\alpha_t - \alpha_t = tg 20,4943^\circ - \frac{\pi * 20,4943^\circ}{180} = 0,0160783$$

Involut függvénytáblázatból interpoláció segítségével a α_{wt} szög értéke:

- Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „felső” érték: 0,02034 (22,1°-hoz tartozik)
- Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „alsó” érték: 0,020054 (22°-hoz tartozik)
- A két érték fokban kifejezett különbsége 0,1° és a két involut érték különbsége 0,000286.
- 0,0201269 és 0,020054 különbsége $7,287 * 10^{-5}$, vagyis az inkrementum 0,02548°.

Ezáltal a α_{wt} értéke: $22^\circ + 0,02548^\circ = 20,02548^\circ$

Így az általános fogazatú fogaskerékpár valós tengelytávja:

$$a_{w\ I} = \frac{m_{ki\ I} * (Z_{1\ ki\ I} + Z_{2\ ki\ I}) * \cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt} * \cos\beta_{ki\ I}} = \frac{3 * (38 + 56) * \cos 20,4943^\circ}{2 * \cos 20,02548^\circ * \cos 13,15^\circ} = 146,31\ mm$$

A profileltolás nélküli tengelytáv:

$$a_{ki\ I} = \frac{Z_{1\ ki\ I} + Z_{2\ ki\ I}}{2} * \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} = \frac{38 + 56}{2} * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 144,796\ mm$$

Az eltolás mértéke:

$$y = \frac{a_w - a_{ki\ II}}{m_{ki\ II}} = \frac{146,31 - 144,796}{3} = 0,504066$$

A működő fogmagasság:

$$h_w = [2 * h_a^* - (\Sigma x - y)] * m_{ki I} = [2 * 1 - (0,5228 - 0,504066)] * 3 = 5,9451 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

Σx : profileltolások összege $\Sigma x = x_1 + x_2 = 0,504 + 0,0188 = 0,5228$

A gördülősugár:

$$r_{w1 ki I} = Z_{1 ki I} * \frac{m_{ki I}}{\cos \beta_{ki I}} * \frac{\cos \alpha_t}{2 * \cos \alpha_{wt}} = 38 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \frac{\cos 20,4943^\circ}{2 * \cos 20,02548^\circ} = 59,14676 \text{ mm}$$

Lábkörsugár:

$$\begin{aligned} r_{f1 ki I} &= \frac{Z_{1 ki I}}{2} * \frac{m_{ki I}}{\cos \beta_{ki I}} - (h_a^* * m_{ki II} + c) + x_1 * m_{ki I} \\ &= \frac{38}{2} * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} - (1 * 3 + 0,75) + 0,504 * 3 = 53,27 \text{ mm} \end{aligned}$$

Ahol:

c: lábhézag $c = c^* * m = 0,25 * 3 = 0,75$

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

k tényező:

$$Z'_{1 ki I} = Z_{1 ki I} * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 38 * \frac{0,0160783}{\operatorname{tg} 20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 40,99 \text{ db}$$

$$k_2 \approx \operatorname{int} \left(Z'_{1 ki I} * \frac{\alpha_{wn}}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(40,99 * \frac{21,5^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(5,397) = 6 \text{ db}$$

ahol

$$\alpha_{wn} = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \alpha_{wt} * \cos \beta) = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} 22,02548 * \cos 13,15) = 21,5^\circ$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{61 ki I} &= m_{ki I} * \cos \alpha * \left((k_1 - 0,5) * \pi + Z_{1 ki I} * \operatorname{inv}(\alpha_t) \right) + 2 * x_1 * m_{ki I} * \sin \alpha \\ &= 3 * \sin 20^\circ * \left((6 - 0,5) * \pi + 47 * 0,0160783 \right) + 2 * 0,504 * 3 * \sin 20^\circ \\ &= 51,469 \text{ mm} \end{aligned}$$

A hajtott fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_{2\ ki\ I} = Z_{2\ ki\ I} * \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} = 56 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 172,523\ mm$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a2\ ki\ I} = \left[Z_{21\ ki\ I} * \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} + 2 * (h_a^* + x_2) \right] * m_{ki\ I} = \left[56 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} + 2 * (1 + 0,0188) \right] * 3 \\ = 178,6368\ mm$$

Láb körátmérő:

$$d_{f2\ ki\ I} = \left[\frac{Z_{2\ ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} + 2 * x_2 - 2 * (h_a^* + c^*) \right] * m_{ki\ I} \\ = \left[\frac{56}{\cos 13,15^\circ} + 2 * 0,0188 - 2 * (1 + 0,25) \right] * 3 = 164,9112\ mm$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* : lábhezagtényező $c^*=0,25$

Alap körátmérő:

$$d_{b2\ ki\ I} = Z_{2\ ki\ I} * \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} * \cos\alpha_t = 56 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \cos 20,4943^\circ = 161,6044\ mm$$

Ahol:

α : homlokmetszeti alapprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{tg\alpha}{\cos\beta_1} = \arctg \frac{tg 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20,4943^\circ$$

Alap körsugár:

$$r_{b2\ ki\ I} = \frac{d_{b2\ ki\ I}}{2} = \frac{161,6044}{2} = 80,802199\ mm$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_{t2\ ki\ I} = \frac{m_{ki\ I}}{\cos\beta_{ki\ I}} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_2 * \tan\alpha \right) = \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * 0,0188 * \tan 20^\circ \right) = 4,881\ mm$$

A működő fogmagasság:

$$h_w = [2 * h_a^* - (\Sigma x - y)] * m_{ki1} = [2 * 1 - (0,5228 - 0,504066)] * 3 = 5,9451 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

Σx : profileltolások összege $\Sigma x = x_1 + x_2 = 0,504 + 0,0188 = 0,5228$

A gördülősugár:

$$r_{w2ki1} = Z_{2ki1} * \frac{m_{ki1}}{\cos\beta_{ki1}} * \frac{\cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt}} = 56 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \frac{\cos 20,4943^\circ}{2 * \cos 20,02548^\circ} = 87,16365 \text{ mm}$$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_{2ki1} = Z_{2ki1} * \frac{\text{inv } \alpha_t}{\text{inv } \alpha} = 56 * \frac{0,0160783}{\tan 20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 60,41 \text{ db}$$

$$k_2 \approx \text{int} \left(Z'_{2ki1} * \frac{\alpha_{wn}}{180^\circ} + 0,5 \right) = \text{int} \left(60,41 * \frac{21,5^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \text{int}(6,716) = 7 \text{ db}$$

ahol

$$\alpha_{wn} = \arctg(\text{tg } \alpha_{wt} * \cos\beta) = \arctg(\text{tg } 22,02548^\circ * \cos 13,15^\circ) = 21,5^\circ$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{72ki1} &= m_{ki1} * \cos\alpha * ((k_2 - 0,5) * \pi + Z_{2ki1} * \text{inv}(\alpha_t)) + 2 * x_2 * m_{ki1} * \sin\alpha \\ &= 3 * \sin 20^\circ * ((7 - 0,5) * \pi + 56 * 0,0160783) + 2 * 0,0188 * 3 * \sin 20^\circ \\ &= 60,146 \text{ mm} \end{aligned}$$

4.8.5.A rövid fő tengely – kihajtó tengely fogaskerékpár geometriai méretei

44. ábra - A rövid fő tengely és a kihajtó tengely kapcsolódása

45. ábra - Kihajtó fogaskerekek

Korábban meghatározott adatok:

- Hajtó kerék fogszáma:
- Hajtó kerék fogszáma: $Z_{1\text{ kiI}} = 47$ db
- Hajtott kerék fogszáma: $Z_{2\text{ kiI}} = 47$ db
- Fogaskerékpár áttétele: $i_{\text{ki II}} = 1$
- Tengelytáv: $a_w = 146,37$ mm
- Kapcsolószög $\alpha = 20^\circ$
- Fogszélesség: $b = 40$ mm
- Modul: $m_{\text{ki II}} = 3$
- Foghajlásszög: $\beta_{\text{ki II}} = 13,15^\circ$
- Profileltolás hajtó keréken: $x_1 = 0,2614$
- Profileltolás hajtott keréken: $x_2 = 0,2614$

A fogaskerékpár általános fogazatú, ferdefogazású fogaskerékpár.

A behajtó fogaskerék számított geometriája:

Osztókörátmérő:

$$d_{1\text{ ki II}} = Z_{1\text{ ki II}} * \frac{m_{\text{ki II}}}{\cos \beta_{\text{ki II}}} = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 144,796 \text{ mm}$$

Fejkörátmérő:

$$d_{a1\text{ ki II}} = \left[Z_{1\text{ ki II}} * \frac{m_{\text{ki II}}}{\cos \beta_{\text{ki II}}} + 2 * (h_a^* + x_1) \right] * m_{\text{ki II}} = \left[47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} + 2(1 + 0,2614) \right] * 3$$

$$= 152,36529 \text{ mm}$$

Lábkörátmérő:

$$d_{f1\ ki\ II} = \left[\frac{Z_{1\ ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} + 2 * x_1 - 2 * (h_a^* + c^*) \right] * m_{ki\ II}$$
$$= \left[\frac{47}{\cos 13,15^\circ} + 2 * 0,2614 - 2 * (1 + 0,25) \right] * 3 = 138,86529\text{mm}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* : lábhézag-tényező $c^*=0,25$

Alapkörátmérő:

$$d_{b1\ ki\ II} = Z_{1\ ki\ II} * \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} * \cos\alpha_t = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \cos 20,4943^\circ = 135,632\text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetszeti alapprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{tg\alpha}{\cos\beta_1} = \arctg \frac{tg 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20,4943^\circ$$

Alapkörsugár:

$$r_{b1\ ki\ II} = \frac{d_{b1\ ki\ II}}{2} = \frac{135,632}{2} = 67,816\text{ mm}$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_{t1\ ki\ II} = \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_1 * tg\alpha \right) = \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * 0,2614 * tg 20^\circ \right) = 5,4255\text{ mm}$$

α_{wt} kapcsolószög értékének meghatározása:

$$inv\alpha_{wt} = 2 * \frac{x_1 + x_2}{Z_{1\ ki\ II} + Z_{2\ ki\ II}} * tg\alpha + inv\alpha_t = 2 * \frac{0,2614 + 0,2614}{47 + 47} * tg 20^\circ + 0,0160783$$
$$= 0,0201269$$

Ahol az involut homlokmetszeti alapprofilszög:

$$inv\alpha_t = tg\alpha_t - \alpha_t = tg 20,4943^\circ - \frac{\pi * 20,4943^\circ}{180} = 0,0160783$$

Involut függvénytáblázatból interpoláció segítségével a α_{wt} szög értéke:

- Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „felső” érték: 0,02034 (22,1°-hoz tartozik)
- Táblázatból a 0,0201269-hez a legközelebbi „alsó” érték: 0,020054 (22°-hoz tartozik)
- A két érték fokban kifejezett különbsége 0,1° és a két involut érték különbsége 0,000286.
- 0,0201269 és 0,020054 különbsége $7,287 * 10^{-5}$, vagyis az inkrementum 0,02548°.

Ezáltal a α_{wt} értéke: $22^\circ + 0,02548^\circ = 20,02548^\circ$

Így az általános fogazatú fogaskerékpár valós tengelytávja:

$$a_{wII} = \frac{m_{kiII} * (Z_{1kiII} + Z_{2kiII}) * \cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt} * \cos\beta_{kiII}} = \frac{3 * (47 + 47) * \cos 20,4943^\circ}{2 * \cos 20,02548^\circ * \cos 13,15^\circ} = 146,31 \text{ mm}$$

A profileltolás nélküli tengelytáv:

$$a_{kiII} = \frac{Z_{1kiII} + Z_{2kiII}}{2} * \frac{m_{kiII}}{\cos\beta_{kiII}} = \frac{47 + 47}{2} * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 144,796 \text{ mm}$$

Az eltolás mértéke:

$$y = \frac{a_w - a_{kiII}}{m_{kiII}} = \frac{146,31 - 144,796}{3} = 0,504066$$

A működő fogmagasság:

$$h_w = [2 * h_a^* - (\Sigma x - y)] * m_{kiII} = [2 * 1 - (0,5228 - 0,504066)] * 3 = 5,9451 \text{ mm}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^* = 1$

Σx : profileltolások összege $\Sigma x = x_1 + x_2 = 0,2614 + 0,2614 = 0,5228$

A görbülősugár:

$$r_{w1kiII} = Z_{1kiII} * \frac{m_{kiII}}{\cos\beta_{kiII}} * \frac{\cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt}} = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \frac{\cos 20,4943^\circ}{2 * \cos 20,02548^\circ} = 73,155 \text{ mm}$$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_{1kiII} = Z_{1kiII} * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 47 * \frac{0,0160783}{\operatorname{tg} 20^\circ - 20 * \frac{\pi}{180}} = 50,7 \text{ db}$$

$$k_2 \approx \operatorname{int} \left(Z'_{1kiII} * \frac{\alpha_{wn}}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(50,7 * \frac{21,5^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(6,556) = 7 \text{ db}$$

ahol

$$\alpha_{wn} = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \alpha_{wt} * \cos \beta) = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} 20,02548^\circ * \cos 13,15^\circ) = 21,5^\circ$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$\begin{aligned}
W_{7_{1\text{ ki II}}} &= m_{\text{ki II}} * \cos\alpha * ((k_1 - 0,5) * \pi + Z_{1\text{ ki II}} * \text{inv}(\alpha_t)) + 2 * x_1 * m_{\text{ki II}} * \sin\alpha \\
&= 3 * \sin 20^\circ * ((7 - 0,5) * \pi + 47 * 0,0160783) + 2 * 0,2614 * 3 * \sin 20^\circ \\
&= 60,236 \text{ mm}
\end{aligned}$$

A hajtott fogaskerék számított geometriája:

Osztókörtmérő:

$$d_{2\text{ ki II}} = Z_{2\text{ ki II}} * \frac{m_{\text{ki II}}}{\cos\beta_{\text{ki II}}} = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} = 144,796 \text{ mm}$$

Fejkörtmérő:

$$\begin{aligned}
d_{a2\text{ ki II}} &= \left[Z_{21\text{ ki II}} * \frac{m_{\text{ki II}}}{\cos\beta_{\text{ki II}}} + 2 * (h_a^* + x_2) \right] * m_{\text{ki II}} = \left[47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} + 2(1 + 0,2614) \right] * 3 \\
&= 152,36529 \text{ mm}
\end{aligned}$$

Lábkörtmérő:

$$\begin{aligned}
d_{f2\text{ ki II}} &= \left[\frac{Z_{2\text{ ki II}}}{\cos\beta_{\text{ki II}}} + 2 * x_2 - 2 * (h_a^* + c^*) \right] * m_{\text{ki II}} \\
&= \left[\frac{47}{\cos 13,15^\circ} + 2 * 0,2614 - 2 * (1 + 0,25) \right] * 3 = 138,86529 \text{ mm}
\end{aligned}$$

ahol:

h_a^* : fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

c^* : lábhezagtényező $c^*=0,25$

Alapkörtmérő:

$$d_{b2\text{ ki II}} = Z_{2\text{ ki II}} * \frac{m_{\text{ki II}}}{\cos\beta_{\text{ki II}}} * \cos\alpha_t = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \cos 20,4943^\circ = 135,632 \text{ mm}$$

Ahol:

α_t : homlokmetszeti alapprofilszög

$$\alpha_t = \arctg \frac{\text{tg}\alpha}{\cos\beta_1} = \arctan \frac{\text{tg} 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20,4943^\circ$$

Alapkörsugár:

$$r_{b2\text{ ki II}} = \frac{d_{b2\text{ ki II}}}{2} = \frac{135,632}{2} = 67,816 \text{ mm}$$

Fogvastagság az osztókörön:

$$s_{t2\ ki\ II} = \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * x_2 * tg\alpha\right) = \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \left(\frac{\pi}{2} + 2 * 0,2614 * tg20^\circ\right) = 5,4255\ mm$$

A működő fogmagasság:

$$h_w = [2 * h_a^* - (\Sigma x - y)] * m_{ki\ II} = [2 * 1 - (0,5228 - 0,504066)] * 3 = 5,9451\ mm$$

ahol:

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

Σx : profileltolások összege $\Sigma x = x_1 + x_2 = 0,2614 + 0,2614 = 0,5228$

A gördülősugár:

$$r_{w2\ ki\ II} = Z_{2\ ki\ II} * \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} * \frac{\cos\alpha_t}{2 * \cos\alpha_{wt}} = 47 * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} * \frac{\cos 20,4943^\circ}{2 * \cos 20,02548^\circ} = 73,155\ mm$$

Lábkörsugár:

$$\begin{aligned} r_{f2\ ki\ II} &= \frac{Z_{2\ ki\ II}}{2} * \frac{m_{ki\ II}}{\cos\beta_{ki\ II}} - (h_a^* * m_{ki\ II} + c) + x_2 * m_{ki\ II} \\ &= \frac{47}{2} * \frac{3}{\cos 13,15^\circ} - (1 * 3 + 0,75) + 0,2614 * 3 = 69,432\ mm \end{aligned}$$

Ahol:

c : lábhézag $c = c^* * m = 0,25 * 3 = 0,75$

h_a^* :fejmagasság-tényező $h_a^*=1$

Többfogméret meghatározása:

k tényező:

$$Z'_{2\ ki\ II} = Z_{2\ ki\ II} * \frac{\operatorname{inv} \alpha_t}{\operatorname{inv} \alpha} = 47 * \frac{0,0160783}{tg20 - 20 * \frac{\pi}{180}} = 50,7\ db$$

$$k_2 \approx \operatorname{int} \left(Z'_{2\ ki\ II} * \frac{\alpha_{wn}}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int} \left(50,7 * \frac{21,5^\circ}{180^\circ} + 0,5 \right) = \operatorname{int}(6,556) = 7\ db$$

A többfogméret k_1 ismeretében:

$$\begin{aligned} W_{72\ ki\ II} &= m_{ki\ II} * \cos\alpha * ((k_2 - 0,5) * \pi + Z_{2\ ki\ II} * \operatorname{inv}(\alpha_t)) + 2 * x_2 * m_{ki\ II} * \sin\alpha \\ &= 3 * \sin 20^\circ * ((7 - 0,5) * \pi + 47 * 0,0160783) + 2 * 0,2614 * 3 * \sin 20^\circ \\ &= 60,236\ mm \end{aligned}$$

Számított fogaskerékgeometria												
Megnevezés	Jel	Fogaskerékpár										Mérték- egység
		Nyelestengely- előtétengely		I. fokozat		II. fokozat		Kihajtás - hosszú főtengely		Kihajtás - rövid főtengely		
		Behajtó kerék	Kihajtó kerék	Behajtó k.	Kihajtó k.	Behajtó k.	Kihajtó k.	Behajtó k.	Kihajtó k.	Behajtó k.	Kihajtó k.	
Fogsorszám	Z	25	39	14	45	27	49	38	56	47	47	db
Áttétel	i	1,56		3,2143		1,8148		1,473		1,00		-
Modul	m	2,6		2,95		2,2		3		3		-
Foghajlásszög	β	14,5		7		13,5		13,15		13,15		°
Fogferdeség iránya	-	bal	jobb	jobb	bal	jobb	bal	bal	jobb	bal	jobb	-
Fogszélesség	b	30	30	26	26	23	23	40	40	40	40	mm
Osztókörátmérő	d	67,138	104,736	41,61	131,176	61,087	110,863	117,0698	172,523	144,796	144,796	mm
Fejkörátmérő	d_a	72,338	109,936	46,33	137,644	65,487	115,263	126,0938	178,6368	152,365	152,365	mm
Lábkörátmérő	d_f	60,63	98,236	33,055	128,4	55,589	105,363	106,5458	164,9112	138,865	138,865	mm
Alapkörátmérő	d_{b1}	62,844	98,036	39,066	125,57	57,211	103,827	109,66	161,6044	135,632	135,632	mm
Alapkör sugár	r_{b1}	31,422	49,018	19,533	62,785	28,605	51,9139	54,83	80,802	67,816	67,816	mm
Gördülősugár	r_w	33,569	52,368	20,39	65,54	30,5435	55,4315	59,146	87,163	73,155	73,155	mm
Profileltolási tényező	x	0	0	-0,2	-0,345	0	0	0,504	0,0188	0,2614	0,2614	-
Tengelytáv	a	85,937 ~ 86		85,931 ~ 86		85,975 ~ 86		146,37		146,37		mm
Fogvastagság osztókörön	s_{t1}	4,2184	4,2184	4,2359	3,922	3,553	3,55	5,969	4,881	5,4255	5,4255	mm
Többfogmérték	W	(4) 27,86	(6) 43,77	(2) 12,535	(5) 39,159	(4) 23,63	(7) 43,85	(6) 51,469	(7) 60,146	(7) 60,236	(7) 60,236	mm

2. táblázat - Fogaskerekek geometriai adatai

5. A hajtóműben fellépő erők meghatározása

46. ábra - A nyeléstengely-előtéttengely-főtengely kapcsolódása

Az egyes fogaskerék fogakon kialakuló erők:

47. ábra - Egy fogaskerékfogon kialakuló erők

A nyeléstengely – előtéttengely fogaskerékpárján kialakuló erő:

$$F_t: \text{tangenciális erőkomponens: } F_t = \frac{M_{NYT}}{r_{w1}} = \frac{530 \cdot 1,2 \cdot 1000}{33,569} = \frac{636000}{33,569} = 18945,9046 \text{ N}$$

$$F_r: \text{radiális erőkomponens } F_r = \frac{F_t \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta} = \frac{18945,9046 \cdot \operatorname{tg} 20}{\cos 14,5} = 7122,617 \text{ N}$$

$$F_a: \text{axiális erőkomponens: } F_a = F_t \cdot \operatorname{tg} \beta = 18945,9046 \cdot \operatorname{tg} 14,5^\circ = 4899,744 \text{ N}$$

$$F_n': \text{erőkomponens vetülete } F_n' = \frac{F_t}{\cos \beta} = \frac{18945,9046}{\cos 14,5} = 19569,2308 \text{ N}$$

$$F_n \text{ normál erő } F_n = \sqrt{F_r^2 + F_n'^2} = \sqrt{7122,614^2 + 19569,2308^2} = 20825,1404 \text{ N}$$

Kapcsolt I-es fokozat esetén a fogaskerékpáron fellépő erő:

$$F_t: \text{tangenciális erőkomponens: } F_{tI} = \frac{M_{NYT} \cdot I_{NYT-E}}{r_{w1I}} = \frac{530 \cdot 1,2 \cdot 1000 \cdot 1,56}{20,39} = \frac{992,16}{20,39} = 48658,12 \text{ N}$$

$$F_r: \text{radiális erőkomponens } F_{rI} = \frac{F_{tI} \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_1} = \frac{48658,12 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 7^\circ} = 17843,11 \text{ N}$$

$$F_a: \text{axiális erőkomponens: } F_{aI} = F_{tI} \cdot \operatorname{tg} \beta_1 = 48658,12 \cdot \operatorname{tg} 7^\circ = 5974,465 \text{ N}$$

$$F_n': \text{erőkomponens vetülete } F'_{nI} = \frac{F_{tI}}{\cos \beta_1} = \frac{48658,12}{\cos 7^\circ} = 49023,53 \text{ N}$$

$$F_n \text{ normál erő } F_{nI} = \sqrt{F_{rI}^2 + F_{nI}'^2} = \sqrt{17843,11^2 + 49023,53^2} = 52169,75 \text{ N}$$

Kapcsolt II-es fokozat esetén a fogaskerékpáron fellépő erő:

$$F_t: \text{tangenciális erőkomponens: } F_{tII} = \frac{M_{NYT} \cdot I_{NYT-ET}}{r_{w1II}} = \frac{530 \cdot 1,2 \cdot 1000 \cdot 1,56}{30,5435} = \frac{992,16}{30,5435} = 32483,0485 \text{ N}$$

$$F_r: \text{radiális erőkomponens } F_{rII} = \frac{F_{tII} \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_{II}} = \frac{32483,0485 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 13,5^\circ} = 12158,8117 \text{ N}$$

$$F_a: \text{axiális erőkomponens: } F_{aII} = F_{tII} \cdot \operatorname{tg} \beta_{II} = 32483,0485 \cdot \operatorname{tg} 13,5^\circ = 7798,48977 \text{ N}$$

$$F_n': \text{erőkomponens vetülete } F'_{nII} = \frac{F_{tII}}{\cos \beta_{II}} = \frac{32483,0485}{\cos 13,5^\circ} = 33406,06 \text{ N}$$

$$F_n \text{ normál erő } F_{nII} = \sqrt{F_{rII}^2 + F_{nII}'^2} = \sqrt{12158,8117^2 + 33406,06^2} = 35549,9872 \text{ N}$$

Kapcsolt I-es fokozat esetén a hosszú főtengely végén lévő fogaskerékpáron fellépő erő:

$$F_t: \text{tangenciális erőkomponens: } F_{t ki I} = \frac{M_{NYT} \cdot I_{NYT-ET} \cdot i_1}{r_{w1 ki I}} = \frac{530 \cdot 1,2 \cdot 1000 \cdot 1,56 \cdot 3,2143}{59,146} = \frac{3189,09}{59,146} = 53918,42 \text{ N}$$

$$F_r: \text{radiális erőkomponens } F_{r ki I} = \frac{F_{t ki I} \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_{ki I}} = \frac{53918,42 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 20153,16 \text{ N}$$

$$F_a: \text{axiális erőkomponens: } F_{a ki I} = F_{t ki I} \cdot \operatorname{tg} \beta_{ki I} = 53918,42 \cdot \operatorname{tg} 13,15^\circ = 12596,82 \text{ N}$$

$$F_n': \text{erőkomponens vetülete } F'_{n ki I} = \frac{F_{t ki I}}{\cos \beta_{ki I}} = \frac{53918,42}{\cos 13,15^\circ} = 55370,35 \text{ N}$$

$$F_n \text{ normál erő } F_{n ki I} = \sqrt{F_{r ki I}^2 + F_{n ki I}'^2} = \sqrt{20153,16^2 + 55370,35^2} = 58923,9 \text{ N}$$

Kapcsolt I-es fokozat esetén a rövid főtengely végén lévő fogaskerékpáron fellépő erő:

$$F_t: \text{tangenciális erőkomponens: } F_{t ki II} = \frac{M_{NYT} \cdot I_{NYT-ET} \cdot i_1}{r_{w1 ki II}} = \frac{530 \cdot 1,2 \cdot 1000 \cdot 1,56 \cdot 3,2143}{73,155} = \frac{3189,09}{73,155} = 43593,62 \text{ N}$$

$$F_r: \text{radiális erőkomponens } F_{r ki II} = \frac{F_{t ki II} \cdot \operatorname{tg} \alpha}{\cos \beta_{ki II}} = \frac{43593,62 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ}{\cos 13,15^\circ} = 16294,04 \text{ N}$$

$$F_a: \text{axiális erőkomponens: } F_{a ki II} = F_{t ki II} \cdot \operatorname{tg} \beta_{ki II} = 43593,62 \cdot \operatorname{tg} 13,15^\circ = 10184,66 \text{ N}$$

$$F_n': \text{erőkomponens vetülete } F'_{n ki II} = \frac{F_{t ki II}}{\cos \beta_{ki II}} = \frac{43593,62}{\cos 13,15^\circ} = 44767,52 \text{ N}$$

$$F_n \text{ normál erő } F_{n ki II} = \sqrt{F_{r ki II}^2 + F_{n ki II}'^2} = \sqrt{16294,04^2 + 44767,52^2} = 47640 \text{ N}$$

Fogaskerékpárok felépítő erők és irányai						
Nyelestengely-Előtétengely						
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Motor ÓMJEGY hajt		Motor ÓMJELL hajt	
			Hajtó k.	Hajtott k.	Hajtó k.	Hajtott k.
Tangenciális erő	F_t	18945,905	→	←	←	→
Radiális erő	F_r	7122,617	↑	↓	↑	↓
Axiális erő	F_a	4899,744	↓	↑	↑	↓

I. fokozat						
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Motor ÓMJEGY hajt		Motor ÓMJELL hajt	
			Hajtó k.	Hajtott k.	Hajtó k.	Hajtott k.
Tangenciális erő	F_t	48658,12	→	←	←	→
Radiális erő	F_r	17843,11	↓	↑	↓	↑
Axiális erő	F_a	5974,465	↓	↑	↑	↓

II. fokozat						
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Motor ÓMJEGY hajt		Motor ÓMJELL hajt	
			Hajtó k.	Hajtott k.	Hajtó k.	Hajtott k.
Tangenciális erő	F_t	32483,049	→	←	←	→
Radiális erő	F_r	12158,812	↓	↑	↓	↑
Axiális erő	F_a	7798,4897	↓	↑	↑	↓

Kihajtás - hosszú főtengely (I-es fokozat aktív)						
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Motor ÓMJEGY hajt		Motor ÓMJELL hajt	
			Hajtó k.	Hajtott k.	Hajtó k.	Hajtott k.
Tangenciális erő	F_t	53918,42	→	←	←	→
Radiális erő	F_r	20153,16	↑	↓	↑	↓
Axiális erő	F_a	12596,82	↓	↑	↑	↓

Kihajtás - rövid főtengely (I-es fokozat aktív)						
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Motor ÓMJEGY hajt		Motor ÓMJELL hajt	
			Hajtó k.	Hajtott k.	Hajtó k.	Hajtott k.
Tangenciális erő	F_t	43593,62	→	←	←	→
Radiális erő	F_r	16294,04	↑	↓	↑	↓
Axiális erő	F_a	10184,66	↓	↑	↑	↓

ÓMJEGY: óramutató járásával egyező behajtás a villanymotor irányából nézve
ÓMJELL: óramutató járásával ellentétes behajtás a villanymotor irányából nézve
Axiális erőnél ↓ jelentése: motor irányába hat az erő
Axiális erőnél ↑ jelentése: kihajtás irányába hat az erő

3. táblázat - Fogaskereken felépítő erők és irányai

5.1. Nyomatékfolyam kapcsolt I-es fokozat esetén

A nyelestengely – hosszú főtengely egyszerűsített modellje a főbb méretekkel az igénybevételek meghatározásához:

48. ábra - A főtengely kinematikai modellje

Az F_2 és F_3 erők a kapcsolt fokozattól függően aktiválódnak. A tengelyt a korábban számolt fogaskerékpár-erők alapján a legnagyobb terhelőerő I-es fokozatban éri. Ekkor az erőfolyam az alábbiak szerint alakul:

49. ábra - Nyomatékfolyam - I. fokozat

A bal és jobboldali főtengely (hosszú és rövid főtengely) eltérő hossz mérettel rendelkeznek, így a bennük kialakuló feszültségek, erők is eltérnek, ezért mindkét oldali tengelyt szükséges vizsgálni. Továbbá mivel a hajtóművet a villanymotorok mindkét forgásirányba képesek hajtani, ezért a tengelyek igénybevételeit mind a két forgásirányra szükséges meghatározni.

5.2. Hosszú főtengely – óramutató járásával azonos forgásirány – I. fokozat

A motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – az *óramutató járásával egyező* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

50. ábra - Erők iránya – Nyelestengely, hosszú főtengely I. fokozat óramutató járásával azonos forgásirány

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők
- C pont: Gerber-tartó csuklója

A támadóerők és irányaik:

- $F_{r1}=7122,617 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a1}=4899,744 \text{ N } \leftarrow (-)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{r3}=17843,11 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a3}=5974,465 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t3}=48658,12 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{r4}=20153,16 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t4}=53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530 \cdot 1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_f=3189,09 \text{ Nm}$

A ferdefogazásból adódó hajlítónyomatékok a tengelyen a fogaskerekek vonalában:

$$M_{h1} = F_{a1} \cdot r_{w1} = -4899,744 \cdot 33,569 = -164479,5 \text{ Nmm } (-)$$

$$M_{h3} = F_{a3} \cdot r_{w3} = 5974,465 \cdot 65,54 = 391566,43 \text{ Nmm } (+)$$

$$M_{h4} = F_{a4} \cdot r_{w4} = -12596,82 \cdot 59,146 = -745051,5 \text{ Nmm } (-)$$

A fellépő erők meghatározásához a Gerber-tartót a csukló mentén fel kell bontani két elemre (főtartóra és befüggesztett részre) és mivel 3 dimenziós erőrendszerről beszélünk, ezért 2 különböző síkban kell vizsgálnunk (XY és XZ sík) a rendszert. Ennek értelmében a csuklótól balra lévő elem (a főelem) függőleges síkban (XY sík) vizsgálva:

51. ábra - Főtartó modellje

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Bx} = 0 \rightarrow F_{Bx} = -F_{a1x} = -(-4899,744) = 4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ay} + F_{By} + F_{Cy} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_B = 0 &= -132,8 * F_{Ay} + F_{r1} * (159,8 - 132,8) + (168,7 - 132,8) * F_{Cy} - M_{h1} \\ &= -132,8 * F_{Ay} + 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Ay} -ra átrendezve az egyenletet:

$$132,8 * F_{Ay} = 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1}$$

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

52. ábra - A belógatott rész modellje

Ahol:

- $F_{r3} = 17843,11 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{a3} = 5974,465 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{i3} = 48658,12 \text{ N} \downarrow (-)$

- $F_{r4}=20153,16 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{i4}=53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$
- $M_I=3189,09 \text{ Nm}$
- $M_{h3} = 391566,43 \text{ Nmm } (+)$
- $M_{h4} = 745051,5 \text{ Nmm } (-)$

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a3x} + F_{a4x} + F_{Dx} = 0 \rightarrow F_{Dx} = -F_{a3x} - F_{a4x} = -5974,465 - (-12596,82) \\ = 6622,355 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow -F_{Cy} + F_{r3} + F_{Dy} - F_{r4} = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} + F_{r3} + F_{r4}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_D = 0 = -171,6 * F_{Cy} + 70,6 * F_{r3} + 36,2 * F_{r4} + M_{h3} - M_{h4}$$

F_{Cy} -ra kifejezve:

$$F_{Cy} = \frac{70,6 * F_{r3} + 36,2 * F_{r4} + M_{h3} - M_{h4}}{171,6} \\ = \frac{70,6 * 17843,11 + 36,2 * 20153,16 + 391566,43 - 745051,5}{-171,6} \\ = -5149,55 \text{ N } (-)$$

Így F_{Dy} :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} - F_{r3} - F_{r4} = -(-5149,55) - 17843,11 - (-20153,16) \\ = -32846,71 \text{ N } (-)$$

F_{Cy} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) B pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber-tartó miatt az erő-ellenerő páros értelmében ellentétes irányúként kezelve):

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 + 35,9 * 5149,55 - 164479,5}{132,8} \\ = 1601,65 \text{ N } (+)$$

Az F_{By} reakcióerő meghatározása:

$$F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1} = -1601,65 - 5149,55 - (-7122,617) = -13873,83 \text{ N } (-)$$

Az igénybevétel XY síkban:

53. ábra . Igénybevételi ábra XY síkban (hosszú főtengely, ÓMJEGY forgásirány)

A fogaskerek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

54. ábra - A nyeléstengely - főtengely modellje az XZ síkban

Ahol:

- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t3}= 48658,12 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t4}=53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$

Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) XZ síkban:

55. ábra - Befüggesztett rész XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_C = 0 = -100,9 * F_{t3} + (171,6 + 36,2) * F_{t4} + 171,6 * F_{Dz}$$

F_{Dz} -ra kifejezve:

$$F_{Dz} = \frac{-100,9 * F_{t3} + (171,6 + 36,2) * F_{t4}}{-171,6} = \frac{-100,9 * 48658,12 + (36,2 + 171,6) * 53918,42}{-171,6} = -36682,07 \text{ N}$$

Így F_{Cz} :

$$\sum F_z = 0 \rightarrow F_{Cz} = -F_{Dz} - F_{t3} - F_{t4} = -(-36682,07) - (-48658,12) - 53918,42 = 31421,77 \text{ N}(+)$$

A Gerber-tartó bal oldala:

56. ábra - Főtartóra ható erők XZ síkban

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_A = 0 &= 132,8 * F_{Bz} + 159,8 * F_{t1} - 168,7 * F_{Cz} \\ &= 132,8 * F_{Bz} + 159,8 * 18945,905 - 168,7 * 31421,77 \\ F_{Bz} &= \frac{159,8 * 18945,905 - 168,7 * 31421,77}{-132,8} = 17118,2 \text{ N}(+) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Az} + F_{Bz} + F_{Cz} + F_{t1} &= 0 \rightarrow F_{Az} = -F_{Bz} - F_{Cz} - F_{t1} \\ &= -17118,2 - (-31421,77) - 18945,905 = -4642,33 \text{ N}(-) \end{aligned}$$

Az igénybevételi ábra az XZ síkban:

57. ábra - Igénybevételi ábra XZ síkban (hosszú főtengely, ÓMJEGY forgásirány)

Az erők és reakcióerők táblázatba foglalva:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú főtengely I. fokozat ÓMJEGY forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Ay}	1601,66	XY
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Az}	-4642,34	XZ
A támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F_{Ax}	0,00	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{By}	-13873,83	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Bz}	17118,20	XZ
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Bx}	4899,74	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Cy}	-5149,56	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Cz}	31421,77	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Cx}	0,00	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Dy}	-32846,71	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Dz}	-36682,07	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Dx}	6622,36	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t1}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a1}	-4899,74	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t3}	-48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a3}	5974,47	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F_{r4}	20153,16	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F_{t4}	53918,42	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F_{a4}	-12596,82	XY

4. táblázat - Erők összefoglalása

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelstengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („A” támasz):

$$F_A = \sqrt{F_{Ay}^2 + F_{Az}^2} = \sqrt{1601,66^2 + (-4642,34)^2} = 4910,864 \text{ N}$$

A nyelstengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („B” támasz):

$$F_B = \sqrt{F_{By}^2 + F_{Bz}^2} = \sqrt{(-13873,83)^2 + 17118,2^2} = 22034,42 \text{ N}$$

A nyelstengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F1” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengergörgős csapágyazásán fellépő erő („C” támasz):

$$F_C = \sqrt{F_{Cy}^2 + F_{Cz}^2} = \sqrt{(-5149,56)^2 + 31421,77^2} = 31840,942 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F3” támadóerő):

$$F_3 = \sqrt{F_{r3}^2 + F_{t3}^2} = \sqrt{17843,11^2 + (-48658,12)^2} = 51826,53 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („D” támasz):

$$F_D = \sqrt{F_{Dy}^2 + F_{Dz}^2} = \sqrt{(-32846,71)^2 + (-36682,07)^2} = 49239,01 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F4” támadóerő):

$$F_4 = \sqrt{F_{r4}^2 + F_{t4}^2} = \sqrt{20153,16^2 + 53918,42^2} = 57561,67 \text{ N}$$

5.2.1. Előtétengelyen fellépő erők és reakcióerők

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *egyezően* forog:

58. ábra - Előtétengely erőjátéka

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_6 erők a nyelestengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5}=7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5}=4899,744 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{t5}=18945,905 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{r6}=17843,11 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a6}=5974,465 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{t6}= 48658,12 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530*1,2*1,56=992,16 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = 4899,744 * 52,368 = 256589,79 \text{ Nmm} (+)$
- $M_{h6} = F_{a6} * r_{w6} = -5974,465 * 20,39 = -121819,34 \text{ Nmm} (-)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

59. ábra - Előtétengelyre ható erők XY síkban

Az E és G reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Ex} + F_{a5} + F_{a6} = 0 \rightarrow F_{Ex} = -F_{a5} - F_{a6} = -4899,744 - (-5974,465) = 1074,721 \text{ N}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 = -26,4 * F_{r5} - M_{h5} - 136,4 * F_{r6} + 165 * F_{Gy} + M_{h6} = F_{Gy}$$

$$= \frac{-26,4 * 7122,617 - 136,4 * 17843,11 - 256589,791 + 121819,341}{-165}$$

$$= 16706,71 \text{ N} (+)$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iy} = 0 &\rightarrow F_{Ey} + F_{r5} + F_{r6} + F_{Fy} = 0 \rightarrow F_{Ey} = -F_{Gy} - F_{r5} - F_{r6} \\ &= -15073,13 - (-7122,617) - (-17843,11) = 8259,01 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

Az előtétengely igénybevétele az XY síkban:

60. ábra - Előtétengely igénybevételei ábrája XY síkban

Az előtétengelyre ható erők az XZ síkban:

61. ábra - Előtétengely erőjátéka XZ síkban

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 &= -26,4 * F_{t5} + 136,4 * F_{t6} + 165 * F_{Gz} \rightarrow F_{Gz} = \\ &= \frac{136,4 * 48658,12 - 26,4 * 18945,905}{-165} = -37192,7 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Ez} + F_{t5} + F_{t6} + F_{Fz} &= 0 \rightarrow F_{Ez} = -F_{Fz} - F_{t5} - F_{t6} \\ &= 43255,39 - (-18945,905) - (-37192,7) = 7480,48 \text{ N} \end{aligned}$$

Így az előtétengely igénybevétele az XZ síkban:

62. ábra - Igénybevételi ábra - előtétengely, XZ sík ÓMJEGY forgásirány

Az előtéttengelyt érő erőhatások összefoglaló táblázata:

Erők összefoglaló táblázata – Előtéttengely, I. fokozat, ÓMJEJY forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"E" támasznál fellépő támaszerő	F _{Ey}	8259,01	XY
"E" támasznál fellépő támaszerő	F _{Ez}	7480,48	XZ
"E" támasznál fellépő axiális támaszerő	F _{Ex}	1074,72	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F _{Gy}	16706,71	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F _{Gz}	-37192,70	XZ
Nyelestengely - előtéttengely fogaskerékpárja - radiális erő	F _{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtéttengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F _{t5}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtéttengely fogaskerékpárja - axiális erő	F _{a5}	4899,74	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F _{r6}	-17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F _{t6}	48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F _{a6}	-5974,47	XY

5. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

Az előtéttengely mélyhornyú golyóscsapágánál fellépő erő („E” támasz):

$$F_E = \sqrt{F_{Ey}^2 + F_{Ez}^2} = \sqrt{8259,01^2 + 7480,48^2} = 11135,4 \text{ N}$$

Az előtéttengely tégörgős csapágázásán fellépő erő („G” támasz):

$$F_G = \sqrt{F_{Gy}^2 + F_{Gz}^2} = \sqrt{16706,71^2 + (-37192,7)^2} = 40772,67 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtéttengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + (-18945,905)^2} = 20240,528 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₆” támadóerő):

$$F_6 = \sqrt{F_{r6}^2 + F_{t6}^2} = \sqrt{(-17843,11)^2 + 48658,12^2} = 51826,53 \text{ N}$$

5.3. Hosszú főtengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány

Az erőhatások abban az esetben, amikor a motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – az *óramutató járásával ellentétes* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

63. ábra - Erők iránya – Nyelestengely, hosszú főtengely I. fokozat óramutató járásával ellentétes forgásirány

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

Támadóerők és irányaik:

- $F_{r1}=7122,617 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a1}=4899,744 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \leftarrow (-)$
- $F_{r3}=17843,11 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a3}=5974,465 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t3}=48658,12 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{r4}=20153,16 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t4}=53918,42 \text{ N } \downarrow (-)$
- $M_{cs}=530 \cdot 1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_f=3189,09 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által keltett hajlítónyomatékok:

$$M_{h1} = F_{a1} \cdot r_{w1} = 4899,744 \cdot 33,569 = 164479,5 \text{ Nmm } (+)$$

$$M_{h3} = F_{a3} \cdot r_{w3} = -5974,465 \cdot 65,54 = -391566,43 \text{ Nmm } (-)$$

$$M_{h4} = F_{a4} \cdot r_{w4} = 12596,82 \cdot 59,146 = 745051,5 \text{ Nmm } (+)$$

A fellépő erők meghatározásához a Gerber-tartót a csukló mentén fel kell bontani két elemre (főtartó és befüggesztett rész) és mivel 3 dimenziós erőrendszerrel beszélünk, ezért 2 különböző síkban kell

vizsgálunk (XY és XZ sík). Ennek értelmében a csuklótól balra lévő elemet (a főelem) függőleges síkban (XY sík) vizsgálva:

64. ábra – Főtartó (nyelestengely) modellje XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Bx} = 0 \rightarrow F_{Bx} = -F_{a1x} = -4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ay} + F_{By} + F_{Cy} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_A = 0 &= -132,8 * F_{Ay} + F_{r1} * (159,8 - 132,8) + (168,7 - 132,8) * F_{Cy} + M_{h1} \\ &= -132,8 * F_{Ay} + 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Ay} -ra átrendezve az egyenletet:

$$-132,8 * F_{Ay} = 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1}$$

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

65. ábra - Belógatott rész (főtengely) modellje az XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a3x} + F_{a4x} + F_{Dx} = 0 \rightarrow F_{Dx} = -F_{a3x} - F_{a4x} = -(-5974,465) - 12596,82 \\ = -6622,355 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Cy} + F_{r3} + F_{Dy} + F_{r4} = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} - F_{r3} - F_{r4}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_D = 0 = -171,6 * F_{Cy} - 70,6 * F_{r3} + 36,2 * F_{r4} - M_{h3} + M_{h4}$$

F_{Cy} -ra kifejezve:

$$F_{Cy} = \frac{-70,6 * F_{r3} + 36,2 * F_{r4} - M_{h3} + M_{h4}}{171,6} \\ = \frac{-70,6 * 17843,11 + 36,2 * 20153,16 - 391566,43 + 745051,51}{171,6} \\ = -1029,68 \text{ N } (-)$$

Így F_{Dy} :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} - F_{r3} - F_{r4} = -(-1029,68) - 17843,11 - 20153,16 \\ = -36966,58 \text{ n } (-)$$

F_{Cy} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) B pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber tartó miatt az erő-ellenerő páros értelmében ellentétes előjellel):

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 + 35,9 * 1029,68 + 164479,5}{132,8} \\ = 2965,02 \text{ N } (+)$$

Az F_{By} reakcióerő meghatározása:

$$F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1} = -2965,02 - 1029,68 - 7122,617 = -11117,33 \text{ N } (-)$$

A nyelestengely – főtengely igénybevételi ábrája az XY síkban:

66. ábra - Igénybevételi ábra - hosszú főtengely, XY sík, ÓMJELL forgásirány

A fogaskerek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

67. ábra Nyelestengely - főtengely kinematikai modellje XZ síkban

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) az XZ síkban:

68. ábra - Főtengelyre ható erők XZ síkban

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet D pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_D = 0 = -171,6 * F_{Cz} - 70,6 * F_{t3} - 36,2 * F_{t4}$$

F_{Cz} -re kifejezve:

$$F_{Cz} = \frac{-70,6 * F_{t3} - 36,2 * F_{t4}}{171,6} = \frac{-70,6 * 48658,12 - 36,2 * 53918,42}{171,6} = -31421,77 \text{ N } (-)$$

Így F_{Dz} :

$$\begin{aligned} \sum F_z = 0 \rightarrow F_{Dz} &= -F_{Cz} - F_{t3} - F_{t4} = -(-31421,77) - 48658,12 - (-53918,42) \\ &= 36682,07 \text{ N} \end{aligned}$$

A Gerber-tartó főtartója (nyelestengely):

69. ábra - Főtartóra ható erők XZ síkban

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet B pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_B = 0 = -132,8 * F_{Az} - 27 * F_{t1} + 35,9 * F_{Cz}$$

A F_{Cz} -t behelyettesítve a főtartó B pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe ellentétes előjellel:

$$F_{Az} = \frac{-27 * 18945,905 + 35,9 * 31421,77}{132,8} = 4642,33 \text{ N } (+)$$

Így:

$$F_{Az} + F_{Bz} + F_{Cz} + F_{t1} = 0 \rightarrow F_{Bz} = -F_{Az} - F_{Cz} - F_{t1} = 4642,33 - 31421,77 - (-18945,905) = -17118,2 \text{ N (-)}$$

Az igénybevételi ábra XZ síkban:

70. ábra - Az XZ síkban fellépő igénybevételek

A nyelestengely – főtengely kapcsolatban kialakuló erők a nyelestengely óramutató járásával ellentétes irányú forgása esetén:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú főtengely, I. fokozat, ÓMJELL forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F _{Ay}	2965,03	XY
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F _{Az}	4642,34	XZ
A támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F _{Ax}	0,00	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{By}	-11117,33	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Bz}	-17118,20	XZ
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F _{Bx}	-4899,74	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F _{Cy}	-1029,69	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F _{Cz}	-31421,77	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F _{Cx}	0,00	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Dy}	-36966,58	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F _{Dz}	36682,07	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F _{Dx}	-6622,36	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F _{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F _{t1}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F _{a1}	4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - radiális erő	F _{r2}	0,00	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - tangenciális erő	F _{t2}	0,00	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - axiális erő	F _{a2}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F _{r3}	17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F _{t3}	48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F _{a3}	-5974,47	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F _{r4}	20153,16	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F _{t4}	-53918,42	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F _{a4}	12596,82	XY

6. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („A” támasz):

$$F_A = \sqrt{F_{Ay}^2 + F_{Az}^2} = \sqrt{2965,03^2 + 4642,34^2} = 5508,41 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („B” támasz):

$$F_B = \sqrt{F_{By}^2 + F_{Bz}^2} = \sqrt{(-11117,33)^2 + (-17118,2)^2} = 20411,46 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengergörgős csapágyazásán fellépő erő („C” támasz):

$$F_C = \sqrt{F_{Cy}^2 + F_{Cz}^2} = \sqrt{(-1029,69)^2 + (-31421,77)^2} = 31438,63 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₃” támadóerő):

$$F_3 = \sqrt{F_{r3}^2 + F_{t3}^2} = \sqrt{17843,11^2 + 48658,12^2} = 51826,53 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („D” támasz):

$$F_D = \sqrt{F_{Dy}^2 + F_{Dz}^2} = \sqrt{(-36966,58)^2 + 36682,07^2} = 52077,859 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₄” támadóerő):

$$F_4 = \sqrt{F_{r4}^2 + F_{t4}^2} = \sqrt{20153,16^2 + (-53918,42)^2} = 57561,67 \text{ N}$$

5.3.1. Az előtétengelyre ható erők

Az előtétengelyen fellépő erőhatások, amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *ellentétesen* forognak (hosszú főtengely):

71. ábra - Az előtétengely erőjátéka

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték

- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_6 erők a nyelestengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5} = -7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5} = -4899,744 \text{ N} \leftarrow (-)$
- $F_{t5} = 18945,905 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r6} = -17843,11 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a6} = 5974,465 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{t6} = -48658,12 \text{ N} \downarrow (-)$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok a két tengely kapcsolódásának megfelelően:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = 4899,744 * 52,368 = 256589,79 \text{ Nmm} (+)$
- $M_{h6} = F_{a6} * r_{w6} = 5974,465 * 20,39 = -121819,34 \text{ Nmm} (-)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

72. ábra - Az előtétengelyre ható erők XY síkban

Az E és G reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Ex} + F_{a5} + F_{a6} = 0 \rightarrow F_{Ex} = -F_{a5} - F_{a6} = -(-4899,744) - 5974,465 = -1074,21 \text{ N}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 = -26,4 * F_{r5} - 136,4 * F_{r6} + 165 * F_{Gy} + M_{h5} - M_{h6} \rightarrow F_{Gy} = \frac{-136,4 * 17843,11 - 26,4 * 7122,617 + 256589,74 - 121819,34}{-165} = 15073,13 \text{ N} (+)$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ey} + F_{r5} + F_{r6} + F_{Gy} = 0 \rightarrow F_{Ey} = -F_{Gy} - F_{r5} - F_{r6} = -15073,13 - (-7122,617) - (-17843,11) = 9892,59 \text{ N}$$

Az előtétengely igénybevétele az XY síkban:

73. ábra - Az előtétengely igénybevételi ábrája XY síkban

Az előtétengelyre ható erők az XZ síkban:

74. ábra - A kinematika modell XZ síkban

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 &= 26,4 * F_{t5} - 136,4 * F_{t6} + 165 * F_{Gz} \rightarrow F_{Gz} = \\ &= \frac{-136,4 * 48658,12 + 26,4 * 18945,905}{-165} = 37192,7 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} = 0 &\rightarrow F_{Ez} + F_{t5} + F_{t6} + F_{Fz} = 0 \rightarrow F_{Ez} = -F_{Gz} - F_{t5} - F_{t6} \\ &= -37192,7 - 18945,905 - (-48658,12) = -7480,48 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

Így az előtét tengely igénybevétele az XZ síkban:

75. ábra- Igénybevételi ábra - előtét tengely, XZ sík

Az előtét tengelyre ható erők táblázatos összefoglalása:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú fő tengely - Előtét tengely, I. fokozat, ÓMJELL forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"E" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ey}	9892,59	XY
"E" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ez}	-7480,49	XZ
"E" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Ex}	-1074,72	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F_{Gy}	15073,13	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F_{Gz}	37192,70	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	-4899,74	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r6}	-17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t6}	-48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a6}	5974,47	XY

7. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

Az előtét tengely radiális és tangenciális erőkomponensei eredőjének meghatározása:

Az előtét tengely „E” jelű mélyhornyú golyócsapágyának (támaszának) erői:

$$F_E = \sqrt{F_{E_y}^2 + F_{E_z}^2} = \sqrt{9892,59^2 + (-7480,49)^2} = 12402,46 \text{ N}$$

Az előtét tengely tüzörgős csapágyazásánál fellépő erő („G” támasz):

$$F_G = \sqrt{F_{G_y}^2 + F_{G_z}^2} = \sqrt{15073,13^2 + 37192,7^2} = 40130,98 \text{ N}$$

A nyeléstengely – előtét tengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₅” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₆” támadóerő):

$$F_6 = \sqrt{F_{r6}^2 + F_{t6}^2} = \sqrt{(-17843,11)^2 + (-48658,12)^2} = 51826,53 \text{ N}$$

5.4. Rövid fő tengely – óramutató járásával azonos forgásirány

A motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – *az óramutató járásával egyező* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

76. ábra - A nyeléstengelyre, rövid fő tengelyre ható erők 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők
- C pont: Gerber-tartó csuklója

A támadóerők és irányaik:

- $F_{r1}=7122,617 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{a1}=4899,744 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r3}=17843,11 \text{ N} \uparrow (+)$

- $F_{a3}=5974,465 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{i3}= 48658,12 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{r7}=16294,04 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a7}=10184,66 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{i7}=43593,62 \text{ N } \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530*1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_I=3189,09 \text{ Nm}$

A ferdefogazásból adódó hajlítónyomatékok a tengelyen a fogaskereknek vonalában:

- $M_{h1} = F_{a1} * r_{w1} = -4899,744 * 33,569 = -164479,5 \text{ Nmm } (-)$
- $M_{h3} = F_{a3} * r_{w3} = 5974,465 * 65,54 = 391566,43 \text{ Nmm } (+)$
- $M_{h7} = F_{a4} * r_{w4} = -10184,66 * 73,155 = -745051,5 \text{ Nmm } (-)$

A rövid főtengely esetén is Gerber-tartóról beszélünk, ezért a számítás során a csukló mentén fel kell bontani főtartóra és befüggesztett részre. Mivel 3 dimenziós erőrendszerrel van szó, ezért XY és XZ síkokban kell vizsgálnunk a rendszert. Először az XY, ezután az XZ síkban határozzuk meg a fellépő erőket:

77. ábra - A nyelstengely - főtengely kinematikai modellje (Gerber-tartó)

A csuklótól balra lévő elem (a főelem) erőhatásai az XY síkban:

78. ábra - Főtartóra (nyelstengely) ható erők XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Jx} = 0 \rightarrow F_{Jx} = -F_{a1x} = -(-4899,744) = 4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Hy} + F_{Jy} + F_{Ky} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 &= -132,8 * F_{Hy} + F_{r1} * (159,8 - 132,8) + (168,7 - 132,8) * F_{Ky} - M_{h1} \\ &= -132,8 * F_{Hy} + 7122,617 * 2735,9 * F_{Ky} - M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Hy} -ra átrendezve az egyenletet:

$$132,8 * F_{Hy} = 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Ky} - M_{h1}$$

$$F_{Hy} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Ky} - M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

79. ábra - A befüggesztett részre (főtengely) ható erők XY síkban

Ahol:

- $F_{r3} = 17843,11 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a3} = 5974,465 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r7} = 16294,04 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{a7} = 10184,66 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{r7} = 43593,62 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_I = 3189,09 \text{ Nm}$
- $M_{h7} = 745051,5 \text{ Nmm} (-)$

Egyensúlyi egyenletek:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a3x} + F_{a7x} + F_{Lx} &= 0 \rightarrow F_{Lx} = -F_{a3x} - F_{a7x} = -5974,465 - (-10184,66) \\ &= 4210,20 \text{ N} (+) \end{aligned}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow -F_{Ky} - F_{r3} + F_{Ly} + F_{r7} = 0 \rightarrow F_{Ly} = F_{Ky} + F_{r3} - F_{r7}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -127,1 * F_{Ky} + 26,1 * F_{r3} + 36,2 * F_{r7} + M_{h3} - M_{h7}$$

F_{Ky} -ra kifejezve:

$$\begin{aligned} F_{Ky} &= \frac{26,1 * F_{r3} + 36,2 * F_{r7} + M_{h3} - M_{h7}}{127,1} \\ &= \frac{26,1 * 17843,11 + 36,2 * 16294,04 + 391566,43 - 745051,5}{127,1} \\ &= -1804,51 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

Így F_{Ly} :

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 \rightarrow F_{Ly} &= -F_{Ky} - F_{r3} - F_{r7} = -(-1804,51) - 17843,11 - 16294,04 \\ &= -32328,99 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

F_{Ky} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) J pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber-tartó miatt az erő-ellenerő páros értelmében ellentétes irányúként kezelve):

$$\begin{aligned} F_{Hy} &= \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Ky} - M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 + 35,9 * 8304,87 - 164479,5}{132,8} \\ &= 697,387 \text{ N } (+) \end{aligned}$$

A F_{Jy} reakcióerő meghatározása:

$$F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1} = -697,38 - 1804,51 - 7122,617 = -9624,51 \text{ N } (-)$$

Az igénybevétel XY síkban:

80. ábra - Igénybevételi ábra - rövid főtengely, ÓMJEGY forgásirány, XY sík

A fogaskerekek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

81. ábra - Nyelestengely, főtengelyt terhelő erők XZ síkban

Ahol:

- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t3}= 48658,12 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N } \uparrow (+)$

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) XZ síkban:

82. ábra - A főtengelyre ható erők XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -100,9 * F_{t3} + (127,1 + 36,2) * F_{t7} + 127,1 * F_{Lz}$$

F_{Lz} -ra kifejezve:

$$F_{Lz} = \frac{-100,9 * F_{t3} + (127,1 + 36,2) * F_{t7}}{-127,1} = \frac{-100,9 * 48658,12 + (127,1 + 36,2) * 43593,62}{-127,1} = -17381,85 \text{ N } (-)$$

Így F_{Kz} :

$$\sum F_z = 0 \rightarrow F_{Kz} = -F_{Lz} - F_{t3} - F_{t7} = -(-17381,85) - (-48658,12) - 43593,62 = 22446,35 \text{ N } (+)$$

A Gerber-tartó bal oldala:

83. ábra - Nyelestengelyre ható erők XZ síkban

A Gerber-tartó miatt a K_z erőt a befüggesztett tartónál számolt erővel azonos nagyságúnak, de ellentétes irányúnak véve:

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 &= 132,8 * F_{Jz} + 159,8 * F_{t1} - 168,7 * F_{Kz} \\ &= 132,8 * F_{Jz} + 159,8 * 18945,905 - 168,7 * 22446,35 \\ F_{Jz} &= \frac{159,8 * 18945,905 - 168,7 * 22446,35}{-132,8} = 5716,44 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iZ} = 0 \rightarrow F_{Hz} + F_{Jz} + F_{Kz} + F_{t1} &= 0 \rightarrow F_{Hz} = -F_{Jz} - F_{Kz} - F_{t1} \\ &= -5716,44 - (-22446,35) - 18945,905 = -2215,99 \text{ N (-)} \end{aligned}$$

Az igénybevételi ábra az XZ síkban:

84. ábra - Igénybevételi ábra - rövid főtengely, ÓMJEGY forgásirány, XZ sík

Az erők és reakcióerők táblázatba foglalva:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid főtengely, I. fokozat, ÓMJEGY forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"H" támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Hy}	697,39	XY
"H" támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Hz}	-2216,00	XZ
"H" támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F_{Hx}	0,00	XY
"J" támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Jy}	-9624,52	XY
"J" támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Jz}	5716,45	XZ
"J" támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Jx}	4899,74	XY
"K" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Ky}	-1804,51	XY
"K" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Kz}	22446,36	XZ
"K" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Kx}	0,00	XY
"L" támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Ly}	-32329,00	XY
"L" támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Lz}	-17381,86	XZ
"L" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Lx}	4210,20	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t1}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a1}	-4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárka (inaktív) - radiális erő	F_{r2}	0,00	XY
II-es fokozat fogaskerékpárka (inaktív) - tangenciális erő	F_{t2}	0,00	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárka (inaktív) - axiális erő	F_{a2}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárka (aktív) - radiális erő	F_{r3}	17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárka (aktív) - tangenciális erő	F_{t3}	-48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárka (aktív) - axiális erő	F_{a3}	5974,47	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F_{r7}	16294,04	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F_{t4}	43593,62	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F_{a4}	-10184,66	XY

8. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („H” támasz):

$$F_H = \sqrt{F_{Hy}^2 + F_{Hz}^2} = \sqrt{697,39^2 + (-2216)^2} = 2323,14 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („J” támasz):

$$F_J = \sqrt{F_{Jy}^2 + F_{Jz}^2} = \sqrt{(-9624,52)^2 + 5716,45^2} = 111194,15 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F1” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengergörgős csapágyazásán fellépő erő („K” támasz):

$$F_K = \sqrt{F_{Ky}^2 + F_{Kz}^2} = \sqrt{(-1804,51)^2 + 22446,36^2} = 22518,77 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₃” támadóerő):

$$F_3 = \sqrt{F_{r3}^2 + F_{t3}^2} = \sqrt{17843,11^2 + (-48658,12)^2} = 51826,53 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („L” támasz):

$$F_L = \sqrt{F_{Ly}^2 + F_{Lz}^2} = \sqrt{(-32329)^2 + (-17381,86)^2} = 36705,49 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₄” támadóerő):

$$F_7 = \sqrt{F_{r7}^2 + F_{t7}^2} = \sqrt{16294,04^2 + 43593,62^2} = 46539,22 \text{ N}$$

5.4.1. Előtétengely igénybevétele

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *egyezően* forog (rövid főtengely):

85. ábra - Előtétengelyre ható erők 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_6 erők a nyelstengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5}=7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5}=4899,744 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{t5}=18945,905 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{r6}=17843,11 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a6}=5974,465 \text{ N} \leftarrow (-)$
- $F_{t6}= 48658,12 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530*1,2*1,56=992,16 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = 4899,744 * 52,368 = 256589,79 \text{ Nmm} (-)$
- $M_{h6} = F_{a6} * r_{w6} = -5974,465 * 20,39 = -121819,34 \text{ Nmm} (+)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

86. ábra - Előtétengelyre ható erők XY síkban

A M és N reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Mx} + F_{a5} + F_{a6} = 0 \rightarrow F_{Mx} = -F_{a5} - F_{a6} = -4899,744 - (-5974,465) = 1074,721 \text{ N}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 = -26,4 * F_{r5} - 136,4 * F_{r6} + 165 * F_{Ny} - M_{h5} + M_{h6} \rightarrow F_{Ny} = \frac{-136,4 * 17843,11 - 26,4 * 7122,617 - 256589,791 + 121819,341}{-165} = 16706,71 \text{ N} (+)$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{My} + F_{r5} + F_{r6} + F_{Ny} = 0 \rightarrow F_{My} = -F_{Ny} - F_{r5} - F_{r6} = -15073,13 - (-7122,617) - (-17843,11) = 8259,01 \text{ N} (+)$$

Az előtétengely igénybevétele az XY síkban:

87. ábra - Előtétengely igénybevétele XY síkban

Az előtétengelyre ható erők az XZ síkban:

88. ábra - Előtétengelyre ható erők XZ sík

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 &= -26,4 * F_{t5} + 136,4 * F_{t6} + 165 * F_{Nz} \rightarrow F_{Nz} \\ &= \frac{136,4 * 48658,12 - 26,4 * 18945,905}{165} = -37192,7 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Mz} + F_{t5} + F_{t6} + F_{Nz} &= 0 \rightarrow F_{Mz} = -F_{Nz} - F_{t5} - F_{t6} \\ &= 43255,39 - (-18945,905) - (-37192,7) = 7480,48 \text{ N} \end{aligned}$$

Így az előtétengely igénybevétele az XZ síkban:

89. ábra - Előtétengely igénybevétele XZ síkban

Az előtéttengelyt érő erőhatások összefoglaló táblázata:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid főtengely – előtéttengely, I. fokozat, ÓMJEKY forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{My}	8259,01	XY
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{Mz}	7469,00	XZ
"M" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Mx}	1074,72	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ny}	16706,71	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Nz}	-37192,70	XZ
Nyelestengely - előtéttengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtéttengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtéttengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	4899,74	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r6}	-17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t6}	48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a6}	-5974,47	XY

9. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

Az előtéttengely mélyhornyú golyóscsapágánál fellépő erő („M” támasz):

$$F_M = \sqrt{F_{My}^2 + F_{Mz}^2} = \sqrt{8259,01^2 + 7480,48^2} = 11135,4 \text{ N}$$

Az előtéttengely tégőrgős csapágázásán fellépő erő („N” támasz):

$$F_N = \sqrt{F_{Ny}^2 + F_{Nz}^2} = \sqrt{16706,71^2 + (-37192,7)^2} = 40772,67 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtéttengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₅” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + (-18945,905)^2} = 20240,528 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₆” támadóerő):

$$F_6 = \sqrt{F_{r6}^2 + F_{t6}^2} = \sqrt{17843,11^2 + (-48658,12)^2} = 51826,53 \text{ N}$$

5.5. Rövid főtengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány

Az erőhatások abban az esetben, amikor a motor a – motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – *az óramutató járásával ellentétes* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányai (korábbi számítások alapján):

90. ábra - Nyelestengely - rövid főtengely, óramutató járásával ellentétes forgásirány erőjátéka 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

Támadóerők és irányaik:

- $F_{r1}=7122,617 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a1}=4899,744 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \leftarrow (-)$
- $F_{r3}=17843,11 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a3}=5974,465 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t3}=48658,12 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{r7}=16294,04 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a7}=10184,66 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N } \downarrow (-)$
- $M_{cs}=530 \cdot 1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_l=3189,09 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által keltett hajlítónyomatékok:

$$M_{h1} = F_{a1} \cdot r_{w1} = 4899,744 \cdot 33,569 = 164479,5 \text{ Nmm } (+)$$

$$M_{h3} = F_{a3} \cdot r_{w3} = -5974,465 \cdot 65,54 = -391566,43 \text{ Nmm } (-)$$

$$M_{h7} = F_{a7} \cdot r_{w7} = 10184,66 \cdot 73,155 = 745051,5 \text{ Nmm } (+)$$

Gerber-tartóról lévén szó a szerkezetet felbontjuk főtartó és befüggesztett rész elemekre. 3 dimenziós erőrendszerrel beszélünk, ezért 2 különböző síkban vizsgáljuk (XY és XZ sík) az erőket. Ennek értelmében a csuklótól balra lévő elemet (a főelem) függőleges síkban (XY sík) vizsgálva:

91. ábra - Főtartó XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Jx} = 0 \rightarrow F_{Jx} = -F_{a1x} = -4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Hy} + F_{Jy} + F_{Ky} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 &= -132,8 * F_{Hy} + F_{r1} * (159,8 - 132,8) - (168,7 - 132,8) * F_{Ky} + M_{h1} \\ &= -132,8 * F_{Hy} + 7122,617 * 27 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Hy} -ra átrendezve az egyenletet:

$$132,8 * F_{Hy} = 7122,617 * 27 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1}$$

$$F_{Hy} = \frac{192310,66 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

92. ábra - Befüggesztett rész XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a3x} + F_{a7x} + F_{Lx} = 0 \rightarrow F_{Lx} = -F_{a3x} - F_{a7x} = -(-5974,465) - 10184,66 \\ = -4210,195 \text{ N } (-)$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ky} + F_{r3} + F_{Ly} + F_{r7} = 0 \rightarrow F_{Ly} = -F_{Ky} - F_{r3} - F_{r7}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -127,1 * F_{Ky} - 26,1 * F_{r3} + 36,2 * F_{r7} - M_{h3} + M_{h7}$$

F_{Ky} -ra kifejezve:

$$F_{Ky} = \frac{-26,1 * F_{r3} + 36,2 * F_{r7} - M_{h3} + M_{h7}}{127,1} \\ = \frac{-26,1 * 17843,11 + 36,2 * 16294,04 - 391566,43 + 745058,8}{127,1} \\ = 3715,8 \text{ N } (+)$$

Így F_{Ly} :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{Ly} = -F_{Ky} - F_{r3} - F_{r7} = -3715,8 - 17843,11 - 16294,04 = -37852,95 \text{ N } (-)$$

F_{Ky} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) J pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber-tartó miatt az erő-ellenerő páros értelmében ellentétes iránnyal figyelembe véve):

$$F_{Hy} = \frac{192310,66 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 - 35,9 * 3715,8 + 164479,5}{132,8} \\ = 1682,17 \text{ N } (+)$$

Az F_{Jy} reakcióerő meghatározása:

$$F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1} = -1682,17 - (-3715,8) - 7122,617 = -5088,98 \text{ N } (-)$$

A nyelstengely – főtengely igénybevételi ábrája az XY síkban:

93. ábra - Igénybevételi ábra - XY sík (rövid főtengely, ÓMJELL forgásirány, I. fokozat)

A fogaskerekek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

94. ábra - Kinematikai modell - XZ sík

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) az XZ síkban:

95. ábra - Befüggesztett rész - XZ sík

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet az L pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -127,1 * F_{Kz} - 26,1 * F_{t3} - 36,2 * F_{t7}$$

F_{Kz} -re kifejezve:

$$F_{Kz} = \frac{-26,1 * F_{t3} - 36,2 * F_{t7}}{127,1} = \frac{-26,1 * 48658,12 - 36,2 * 43593,62}{127,1} = -22446,35 \text{ N } (-)$$

Így F_{Lz} :

$$\begin{aligned} \sum F_z = 0 \rightarrow F_{Lz} &= -F_{Kz} - F_{t3} - F_{t7} = -(-22446,35) - 48658,12 - (-43593,62) \\ &= 17381,55 \text{ N } (+) \end{aligned}$$

A Gerber-tartó főtartója (bal oldal):

96. ábra - Nyelestengelyre ható erők XZ síkban

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet J pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 = -132,8 * F_{Hz} - 27 * F_{t1} + 35,9 * F_{Kz}$$

A F_{Kz} -t behelyettesítve a főtartó J pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe ellentétes előjellel:

$$F_{Hz} = \frac{-27 * 18945,905 + 35,9 * 2424,17}{132,8} = 2215,99 (+)$$

Így:

$$F_{Hz} + F_{Jz} + F_{Kz} + F_{t1} = 0 \rightarrow F_{Jz} = -F_{Hz} - F_{Kz} - F_{t1} = -2215,99 - 22446,35 - (-18945,91) = -5716,44N (-)$$

Az igénybevételi ábra XZ síkban:

97. ábra - Igénybevételi ábra - rövid főtengely, ÓMJELL forgásirány, XZ sík, I. fokozat

A nyelestengely – főtengely kapcsolatban kialakuló erők a nyelestengely óramutató járásával ellentétes irányú forgása esetén:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid főtengely, ÓMJELL forgásirány, I. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Hy}	1682,18	XY
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Hz}	2215,99	XZ
A támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F_{Hx}	0,00	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Jy}	-5088,99	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Jz}	-5716,45	XZ
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Jx}	-4899,74	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Ky}	3715,80	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Kz}	-22446,36	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Kx}	0,00	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Ly}	-37852,95	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Lz}	17381,86	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Lx}	-4210,20	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t1}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a1}	4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - radiális erő	F_{r2}	0,00	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - tangenciális erő	F_{t2}	0,00	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - axiális erő	F_{a2}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r3}	17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t3}	48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a3}	-5974,47	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F_{r7}	16294,04	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F_{t7}	-43593,62	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F_{a7}	10184,66	XY

10. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („H” támasz):

$$F_H = \sqrt{F_{Hy}^2 + F_{Hz}^2} = \sqrt{1682,18^2 + 2215,99^2} = 2782,15 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („J” támasz):

$$F_J = \sqrt{F_{Jy}^2 + F_{Jz}^2} = \sqrt{(-5088,99)^2 + (-5716,45)^2} = 7653,47 \text{ N}$$

A nyelstengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + (-18945,905)^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengerforgós csapágyazásán fellépő erő („K” támasz):

$$F_K = \sqrt{F_{Ky}^2 + F_{Kz}^2} = \sqrt{3715,8^2 + (-22446,36)^2} = 22751,83 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₃” támadóerő):

$$F_3 = \sqrt{F_{r3}^2 + F_{t3}^2} = \sqrt{17843,11^2 + 48658,12^2} = 51826,53 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („L” támasz):

$$F_L = \sqrt{F_{Ly}^2 + F_{Lz}^2} = \sqrt{(-37852,95)^2 + 17381,86^2} = 41653,03 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₇” támadóerő):

$$F_7 = \sqrt{F_{r7}^2 + F_{t7}^2} = \sqrt{16294,04^2 + (-43593,62)^2} = 46539,22 \text{ N}$$

5.5.1. Előtétengely igénybevétele

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *ellentétesen* forognak (rövid főtengely):

98. ábra - Előtétengelyre ható erők 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_6 erők a nyelstengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5}=7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5}=4899,744 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{t5}=18945,905 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r6}=17843,11 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a6}=5974,465 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{t6}= 48658,12 \text{ N} \downarrow (-)$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = -4899,744 * 52,368 = 256589,79 \text{ Nmm} (+)$
- $M_{h6} = F_{a6} * r_{w6} = 5974,465 * 20,39 = -121819,34 \text{ Nmm} (-)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

99. ábra - Előtétengelyre ható erők XY síkban

Az M és N reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Mx} + F_{a5} + F_{a6} = 0 \rightarrow F_{Mx} = -F_{a5} - F_{a6} = -(-4899,744) - 5974,465 = -1074,721 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 &= -26,4 * F_{r5} - 136,4 * F_{r6} + 165 * F_{Ny} + M_{h5} - M_{h6} \rightarrow F_{Ny} \\ &= \frac{-136,4 * 17843,11 - 26,4 * 7122,617 + 256589,74 - 121819,34}{-165} \\ &= 15073,13 \text{ N} (+) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{My} + F_{r5} + F_{r6} + F_{Ny} &= 0 \rightarrow F_{My} = -F_{Ny} - F_{r5} - F_{r6} \\ &= -16706,71 - (-7122,617) - 17843,11 = 9892,59 \text{ N} \end{aligned}$$

Az előtét tengely igénybevétele az XY síkban:

100. ábra - Előtét tengely igénybevétele XY síkban

Az előtét tengelyre ható erők az XZ síkban:

101. ábra - Előtét tengelyre ható erők XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 = 26,4 * F_{t5} - 136,4 * F_{t6} + 165 * F_{Nz} \rightarrow F_{Nz} =$$

$$= \frac{-136,4 * 48658,12 + 26,4 * 18945,905}{-165} = 37192,7N (+)$$

$$\sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Mz} + F_{t5} + F_{t6} + F_{Nz} = 0 \rightarrow F_{Mz} = -F_{Nz} - F_{t5} - F_{t6}$$

$$= -37192,7 - 18945,905 - 48658,12 = -7480,48 N$$

Így az előtét tengely igénybevétele az XZ síkban:

102. ábra - Előtét tengely igénybevétele XZ síkban

Az előtét tengelyre ható erők táblázatos összefoglalása:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid fő tengely – előtét tengely, ÓMJELL forgásirány, I. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{My}	9892,59	XY
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{Mz}	-7480,49	XZ
"M" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Mx}	-1074,72	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ny}	15073,13	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Nz}	37192,70	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	-4899,74	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r6}	-17843,11	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t6}	-48658,12	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a6}	5974,47	XY

11. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

Az előtét tengely radiális és tangenciális erőkomponensei eredőjének meghatározása:

Az előtét tengely „M” jelű mélyhornyú golyóscsapágyának (támaszának) erői:

$$F_M = \sqrt{F_{My}^2 + F_{Mz}^2} = \sqrt{9892,59^2 + (-7480,49)^2} = 12402,46 \text{ N}$$

Az előtét tengely tégőrgős csapágyazásánál fellépő erő („N” támasz):

$$F_N = \sqrt{F_{Ny}^2 + F_{Nz}^2} = \sqrt{15073,13^2 + 37192,7^2} = 40130,98 \text{ N}$$

A nyeléstengely – előtét tengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₅” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₆” támadóerő):

$$F_6 = \sqrt{F_{r6}^2 + F_{t6}^2} = \sqrt{(-17843,11)^2 + (-48658,12)^2} = 51826,53 \text{ N}$$

5.6. A váltó belső erőinek meghatározása kapcsolt II. fokozat esetén

Az erőfolyam a váltón belül aktív II. fokozat során:

103. ábra - Nyomatékfolyam kapcsolt II. fokozat esetén

II. kapcsolt fokozat esetén az I.-es fokozathoz képest eltérő áttételek miatt ugyan kisebb támadóerők érik a váltó alkatrészeit, azonban a konstrukció belső erői – a II. fokozat más támadáspontja miatt – az I-es fokozathoz képest nagyobb belső erőket, igénybevételeket generálhatnak. Ennek ellenőrzése szükséges.

5.7. Hosszú főtengely – óramutató járásával azonos forgásirány – II. fokozat

A motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – az *óramutató járásával egyező* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

104. ábra - Nyelestengely - hosszú főtengely, kapcsolt II. fokozat erőjátéka 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők
- C pont: Gerber-tartó csuklója

A támadóerők és irányaik:

- $F_{r1}=7122,617 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a1}=4899,744 \text{ N } \leftarrow (-)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{r2}=12158,81 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a2}=7798,48 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t2}= 32483,049 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{r4}=20153,16 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t4}=53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530 \cdot 1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_{II}=3189,09 \text{ Nm}$

A ferdefogazásból adódó hajlítónyomatékok a tengelyen a fogaskerekek vonalában:

$$M_{h1} = F_{a1} \cdot r_{w1} = -4899,744 \cdot 33,569 = -164479,5 \text{ Nmm } (-)$$

$$M_{h2} = F_{a2} \cdot r_{w2} = 7798,48 \cdot 55,4315 = 432281,98 \text{ Nmm } (+)$$

$$M_{h4} = F_{a4} \cdot r_{w4} = -12596,82 \cdot 59,146 = -745051,5 \text{ Nmm } (-)$$

A fellépő erők meghatározásához a Gerber-tartót a csukló mentén fel kell bontani két elemre (főtartóra és befüggesztett részre) és mivel 3 dimenziós erőrendszerről beszélünk, ezért 2 különböző síkban kell vizsgálnunk (XY és XZ sík) a rendszert. Ennek értelmében a csuklótól balra lévő elem (a főelem) függőleges síkban (XY sík) vizsgálva:

105. ábra - Nyelestengely erőjátéka XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Bx} = 0 \rightarrow F_{Bx} = -F_{a1x} = -(-4899,744) = 4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ay} + F_{By} + F_{Cy} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_B = 0 &= -132,8 * F_{Ay} + F_{r1} * (159,8 - 132,8) + (168,7 - 132,8) * F_{Cy} - M_{h1} \\ &= -132,8 * F_{Ay} + 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Ay} -ra átrendezve az egyenletet:

$$132,8 * F_{Ay} = 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1}$$

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

106. ábra - Főtengelyre ható erők XY síkban

Ahol:

- $F_{r2} = 12158,81 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a2} = 7798,4897 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{l2} = 32483,049 \text{ N } \downarrow (-)$

- $F_{r4}=20153,16 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{i4}=53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$
- $M_{II}=1800,67 \text{ Nm}$
- $M_{h2} = 432281,9819 \text{ Nmm } (+)$
- $M_{h4} = 745051,5 \text{ Nmm } (-)$

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a2x} + F_{a4x} + F_{Dx} = 0 \rightarrow F_{Dx} = -F_{a2x} - F_{a4x} = -7798,48 - (-12596,82) \\ = 6622,355 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow -F_{Cy} + F_{r2} + F_{Dy} - F_{r4} = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} + F_{r2} + F_{r4}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_D = 0 = -171,6 * F_{Cy} + 130,3 * F_{r2} + 36,2 * F_{r4} + M_{h2} - M_{h4}$$

F_{Cy} -ra kifejezve:

$$F_{Cy} = \frac{130,3 * F_{r2} + 36,2 * F_{r4} + M_{h2} - M_{h4}}{171,6} \\ = \frac{130,3 * 12158,81 + 36,2 * 20153,16 + 432281,98 - 745051,5}{-171,6} \\ = -6803,71 \text{ N } (-)$$

Így F_{Dy} :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} - F_{r2} - F_{r4} = -(-6803,71) - 12158,81 - (-20153,16) \\ = -25511,56 \text{ N } (-)$$

F_{Cy} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) B pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber-tartó miatt az erő-ellenerő páros értelmében ellentétes irányúként kezelve):

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} - M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 + 35,9 * 6803,71 - 164479,5}{132,8} \\ = 2048,83 \text{ N } (+)$$

Az F_{By} reakcióerő meghatározása:

$$F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1} = -2048,83 - 6803,71 - (-7122,617) = -15975,16 \text{ N } (-)$$

Az igénybevétel XY síkban:

107. ábra - Nyelestengely - főtengely igénybevétele XY síkban

A fogaskerek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

108. ábra - A váltóbelsőre ható erők XZ síkban

Ahol:

- $F_{t1} = 18945,905 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t2} = 32483,049 \text{ N } \downarrow (-)$

- $F_{t4} = 53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) XZ síkban:

109. ábra - Befüggesztett részre ható erők XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_C = 0 = -41,2 * F_{t2} + (171,6 + 36,2) * F_{t4} + 171,6 * F_{Dz}$$

F_{Dz} -ra kifejezve:

$$F_{Dz} = \frac{-41,2 * F_{t2} + (171,6 + 36,2) * F_{t4}}{-171,6} = \frac{-41,2 * 32483,04 + (36,2 + 171,6) * 53918,42}{-171,6} = -57493,85 \text{ N}$$

Így F_{Cz} :

$$\sum F_z = 0 \rightarrow F_{Cz} = -F_{Dz} - F_{t2} - F_{t4} = -(-57493,85) - (-32483,04) - 53918,42 = 36058,48 \text{ N}(+)$$

A Gerber-tartó bal oldala:

110. ábra - Főtartóra ható erők XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_A = 0 = 132,8 * F_{Bz} + 159,8 * F_{t1} - 168,7 * F_{Cz} = 132,8 * F_{Bz} + 159,8 * 18945,905 - 168,7 * 36058,48$$

$$F_{Bz} = \frac{159,8 * 18945,905 - 168,7 * 36058,48}{-132,8} = 23008,36 \text{ N}(+)$$

$$\sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Az} + F_{Bz} + F_{Cz} + F_{t1} = 0 \rightarrow F_{Az} = -F_{Bz} - F_{Cz} - F_{t1} = -23008,36 - (-36058,48) - 18945,905 = -5895,785 \text{ N}(-)$$

Az igénybevételi ábra az XZ síkban:

111. ábra - Igénybevétel XZ síkban

Az erők és reakcióerők táblázatba foglalva:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú főtengely, ÓMJEGY forgásirány, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Ay}	2048,83	XY
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Az}	-5895,79	XZ
A támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F_{Ax}	0,00	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{By}	-15975,17	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Bz}	23008,37	XZ
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Bx}	4899,74	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Cy}	-6803,72	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Cz}	36058,49	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Cx}	0,00	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Dy}	-25511,56	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Dz}	-57493,86	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Dx}	4798,33	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t1}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a1}	-4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárka - radiális erő	F_{r2}	12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárka - tangenciális erő	F_{t2}	-32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárka - axiális erő	F_{a2}	7798,49	XY
I-es fokozat fogaskerékpárka (inaktív) - radiális erő	F_{r3}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárka (inaktív) - tangenciális erő	F_{t3}	0,00	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárka (inaktív) - axiális erő	F_{a3}	0,00	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F_{r4}	20153,16	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F_{t4}	53918,42	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F_{a4}	-12596,82	XY

12. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tüzörgős csapágyazása („A” támasz):

$$F_A = \sqrt{F_{Ay}^2 + F_{Az}^2} = \sqrt{2048,83^2 + (-5895,79)^2} = 6241,63 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („B” támasz):

$$F_B = \sqrt{F_{By}^2 + F_{Bz}^2} = \sqrt{(-15975,17)^2 + 23008,37^2} = 28010,5494 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengergörgős csapágyazásán fellépő erő („C” támasz):

$$F_C = \sqrt{F_{Cy}^2 + F_{Cz}^2} = \sqrt{(-6803,72)^2 + 36058,49^2} = 36694,75 \text{ N}$$

A II-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₂” támadóerő):

$$F_2 = \sqrt{F_{r2}^2 + F_{t2}^2} = \sqrt{12158,81^2 + (-32483,05)^2} = 34684,07 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („D” támasz):

$$F_D = \sqrt{F_{Dy}^2 + F_{Dz}^2} = \sqrt{(-25511,56)^2 + (-57493,86)^2} = 62899,79 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₄” támadóerő):

$$F_4 = \sqrt{F_{r4}^2 + F_{t4}^2} = \sqrt{20153,16^2 + 53918,42^2} = 57561,67 \text{ N}$$

5.7.1. Előtétengelyre ható támadóerők és reakcióerők

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *egyezően* forog (hosszú főtengely):

112. ábra - Erőjáték 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_6 erők a nyelestengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5}=7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5}=4899,744 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r8}=12158,81 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a8}=7798,48 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{r8}= 32483,048 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530*1,2*1,56=992,16 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = 4899,744 * 52,368 = -256589,79 \text{ Nmm} (-)$
- $M_{h8} = F_{a8} * r_{w8} = 7798,48 * 30,5435 = 238192,874 \text{ Nmm} (+)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

113. ábra - Előtétengelyre ható erők XY síkban

Az E és G reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Ex} + F_{a5} + F_{a8} = 0 \rightarrow F_{Ex} = -F_{a5} - F_{a8} = -4899,744 - (-7798,48) = 2898,736 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 &= -26,4 * F_{r5} - M_{h5} - 76,7 * F_{r8} + 165 * F_{Gy} + M_{h8} = F_{Gy} \\ &= \frac{-26,4 * 7122,617 - 256589,791 - 76,7 * 12158,81 + 238192,874}{-165} \\ &= 6903,11 \text{ N} (+) \end{aligned}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ey} + F_{r5} + F_{r8} + F_{Fy} = 0 \rightarrow F_{Ey} = -F_{Gy} - F_{r5} - F_{r8}$$

$$= -6903,11 - (-7122,617) - (-12158,81) = 12378,3 \text{ N (+)}$$

Az előtét tengely igénybevétele az XY síkban:

114. ábra - Az előtét tengely igénybevétele XY síkban

Az előtét tengelyre ható erők az XZ síkban:

115. ábra - Előtét tengelyre ható erők XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 = -26,4 * F_{t5} + 76,7 * F_{t8} + 165 * F_{Gz} \rightarrow F_{Gz} = \frac{76,7 * 32483,048 - 26,4 * 18945,905}{-165} = -12068,3508 \text{ N } (-)$$

$$\sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Ez} + F_{t5} + F_{t8} + F_{Gz} = 0 \rightarrow F_{Ez} = -F_{Gz} - F_{t5} - F_{t8} = -(-12068,3508) - (-18945,905) - 32483,048 = -1468,79 \text{ N } (-)$$

Így az előtét tengely igénybevétele az XZ síkban:

116. ábra - Előtét tengely igénybevétele XZ síkban

Az előtét tengelyt érő erőhatások összefoglaló táblázata:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú fő tengely ÓMJEJGY forgásirány, előtét tengely, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"E" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ey}	12378,31	XY
"E" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ez}	-1480,27	XZ
"E" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Ex}	2898,74	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F_{Gy}	6903,12	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F_{Gz}	-12068,35	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r8}	-12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t8}	32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a8}	-7798,48	XY

13. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

Az előtét tengely mélyhornyú golyóscsapágánál fellépő erő („E” támasz):

$$F_E = \sqrt{F_{E_y}^2 + F_{E_z}^2} = \sqrt{12378,31^2 + (-1480,27)^2} = 12466,5 \text{ N}$$

Az előtét tengely tégőrgős csapágazásán fellépő erő („G” támasz):

$$F_G = \sqrt{F_{G_y}^2 + F_{G_z}^2} = \sqrt{6903,12^2 + (-12068,35)^2} = 13903,1706 \text{ N}$$

A nyelstengely – előtét tengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + (-18945,905)^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A II-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₈” támadóerő):

$$F_8 = \sqrt{F_{r8}^2 + F_{t8}^2} = \sqrt{(-12158,81)^2 + 32483,05^2} = 34684,0751 \text{ N}$$

5.8. Hosszú fő tengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány

Az erőhatások abban az esetben, amikor a motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – az óramutató járásával ellentétes irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

117. ábra - Nyelstengely - fő tengely erőjátéka 3D-ben óramutató járásával ellentétes forgásirány esetén

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

Támadóerők és irányaik:

- $F_{t1} = 7122,617 \text{ N} \uparrow (+)$

- $F_{a1}=4899,744 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \leftarrow (-)$
- $F_{r2}=12158,81 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a2}=7798,48 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t2}=32483,049 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{r4}=20153,16 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t4}=53918,42 \text{ N } \downarrow (-)$
- $M_{cs}=530 \cdot 1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_{H1}=1800,67 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által keltett hajlítónyomatékok:

$$M_{h1} = F_{a1} \cdot r_{w1} = 4899,744 \cdot 33,569 = 164479,5 \text{ Nmm } (+)$$

$$M_{h2} = F_{a2} \cdot r_{w2} = -7749,48 \cdot 55,4315 = -432281,44 \text{ Nmm } (-)$$

$$M_{h4} = F_{a4} \cdot r_{w4} = 12596,82 \cdot 59,146 = 745051,5 \text{ Nmm } (+)$$

A fellépő erők meghatározásához a Gerber-tartót a csukló mentén fel kell bontani két elemre (főtartó és befüggesztett rész) és mivel 3 dimenziós erőrendszerről beszélünk, ezért 2 különböző síkban kell vizsgálnunk (XY és XZ sík). Ennek értelmében a csuklótól balra lévő elemet (a főelem) függőleges síkban (XY sík) vizsgálva:

118. ábra - Főtartóra ható erők XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Bx} = 0 \rightarrow F_{Bx} = -F_{a1x} = -4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ay} + F_{By} + F_{Cy} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_A = 0 &= -132,8 \cdot F_{Ay} + F_{r1} \cdot (159,8 - 132,8) + (168,7 - 132,8) \cdot F_{Cy} + M_{h1} \\ &= -132,8 \cdot F_{Ay} + 7122,617 \cdot 27 + 35,9 \cdot F_{Cy} + M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Ay} -ra átrendezve az egyenletet:

$$-132,8 * F_{Ay} = 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1}$$

$$F_{Ay} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

119. ábra - Befüggesztett részre ható erők XY síkban

Egyensúlyi egyenletek:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0 &\rightarrow F_{a2x} + F_{a4x} + F_{Dx} = 0 \rightarrow F_{Dx} = -F_{a2x} - F_{a4x} = -(-7798,49) - 12596,82 \\ &= -4798,34 \text{ N} \end{aligned}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Cy} + F_{r2} + F_{Dy} + F_{r4} = 0 \rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} - F_{r2} - F_{r4}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_D = 0 = -171,6 * F_{Cy} - 130,3 * F_{r2} + 36,2 * F_{r4} - M_{h2} + M_{h4}$$

F_{Cy} -ra kifejezve:

$$\begin{aligned} F_{Cy} &= \frac{-130,3 * F_{r2} + 36,2 * F_{r4} - M_{h3} + M_{h4}}{171,6} \\ &= \frac{-130,3 * 12158,81 + 36,2 * 20153,16 - 391566,43 + 745051,51}{171,6} \\ &= -3158,38 \text{ N (-)} \end{aligned}$$

Így F_{Dy} :

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 &\rightarrow F_{Dy} = -F_{Cy} - F_{r2} - F_{r4} = -(-3158,38) - 12158,81 - 20153,16 \\ &= -29152,89 \text{ N (-)} \end{aligned}$$

F_{Cy} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) B pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber tartó miatt az erő-ellenerő páros értelmében ellentétes előjellel):

$$\begin{aligned} F_{Ay} &= \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Cy} + M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 + 35,9 * 3158,38 + 164479,5}{132,8} \\ &= 3540,48 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

Az F_{By} reakcióerő meghatározása:

$$F_{By} = -F_{Ay} - F_{Cy} - F_{r1} = -2965,02 - 3158,38 - 7122,617 = -13821,48 \text{ N (-)}$$

A nyelestengely – főtengely igénybevételi ábrája az XY síkban:

120. ábra - Igénybevétel XY síkban

A fogaskerek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt II. fokozat esetén:

121. ábra - Erők, ellenérők XZ síkban

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) az XZ síkban:

122. ábra - Befüggesztett részre ható erők

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet D pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_D = 0 = -171,6 * F_{Cz} - 130,3 * F_{t2} - 36,2 * F_{t4}$$

F_{Cz} -re kifejezve:

$$F_{Cz} = \frac{-130,3 * F_{t2} - 36,2 * F_{t4}}{171,6} = \frac{-130,3 * 32483,049 - 36,2 * 53918,42}{171,6} = -36058,48 \text{ N } (-)$$

Így F_{Dz} :

$$\begin{aligned} \sum F_z = 0 \rightarrow F_{Dz} &= -F_{Cz} - F_{t2} - F_{t4} = -(-36058,48) - 32483,049 - (-53918,42) \\ &= 57493,8581 \text{ N} \end{aligned}$$

A Gerber-tartó főtartója (bal oldala):

123. ábra - Főtartóra ható erők XZ síkban

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet B pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_B = 0 = -132,8 * F_{Az} - 27 * F_{t1} + 35,9 * F_{Cz}$$

A F_{Cz} -t behelyettesítve a főtartó B pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe ellentétes előjellel:

$$F_{Az} = \frac{-27 * 18945,905 + 35,9 * 36058,48}{132,8} = 5895,785 \text{ N } (+)$$

Így:

$$F_{Az} + F_{Bz} + F_{Cz} + F_{t1} = 0 \rightarrow F_{Bz} = -F_{Az} - F_{Cz} - F_{t1} = 4642,33 - 36058,48 - (-18945,905) = -23008,362 \text{ N } (-)$$

Az igénybevételi ábra XZ síkban:

124. ábra - Igénybevétel XZ síkban

A nyelestengely – főtengely kapcsolatban kialakuló erők a nyelestengely óramutató járásával ellentétes irányú forgása esetén:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú főtengely, ÓMJELL forgásirány, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F _{Ay}	3540,48	XY
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F _{Az}	5895,79	XZ
A támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F _{Ax}	0,00	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{By}	-13821,48	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Bz}	-23008,37	XZ
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F _{Bx}	-4899,74	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F _{Cy}	-3158,38	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F _{Cz}	-36058,49	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F _{Cx}	0,00	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Dy}	-29152,90	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F _{Dz}	57493,86	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F _{Dx}	-4798,34	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F _{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F _{t1}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F _{a1}	4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F _{r2}	12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F _{t2}	-32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F _{a2}	-7798,48	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - radiális erő	F _{r3}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - tangenciális erő	F _{t3}	0,00	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - axiális erő	F _{a3}	0,00	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F _{r4}	20153,16	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F _{t4}	-53918,42	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F _{a4}	12596,82	XY

14. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („A” támasz):

$$F_A = \sqrt{F_{Ay}^2 + F_{Az}^2} = \sqrt{3540,48^2 + 5895,79^2} = 6877,15 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („B” támasz):

$$F_B = \sqrt{F_{By}^2 + F_{Bz}^2} = \sqrt{(-13821,48)^2 + (-23008,37)^2} = 26840,6 \text{ N}$$

A nyeléstengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengerforgós csapágyazásán fellépő erő („C” támasz):

$$F_C = \sqrt{F_{Cy}^2 + F_{Cz}^2} = \sqrt{(-3158,38)^2 + (-36058,49)^2} = 36196,54 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₂” támadóerő):

$$F_2 = \sqrt{F_{r2}^2 + F_{t2}^2} = \sqrt{12158,81^2 + (-32483,049)^2} = 36196,54 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („D” támasz):

$$F_D = \sqrt{F_{Dy}^2 + F_{Dz}^2} = \sqrt{(-29152,9)^2 + 57493,86^2} = 64462,66 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₄” támadóerő):

$$F_4 = \sqrt{F_{r4}^2 + F_{t4}^2} = \sqrt{20153,16^2 + (-53918,42)^2} = 57561,67 \text{ N}$$

5.8.1. Előtétengelyre ható támadóerők és reakcióerők

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *ellentétesen* forognak (hosszú főtengely):

125. ábra - Előtétengely erőjátéka 3d-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_6 erők a nyelstengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5} = -7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5} = -4899,744 \text{ N} \leftarrow (-)$
- $F_{t5} = 18945,905 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r8} = -12158,81 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a8} = 7798,49 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{t8} = -32483,049 \text{ N} \downarrow (-)$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok a két tengely kapcsolódásának megfelelően:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = 4899,744 * 52,368 = 256589,79 \text{ Nmm} (+)$
- $M_{h8} = F_{a8} * r_{w8} = 7798,49 * 30,5435 = -238193,179 \text{ Nmm} (-)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

126. ábra - Erők és ellenerők XY síkban

Az E és G reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Ex} + F_{a5} + F_{a8} = 0 \rightarrow F_{Ex} = -F_{a5} - F_{a8} = -(-4899,744) - 7798,49 = -2898,74 \text{ N}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 = -26,4 * F_{r5} - 76,7 * F_{r8} + 165 * F_{Gy} + M_{h5} - M_{h8} \rightarrow F_{Gy} = \frac{-76,7 * 12158,81 - 26,4 * 7122,617 + 256589,74 - 238193,179}{-165} = 6680,12 \text{ N} (+)$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ey} + F_{r5} + F_{r8} + F_{Gy} = 0 \rightarrow F_{Ey} = -F_{Gy} - F_{r5} - F_{r8} = -6680,12 - (-7122,617) - (-12158,81) = 12601,29 \text{ N} (+)$$

Az előtét tengely igénybevétele az XY síkban:

127. ábra - Igénybevételi ábra XY síkban

Az előtét tengelyre ható erők az XZ síkban:

128. ábra Az előtét tengely kinematikai modellje az erőkkel XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_E = 0 = 26,4 * F_{t5} - 76,7 * F_{t8} + 165 * F_{Gz} \rightarrow F_{Gz} = \frac{-76,7 * 32483,049 + 26,4 * 18945,905}{-165} = 12068,35 \text{ N (+)}$$

$$\sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Ez} + F_{t5} + F_{t8} + F_{Fz} = 0 \rightarrow F_{Ez} = -F_{Gz} - F_{t5} - F_{t8} = -12068,35 - 18945,905 - (-32483,049) = 1480,27 \text{ N (+)}$$

Így az előtét tengely igénybevétele az XZ síkban:

129. ábra - Igénybevétel XZ síkban

Az előtét tengelyre ható erők táblázatos összefoglalása:

Erők összefoglaló táblázata – Hosszú fő tengely, ÓMJELL forgásirány, előtét tengely, II fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"E" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ey}	12601,30	XY
"E" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ez}	1468,79	XZ
"E" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Ex}	-1074,72	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F_{Gy}	6680,13	XY
"G" támasznál fellépő támaszerő	F_{Gz}	12068,35	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	-4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r8}	-12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t8}	-32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a8}	7798,49	XY

130. ábra - Erők összefoglaló táblázata

Az előtét tengely radiális és tangenciális erőkomponensei eredőjének meghatározása:

Az előtét tengely „E” jelű mélyhornyú golyóscsapágyának (támaszának) erői:

$$F_E = \sqrt{F_{Ey}^2 + F_{Ez}^2} = \sqrt{12601,3^2 + 1468,79^2} = 12686,61 \text{ N}$$

Az előtét tengely tüzörgős csapágyazásánál fellépő erő („G” támasz):

$$F_G = \sqrt{F_{Gy}^2 + F_{Gz}^2} = \sqrt{6680,13^2 + 12068,35^2} = 13793,81 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtét tengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₅” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₆” támadóerő):

$$F_8 = \sqrt{F_{r8}^2 + F_{t8}^2} = \sqrt{(-12158,81)^2 + (-32483,049)^2} = 34684,07 \text{ N}$$

5.9. Rövid fő tengely – óramutató járásával azonos forgásirány

A motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – *az óramutató járásával egyező* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

131. ábra - Erőjáték 3D-ben - rövid fő tengely, ÓMJEJY forgásirány, II. kapcsolt fokozat

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők
- C pont: Gerber-tartó csuklója

A támadóerők és irányaik:

- $F_{r1} = 7122,617 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{a1} = 4899,744 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{t1} = 18945,905 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r2} = 12158,81 \text{ N} \uparrow (+)$

- $F_{a2}=7798,49 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t2}= 32483,049 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{r7}=16294,04 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a7}=10184,66 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N } \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530*1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_{II}=1800,67 \text{ Nm}$

A ferdefogazásból adódó hajlítónyomatékok a tengelyen a fogaskereknek vonalában:

- $M_{h1} = F_{a1} * r_{w1} = -4899,744 * 33,569 = -164479,5 \text{ Nmm } (-)$
- $M_{h2} = F_{a2} * r_{w2} = 7798,49 * 50,4315 = 432281,99 \text{ Nmm } (+)$
- $M_{h7} = F_{a4} * r_{w4} = -10184,66 * 73,155 = -745051,5 \text{ Nmm } (-)$

A rövid főtengely esetén is Gerber-tartóról beszélünk, ezért a számítás során a csukló mentén fel kell bontani főtartóra és befüggesztett részre. Mivel 3 dimenziós erőrendszerrel van szó, ezért XY és XZ síkokban kell vizsgálnunk a rendszert. Először az XY, ezután az XZ síkban határozzuk meg a fellépő erőket:

132. ábra - A Gerber-tartó kinematikai modellje

A csuklótól balra lévő elem (a főelem) erőhatásai az XY síkban:

133. ábra - A főtartóra ható erők

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Jx} = 0 \rightarrow F_{Jx} = -F_{a1x} = -(-4899,744) = 4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Hy} + F_{Jy} + F_{Ky} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 &= -132,8 * F_{Hy} + F_{r1} * (159,8 - 132,8) + (168,7 - 132,8) * F_{Ky} - M_{h1} \\ &= -132,8 * F_{Hy} + 7122,617 * 2735,9 * F_{Ky} - M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Hy} -ra átrendezve az egyenletet:

$$132,8 * F_{Hy} = 7122,617 * 27 + 35,9 * F_{Ky} - M_{h1}$$

$$F_{Hy} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Ky} - M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

134. ábra - A befüggesztett részre ható erők

Ahol:

- $F_{r2} = 12158,81 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a2} = 7798,49 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{l2} = 32483,049 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r7} = 16294,04 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{a7} = 10184,66 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{l7} = 43593,62 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_{II} = 1800,67 \text{ Nm}$
- $M_{h7} = 745051,5 \text{ Nmm} (-)$

Egyensúlyi egyenletek:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a2x} + F_{a7x} + F_{Lx} = 0 \rightarrow F_{Lx} &= -F_{a2x} - F_{a7x} = -7798,49 - (-10184,66) \\ &= 2386,17 \text{ N} (+) \end{aligned}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow -F_{Ky} - F_{r2} + F_{Ly} + F_{r7} = 0 \rightarrow F_{Ly} = F_{Ky} + F_{r8} - F_{r7}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -127,1 * F_{Ky} - 85,8 * F_{r2} + 36,2 * F_{r7} + M_{h2} - M_{h7}$$

F_{Ky} -ra kifejezve:

$$F_{Ky} = \frac{-85,8 * F_{r2} + 36,2 * F_{r7} + M_{h2} - M_{h7}}{127,1}$$

$$= \frac{-85,8 * 12158,81 + 36,2 * 16294,04 + 432281,99 - 745051,5}{127,1}$$

$$= -6027,99 \text{ N } (-)$$

Így F_{Ly} :

$$\sum F_y = 0 \rightarrow F_{Ly} = -F_{Ky} - F_{r2} - F_{r7} = -(-6027,99) - 12158,81 - 16294,04$$

$$= -22425,68 \text{ N } (-)$$

F_{Ky} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) J pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber-tartó miatt az erő-ellenérő páros értelmében ellentétes irányúként kezelve):

$$F_{Hy} = \frac{192310,66 + 35,9 * F_{Ky} - M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 + 35,9 * 22425,68 - 164479,5}{132,8}$$

$$= 1839,12 \text{ N } (+)$$

A F_{Jy} reakcióerő meghatározása:

$$F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1} = -1839,12 - 6027,99 - 7122,617 = -14989,74 \text{ N } (-)$$

Az igénybevétel XY síkban:

135. ábra - Az igénybevétel XY síkban

A fogaskerek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az **XZ** síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

136. ábra - A nyelstengely - főtengely modellje XZ síkban

Ahol:

- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t2}= 32483,049 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N } \uparrow (+)$

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) XZ síkban:

137. ábra - A befüggesztett részre ható erők XZ síkban

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_K = 0 = -41,2 * F_{t2} + (127,1 + 36,2) * F_{t7} + 127,1 * F_{Lz}$$

F_{Lz} -ra kifejezve:

$$F_{Lz} = \frac{-41,2 * F_{t2} + (127,1 + 36,2) * F_{t7}}{-127,1} = \frac{-41,2 * 32483,049 + (127,1 + 36,2) * 43593,62}{-127,1} = -45480,22 \text{ N } (-)$$

Így F_{Kz} :

$$\sum F_z = 0 \rightarrow F_{Kz} = -F_{Lz} - F_{t2} - F_{t7} = -(-45480,22) - (-32483,049) - 43593,62 = 34369,653 \text{ N } (+)$$

A Gerber-tartó bal oldala:

138. ábra - A főtartóra ható erők XZ síkban

A Gerber-tartó miatt a K_z erőt a befüggesztett tartónál számolt erővel azonos nagyságúnak, de ellentétes irányúnak véve:

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 &= 132,8 * F_{Jz} + 159,8 * F_{t1} - 168,7 * F_{Kz} \\ &= 132,8 * F_{Jz} + 159,8 * 18945,905 - 168,7 * 34369,653 \end{aligned}$$

$$F_{Jz} = \frac{159,8 * 18945,905 - 168,7 * 34369,653}{-132,8} = 20862,98 \text{ N (+)}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iZ} = 0 \rightarrow F_{Hz} + F_{Jz} + F_{Kz} + F_{t1} &= 0 \rightarrow F_{Hz} = -F_{Jz} - F_{Kz} - F_{t1} \\ &= -5716,44 - (-34369,653) - 18945,905 = -5439,24 \text{ N (-)} \end{aligned}$$

Az igénybevételi ábra az XZ síkban:

139. ábra - Az igénybevétel XZ síkban

Az erők és reakcióerők táblázatba foglalva:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid főtengely, ÓMJEJY forgásirány, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"H" támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Hy}	1839,13	XY
"H" támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F_{Hz}	-5439,24	XZ
"H" támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F_{Hx}	0,00	XY
"J" támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Jy}	-14989,74	XY
"J" támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Jz}	20862,99	XZ
"J" támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Jx}	4899,74	XY
"K" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Ky}	-6028,00	XY
"K" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F_{Kz}	34369,65	XZ
"K" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Kx}	0,00	XY
"L" támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F_{Ly}	-22425,68	XY
"L" támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F_{Lz}	-45480,22	XZ
"L" támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F_{Lx}	2386,17	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t1}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a1}	-4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r2}	12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t2}	-32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a2}	7798,49	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - radiális erő	F_{r3}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - tangenciális erő	F_{t3}	0,00	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - axiális erő	F_{a3}	0,00	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F_{r7}	16294,04	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F_{t7}	43593,62	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F_{a7}	-10184,66	XY

15. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („H” támasz):

$$F_H = \sqrt{F_{Hy}^2 + F_{Hz}^2} = \sqrt{1839,13^2 + (-5439,24)^2} = 5741,75 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („J” támasz):

$$F_J = \sqrt{F_{Jy}^2 + F_{Jz}^2} = \sqrt{(-14989,74)^2 + 20862,99^2} = 25689,622 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F1” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengergörgős csapágyazásán fellépő erő („K” támasz):

$$F_K = \sqrt{F_{Ky}^2 + F_{Kz}^2} = \sqrt{(-6027,99)^2 + 34369,65^2} = 34894,26 \text{ N}$$

A II-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₂” támadóerő):

$$F_2 = \sqrt{F_{r2}^2 + F_{t2}^2} = \sqrt{12158,81^2 + (-32483,049)^2} = 34684,07 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („L” támasz):

$$F_L = \sqrt{F_{Ly}^2 + F_{Lz}^2} = \sqrt{(-22425,68)^2 + (-45480,22)^2} = 50708,6 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₇” támadóerő):

$$F_7 = \sqrt{F_{r7}^2 + F_{t7}^2} = \sqrt{16294,04^2 + 43593,62^2} = 46539,22 \text{ N}$$

5.9.1. Előtétengelyre ható erők és reakcióerők

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *egyezően* forog (rövid főtengely):

140. ábra - Előtétengely erőjátéka 3D-ben

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

F₅ és F₆ erők a nyelestengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5}=7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5}=4899,744 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r8}=12158,81 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a8}=7798,49 \text{ N} \leftarrow (-)$
- $F_{r8}= 32483,049 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_{cs}=530*1,2*1,56=992,16 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = 4899,744 * 52,368 = - 256589,79 \text{ Nmm} (-)$
- $M_{h8} = F_{a8} * r_{w8} = 7798,49 * 30,5435 = 238193,179 \text{ Nmm} (+)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

141. ábra - Az előtét tengelyre ható erők XY síkban

A M és N reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Mx} + F_{a5} + F_{a8} = 0 \rightarrow F_{Mx} = -F_{a5} - F_{a8} = -4899,744 - (-7798,49) = 2898,746 \text{ N}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 = -26,4 * F_{r5} - 76,7 * F_{r8} + 165 * F_{Ny} - M_{h5} + M_{h8} \rightarrow F_{Ny} = \frac{76,7 * 12158,81 - 26,4 * 7122,617 - 256589,791 + 238193,179}{-165} = 6903,11 \text{ N} (+)$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{My} + F_{r5} + F_{r8} + F_{Ny} = 0 \rightarrow F_{My} = -F_{Ny} - F_{r5} - F_{r8} = -6903,11 - (-7122,617) - (-12158,81) = 12378,3 \text{ N} (+)$$

Az előtétengely igénybevétele az XY síkban:

142. ábra - Az előtétengely igénybevétele XY síkban

Az előtétengelyre ható erők az XZ síkban:

143. ábra - Előtétengelyre ható erők XZ síkban

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 &= -26,4 * F_{t5} + 76,7 * F_{t8} + 165 * F_{Nz} \rightarrow F_{Nz} \\ &= \frac{76,7 * 32483,049 - 26,4 * 18945,905}{165} = -12068,35 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Mz} + F_{t5} + F_{t8} + F_{Nz} &= 0 \rightarrow F_{Mz} = -F_{Nz} - F_{t5} - F_{t8} \\ &= -12068,35 - (-18945,905) - 32483,049 = -1468,79 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

Így az előtét tengely igénybevétele az XZ síkban:

144. ábra- Előtét tengely igénybevétele XZ síkban

Az előtét tengelyt érő erőhatások összefoglaló táblázata:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid fő tengely, ÓMJEGY forgásirány, előtét tengely, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{My}	12378,31	XY
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{Mz}	-1480,28	XZ
"M" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Mx}	2898,75	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ny}	6903,12	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Nz}	-12068,35	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r8}	-12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t8}	32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a8}	-7122,62	XY

16. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

Az előtéttengely mélyhornyú golyóscsapágánál fellépő erő („M” támasz):

$$F_M = \sqrt{F_{My}^2 + F_{Mz}^2} = \sqrt{12378,31^2 + (-1480,28)^2} = 12466,5 \text{ N}$$

Az előtéttengely tégőrgős csapágazásán fellépő erő („N” támasz):

$$F_N = \sqrt{F_{Ny}^2 + F_{Nz}^2} = \sqrt{6903,12^2 + (-12068,35)^2} = 13903,17 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtéttengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₅” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + (-18945,905)^2} = 20240,528 \text{ N}$$

Az I-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₆” támadóerő):

$$F_8 = \sqrt{F_{r8}^2 + F_{t8}^2} = \sqrt{(-12158,81)^2 + 32483,049^2} = 34684,07 \text{ N}$$

5.10. Rövid főtengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány II. fokozat

Az erőhatások abban az esetben, amikor a motor a – a motor teljesítményt nem leadó végének irányából nézve – *az óramutató járásával ellentétes* irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

145. ábra - Erőjáték rövid főtengely és ÓMJEJY forgásirány, kapcsolt II. fokozat esetén

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

Támadóerők és irányaik:

- $F_{r1}=7122,617 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a1}=4899,744 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t1}=18945,905 \text{ N } \leftarrow (-)$
- $F_{r2}=12158,81 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a2}=7798,49 \text{ N } \downarrow (-)$
- $F_{t2}=32483,049 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{r7}=16294,04 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{a7}=10184,66 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N } \downarrow (-)$
- $M_{cs}=530 \cdot 1,2=630 \text{ Nm}$
- $M_{II}=1800,67 \text{ Nm}$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által keltett hajlítónyomatékok:

$$M_{h1} = F_{a1} \cdot r_{w1} = 4899,744 \cdot 33,569 = 164479,5 \text{ Nmm } (+)$$

$$M_{h2} = F_{a2} \cdot r_{w2} = -7798,48 \cdot 55,4315 = -432281,99 \text{ Nmm } (-)$$

$$M_{h7} = F_{a7} \cdot r_{w7} = 10184,66 \cdot 73,155 = 745051,5 \text{ Nmm } (+)$$

Gerber-tartóról lévén szó a szerkezetet felbontjuk főtartó és befüggesztett rész elemekre. 3 dimenziós erőrendszerről beszélünk, ezért 2 különböző síkban vizsgáljuk (XY és XZ sík) az erőket. Ennek értelmében a csuklótól balra lévő elemet (a főelem) függőleges síkban (XY sík) vizsgálva:

146. ábra - Nyelestengelyre ható erők

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{a1x} + F_{Jx} = 0 \rightarrow F_{Jx} = -F_{a1x} = -4899,744 \text{ N}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Hy} + F_{Jy} + F_{Ky} + F_{r1} = 0 \rightarrow F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1}$$

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 &= -132,8 \cdot F_{Hy} + F_{r1} \cdot (159,8 - 132,8) - (168,7 - 132,8) \cdot F_{Ky} + M_{h1} \\ &= -132,8 \cdot F_{Hy} + 7122,617 \cdot 27 - 35,9 \cdot F_{Ky} + M_{h1} \end{aligned}$$

F_{Hy} -ra átrendezve az egyenletet:

$$132,8 * F_{Hy} = 7122,617 * 27 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1}$$

$$F_{Hy} = \frac{192310,66 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1}}{132,8}$$

A csuklótól jobbra lévő elem (befüggesztett rész) XY síkban:

147. ábra - Főtengelyre ható erők

Egyensúlyi egyenletek:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0 &\rightarrow F_{a2x} + F_{a7x} + F_{Lx} = 0 \rightarrow F_{Lx} = -F_{a2x} - F_{a7x} = -(-7798,49) - 10184,66 \\ &= -2386,17 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Ky} + F_{r2} + F_{Ly} + F_{r7} = 0 \rightarrow F_{Ly} = -F_{Ky} - F_{r2} - F_{r7}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -127,1 * F_{Ky} - 85,8 * F_{r2} + 36,2 * F_{r7} - M_{h2} + M_{h7}$$

F_{Ky} -ra kifejezve:

$$\begin{aligned} F_{Ky} &= \frac{-85,8 * F_{r2} + 36,2 * F_{r7} - M_{h2} + M_{h7}}{127,1} \\ &= \frac{-85,8 * 12158,81 + 36,2 * 16294,04 - 432281,99 + 745058,8}{127,1} \\ &= -1134,95 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

Így F_{Ly} :

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 &\rightarrow F_{Ly} = -F_{Ky} - F_r - F_{r7} = -(-1134,95) - 12158,81 - 16294,04 \\ &= -27317,89 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

F_{Ky} -t behelyettesítve a főtartó (bal oldali elem) J pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe (Gerber-tartó miatt az erő-ellenező páros értelmében ellentétes iránnyal figyelembe véve):

$$\begin{aligned} F_{Hy} &= \frac{192310,66 - 35,9 * F_{Ky} + M_{h1}}{132,8} = \frac{192310,66 - 35,9 * 1134,95 + 164479,5}{132,8} \\ &= 2993,48 \text{ N } (+) \end{aligned}$$

Az F_{Jy} reakcióerő meghatározása:

$$F_{Jy} = -F_{Hy} - F_{Ky} - F_{r1} = -2993,48 - 1134,95 - 7122,617 = -11251,05 \text{ N } (-)$$

A nyelestengely – főtengely igénybevételi ábrája az XY síkban:

148. ábra - Igénybevétel XY síkban

A fogaskerekek kerületén – a villanymotor forgatónyomatékának hatására – kialakuló tangenciális erők által indukált reakcióerők számolása az XZ síkban kapcsolt I. fokozat esetén:

149. ábra - A váltótengelyekre ható erő XZ síkban

A Gerber-tartó jobb oldala (befüggesztett rész) az XZ síkban:

150. ábra - Nyelestengelyre ható erők XZ síkban

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet az L pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_L = 0 = -127,1 * F_{Kz} - 85,8 * F_{t2} - 36,2 * F_{t7}$$

F_{Kz} -re kifejezve:

$$F_{Kz} = \frac{-85,8 * F_{t2} - 36,2 * F_{t7}}{127,1} = \frac{-85,8 * 32483,049 - 36,2 * 43593,62}{127,1} = -34369,65 \text{ N (-)}$$

Így F_{Lz} :

$$\begin{aligned} \sum F_z = 0 \rightarrow F_{Lz} &= -F_{Kz} - F_{t2} - F_{t7} = -(-34369,65) - 32483,049 - (-43593,62) \\ &= 45480,22 \text{ N(+)} \end{aligned}$$

A Gerber-tartó főtartója (bal oldal):

151. ábra - Főtengelyre ható erők XZ síkban

Egyensúlyi nyomatéki egyenlet J pontra:

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_J = 0 = -132,8 * F_{Hz} - 27 * F_{t1} + 35,9 * F_{Kz}$$

A F_{Kz} -t behelyettesítve a főtartó J pontra számított nyomatéki egyensúlyi képletébe ellentétes előjellel:

$$F_{Hz} = \frac{-27 * 18945,905 + 35,9 * 34369,65}{132,8} = 5439,24 (+)$$

Így:

$$F_{Hz} + F_{Jz} + F_{Kz} + F_{t1} = 0 \rightarrow F_{Jz} = -F_{Hz} - F_{Kz} - F_{t1} = -5439,24 - 34369,65 - (-18945,91) = -20862,98 \text{ N } (-)$$

Az igénybevételi ábra XZ síkban:

152. ábra - Igénybevételi ábra XZ síkban

A nyelestengely – főtengely kapcsolatban kialakuló erők a nyelestengely óramutató járásával ellentétes irányú forgása esetén:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid főtengely, ÓMJELL forgásirány, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F _{Hy}	2993,49	XY
A támasznál (lendkerék) fellépő támaszerő	F _{Hx}	5439,24	XZ
A támasznál (lendkerék) fellépő axiális támaszerő	F _{Hx}	0,00	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Jy}	-11251,06	XY
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Jz}	-20862,99	XZ
B támasznál (nyelestengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F _{Jx}	-4899,74	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F _{Ky}	-1134,95	XY
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő támaszerő	F _{Kz}	-34369,65	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F _{Kx}	0,00	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő támaszerő	F _{Ly}	-27317,90	XY
D támasznál (főtengely mh. golyóscsapágya) fellépő axiális erő	F _{Lz}	45480,22	XZ
C támasznál (főtengely hengergörgős csapágya) fellépő axiális erő	F _{Lx}	-2386,17	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - radiális erő	F _{r1}	7122,62	XY
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F _{t1}	-18945,91	XZ
Nyelestengely - előtétengely fogaskerékpárja - axiális erő	F _{a1}	4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F _{r2}	12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F _{t2}	32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F _{a2}	-7798,49	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - radiális erő	F _{r3}	0,00	XY
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - tangenciális erő	F _{t3}	0,00	XZ
I-es fokozat fogaskerékpárja (inaktív) - axiális erő	F _{a3}	0,00	XY
Kihajtó fogaskerékpár - radiális erő	F _{r7}	16294,04	XY
Kihajtó fogaskerékpár - tangenciális erő	F _{t7}	-43593,62	XZ
Kihajtó fogaskerékpár - axiális erő	F _{a7}	10184,66	XY

17. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A radiális és tangenciális erőkomponensek eredőjének meghatározása:

A nyelestengely lendkerékben lévő tügörgős csapágyazása („H” támasz):

$$F_H = \sqrt{F_{Hy}^2 + F_{Hz}^2} = \sqrt{2993,49^2 + 5439,24^2} = 6208,56 \text{ N}$$

A nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („J” támasz):

$$F_J = \sqrt{F_{Jy}^2 + F_{Jz}^2} = \sqrt{(-11251,06)^2 + (-20862,99)^2} = 23703,38 \text{ N}$$

A nyelestengely – előtétengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₁” támadóerő):

$$F_1 = \sqrt{F_{r1}^2 + F_{t1}^2} = \sqrt{7122,617^2 + (-18945,905)^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A főtengely hengergörgős csapágyazásán fellépő erő („K” támasz):

$$F_K = \sqrt{F_{K_y}^2 + F_{K_z}^2} = \sqrt{(-1134,95)^2 + (-34369,65)^2} = 34388,38 \text{ N}$$

A II-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₂” támadóerő):

$$F_2 = \sqrt{F_{r2}^2 + F_{t2}^2} = \sqrt{12158,81^2 + 32483,049^2} = 34684,07 \text{ N}$$

A főtengely mélyhornyú golyóscsapágyazásán fellépő erő („L” támasz):

$$F_L = \sqrt{F_{Ly}^2 + F_{Lz}^2} = \sqrt{(-27317,9)^2 + 45480,22^2} = 53053,91 \text{ N}$$

A kihajtás fogaskerékpárján fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₇” támadóerő):

$$F_7 = \sqrt{F_{r7}^2 + F_{t7}^2} = \sqrt{16294,04^2 + (-43593,62)^2} = 46539,22 \text{ N}$$

5.10.1. Előtétengelyre ható erők és reakcióerők

Az előtétengelyen fellépő erőhatások amikor a villanymotorok a villanymotor teljesítményt nem leadó vége irányából nézve az óramutató járásával *ellentétesen* forognak (rövid főtengely):

153. ábra - Előtétengelyerőjátéka 3 dimenzióban

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok

- Fehér nyilak: támasztóerők

F_5 és F_8 erők a nyelstengellyel és a főtengellyel közvetlen kapcsolatban lévő fogaskerekeken fellépő erők:

- $F_{r5}=7122,617 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a5}=4899,744 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{t5}=18945,905 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r8}=12158,81 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a8}=7798,49 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{t8}= 32483,049 \text{ N} \downarrow (-)$

A ferdefogazás miatt fellépő axiális erő által létrehozott hajlítónyomatékok:

- $M_{h5} = F_{a5} * r_{w5} = -4899,744 * 52,368 = 256589,79 \text{ Nmm} (+)$
- $M_{h8} = F_{a8} * r_{w8} = 7798,49 * 30,5435 = -238193,179 \text{ Nmm} (-)$

A kéttámaszú, statikailag határozott rendszer geometriája és erőjátéka az XY síkban:

154. ábra - Előtétengelyre ható erők XY síkban

Az M és N reakcióerők meghatározása:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Mx} + F_{a5} + F_{a8} = 0 \rightarrow F_{Mx} = -F_{a5} - F_{a8} = -(-4899,744) - 7798,49 \\ = -2898,746 \text{ N} (-)$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 = -26,4 * F_{r5} - 76,7 * F_{r8} + 165 * F_{Ny} + M_{h5} - M_{h8} \rightarrow F_{Ny} \\ = \frac{-76,7 * 12158,81 - 26,4 * 7122,617 + 256589,74 - 238193,179}{-165} \\ = 6680,12 \text{ N} (+)$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{My} + F_{r5} + F_{r8} + F_{Ny} = 0 \rightarrow F_{My} = -F_{Ny} - F_{r5} - F_{r8} \\ = -6680,12 - (-7122,617) - 12158,81 = 12601,29 \text{ N}$$

Az előtétengely igénybevétele az XY síkban:

155. ábra - Igénybevételi ábra XY síkban

Az előtétengelyre ható erők az XZ síkban:

156. ábra - Előtétengelyre ható erők XZ síkban

$$\begin{aligned} \sum M_i = 0 \rightarrow M_M = 0 = 26,4 * F_{t5} - 76,7 * F_{t8} + 165 * F_{Nz} \rightarrow F_{Nz} = \\ = \frac{-76,7 * 32483,049 + 26,4 * 18945,905}{-165} = 12068,35 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} = 0 \rightarrow F_{Mz} + F_{t5} + F_{t8} + F_{Nz} = 0 \rightarrow F_{Mz} = -F_{Nz} - F_{t5} - F_{t8} \\ = -12068,35 - 18945,905 - 32483,049 = 1480,27 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

Így az előtét tengely igénybevétele az XZ síkban:

157. ábra - Előtét tengely igénybevétele XZ síkban

Az előtét tengelyre ható erők táblázatos összefoglalása:

Erők összefoglaló táblázata – Rövid főtengely, ÓMJELL forgásirány, előtét tengely, II. fokozat			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{My}	12601,30	XY
"M" támasznál fellépő támaszerő	F_{Mz}	1480,28	XZ
"M" támasznál fellépő axiális támaszerő	F_{Mx}	0,00	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Ny}	6680,13	XY
"N" támasznál fellépő támaszerő	F_{Nz}	12068,35	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - radiális erő	F_{r5}	-7122,62	XY
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - tangenciális erő	F_{t5}	18945,91	XZ
Nyelestengely - előtét tengely fogaskerékpárja - axiális erő	F_{a5}	-4899,74	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - radiális erő	F_{r8}	-12158,81	XY
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - tangenciális erő	F_{t8}	-32483,05	XZ
II-es fokozat fogaskerékpárja (aktív) - axiális erő	F_{a8}	7798,49	XY

18. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

Az előtét tengely radiális és tangenciális erőkomponensei eredőjének meghatározása:

Az előtét tengely „M” jelű mélyhornyú golyóscsapágyának (támaszának) erői:

$$F_M = \sqrt{F_{M_y}^2 + F_{M_z}^2} = \sqrt{12601,3^2 + 1480,28^2} = 12687,94 \text{ N}$$

Az előtét tengely tégőrgős csapágyazásánál fellépő erő („N” támasz):

$$F_N = \sqrt{F_{N_y}^2 + F_{N_z}^2} = \sqrt{6680,13^2 + 12068,35^2} = 13793,81 \text{ N}$$

A nyelstengely – előtét tengely fogaskerékkapcsolat radiális – tangenciális erőjének eredője („F₅” támadóerő):

$$F_5 = \sqrt{F_{r5}^2 + F_{t5}^2} = \sqrt{(-7122,617)^2 + 18945,905^2} = 20240,528 \text{ N}$$

A II-es kapcsolt fokozat esetén fellépő radiális – tangenciális erők eredője („F₈” támadóerő):

$$F_8 = \sqrt{F_{r8}^2 + F_{t8}^2} = \sqrt{(12158,81)^2 + (-32483,049)^2} = 34684,07 \text{ N}$$

5.11. Kihajtó tengelyre ható erők és ellenerők meghatározása

5.11.1. Óramutató járásával azonos forgás esete

A kihajtó tengely igénybevétele, amikor a hajtó villanymotor(ok) a – a motor(ok) teljesítményt nem leadó végeinek irányából nézve – *az óramutató járásával azonos* irányba hajt(anak). Ekkor a kihajtó tengely a motorok felől nézve az óramutató járásával ellentétes, míg a kihajtó tengely vége irányából nézve óramutató járásával azonos irányba hajt. A kihajtó tengelyt a legnagyobb igénybevételre vizsgáljuk. Ez az igénybevétel akkor áll fenn, ha mindkét fő tengelyen az I-es fokozat aktív és a villanymotorok maximális teljesítménnyel hajtanak. Az erők meghatározása során vizsgáljuk mindkét forgásirányt. A fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján) óramutató járásával azonos motorforgásirány esetén:

158. ábra - Kihajtó tengely 3D-s modellje

A kihajtó tengelyre ható erők és ellenerők:

159. ábra - Kihajtó tengelyre ható erők 3D-ben ÓMJEGY forgás esetén

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: Rövid főtengely által kifejtett csavarónyomaték
- Türkizkékkel jelölt nyomaték: Hosszú főtengely által kifejtett csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: ferdefogazásból származó hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

Támadóerők és irányaik:

- $F_{r4}=20153,16 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{i4}=53918,42 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{r7}=16294,04 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a7}=10184,66 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{i7}=43593,62 \text{ N} \downarrow (-)$
- $M_{cs_RFT}=3189,09 \text{ Nm}$
- $M_{CS_HFT}=4699,72 \text{ Nm}$

A ferdefogazásból származó hajlítónyomatékok:

$$M_{h4} = F_{a4} * r_{w4} = 12596,82 * 87,163 = -1097976,622 \text{ Nmm} (-)$$

$$M_{h7} = F_{a7} * r_{w7} = 10184,66 * 73,155 = -745058,802 \text{ Nmm} (-)$$

A kihajtó tengely méretei XY síkban:

160. ábra - A kihajtó tengelyre ható erők XY síkban

A kihajtó tengely egyszeresen határozatlan háromtámaszú rúd. Statikai egyensúlyi egyenletek segítségével ezért a támaszoknál fellépő reakcióerők csak X irányban határozhatók meg.

A vázolt forgásirány során axiális erőt csak az R-rel jelölt kúpgerős csapágy tud felvenni:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0 &\rightarrow F_{Qx} + F_{a7} + F_{a4} = 0 \rightarrow F_{Qx} = -F_{a7} - F_{a4} = -10184,66 - 12596,82 \\ &= -22781,48 \text{ N } (-) \end{aligned}$$

Az Y és Z irányú reakcióerők meghatározásához az erőmódszert hívjuk segítségül az alábbi megkötésekkel:

- a kihajtó tengely modelljét a P pontban határozottá tesszük, kialakítjuk a törzstartót
- a csavarásból, nyíróerőből és normál erőből adódó elmozdulások olyan kismértékűek, hogy ezek hatását elhanyagoljuk
- a fogaskerékkapcsolódásokat egy síkban lévőnek vesszük
- az erőmódszettel való megoldáshoz a P pontban megszüntetett görgős támaszték helyén egységérőt alkalmazunk

A törzstartó kialakítása:

161. ábra - A törzstartóvá alakított kinematikai modell

Ahol:

X'_1 : a megszüntetett P pontbeli alátámasztás helyén alkalmazott egységérő

A határozottá tett modell egyensúlyi egyenletei:

$$\sum M_{Qy} = 0 \rightarrow 0 = 104,9 * F_{r7} - M_{h7} + 61,2 * F_{r4} - M_{h4} + 69,5 * F_{Ry}$$

$$F_{Ry} = \frac{104,9 * F_{r7} - M_{h7} + 61,2 * F_{r4} - M_{h4}}{-69,5}$$

$$= \frac{104,9 * 16294,04 - 745058,802 + 61,2 * 20153,16 - 1097979,62}{-69,5}$$

$$= -15821,33 \text{ N (-)}$$

$$\sum M_{Ry} = 0 \rightarrow 0 = 174,4 * F_{r7} - M_{h7} + 130,7 * F_{r4} - M_{h4} - 69,5 * F_{Qy}$$

$$F_{Qy} = \frac{174,4 * F_{r7} - M_{h7} + 130,7 * F_{r4} - M_{h4}}{69,5}$$

$$= \frac{174,4 * 16294,04 - 745058,802 + 130,7 * 20153,16 - 1097979,62}{69,5}$$

$$= 52268,534 \text{ N (+)}$$

Ez alapján a törzstartó igénybevételi ábrája hajlításra, illetőleg az egységnyi erőből adódó hajlítás grafikusán ábrázolva, valamint az egységérvő nyomatéki ábráján a súlyponti metszések méretei:

162. ábra - Törzstartó igénybevétele

Az elmozdulások számítása:

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{10} &= \int \frac{M_{h1} * m_{h1}}{IE} ds \\
 &= \frac{1}{IE} * (33009,2543 * 43,6 * 88 + \frac{(745058,8023 - 33009,2543) * 43,6 * 79,7}{2} \\
 &\quad + \frac{1130985,876 * 31,06 * 120,2}{2} - \frac{1099582,76 * 30,19 * 161}{2} \\
 &\quad - \frac{1099582,76 * 69,5 * 114}{2}) = -\frac{1}{IE} * 3531644179 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{11} &= \int \frac{m_{h1} * m_{h1}}{IE} ds = \frac{1}{IE} * \left(\frac{171,1 * 1 * 171,1}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 + \frac{171,1 * 1 * 69,5}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 \right) \\
 &= \frac{1}{IE} * 2347871,842 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

Az erőmódszer értelmében az elmozdulás zérus kell, hogy legyen, ezért:

$$X'_1 = -\frac{\delta_{10}}{\delta_{11}} = -\frac{-\frac{1}{IE} * 3531644179}{\frac{1}{IE} * 2347871,842} = 1504,1895 \text{ N (+)}$$

Azaz a P alátámasztás reakcióereje: $F_{Py}=1504,1895 \text{ N (+)}$

F_{Py} ismeretében a kihajtó tengely igénybevétele:

$$\begin{aligned}
 \sum M_{Qy} = 0 \rightarrow 0 &= -171,1 * F_{Py} + 104,9 * F_{r7} - M_{h7} + 61,2 * F_{r4} - M_{h4} + 69,5 * F_{Ry} \\
 F_{Ry} &= \frac{-171,1 * F_{Py} + 104,9 * F_{r7} - M_{h7} + 61,2 * F_{r4} - M_{h4}}{-69,5} \\
 &= \frac{-171,1 * 1504,1895 + 104,9 * 16294,04 - 745058,802 + 61,2 * 20153,16 - 1097976,62}{-69,5} \\
 &= -12118,21497 \text{ N (-)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum M_{Ry} = 0 \rightarrow 0 &= -240,6 * F_{Py} + 174,4 * F_{r7} - M_{h7} + 130,7 * F_{r4} - M_{h4} - 69,5 * F_{Qy} \\
 F_{Qy} &= \frac{-240,6 * F_{Py} + 174,4 * F_{r7} - M_{h7} + 130,7 * F_{r4} - M_{h4}}{69,5} \\
 &= \frac{-240,6 * 1504,1895 + 174,4 * 16294,04 - 745058,802 + 130,7 * 20153,16 - 1097976,62}{69,5} \\
 &= 47061,22546 \text{ N (+)}
 \end{aligned}$$

Így a kihajtó tengely valós igénybevétele a hajtó villanymotor óramutató járásával egyező forgásiránya esetén az XY síkban:

163. ábra - A kihajtó tengely igénybevétele XY síkban

A kihajtó tengely igénybevétele az XZ síkban:

164. ábra - A kihajtó tengelyre ható erők XZ síkban

Ahol:

- $F_{t4}=53918,42 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N} \downarrow (-)$

Az XY síkhoz hasonlóan, ebben a síkban is törzstartóvá szükséges alakítani az egyszerűen határozatlan modellt, hogy a reakcióerők meghatározhatóak legyenek. A törzstartó az XZ síkban:

165. ábra - A törzstartó XZ síkban

Így már megoldhatók az egyensúlyi egyenletek, az eredeti támadóerőkből számíthatók a nyomatéki igénybevételek.

$$\sum M_{Qz} = 0 \rightarrow 0 = 104,9 * F_{t7} + 61,2 * F_{t4} + 69,5 * F_{Rz}$$

$$F_{Rz} = \frac{104,9 * F_{t7} + 61,2 * F_{t4}}{-69,5} = \frac{104,9 * 43593,62 + 61,2 * 53918,42}{-69,5} = -113277,3819 \text{ N } (-)$$

$$\sum M_{Rz} = 0 \rightarrow 0 = (104,9 + 69,5) * F_{t7} + (61,2 + 69,5) * F_{t4} - 69,5 * F_{Qz}$$

$$F_{Qz} = \frac{(104,9 + 69,5) * F_{t7} + (61,2 + 69,5) * F_{t4}}{69,5} = \frac{(104,9 + 69,5) * 43593,62 + (61,2 + 69,5) * 53918,42}{69,5} = 210789,4219 \text{ N } (+)$$

Ez alapján a törzstartó igénybevételi ábrája hajlításra, illetőleg az egységnyi erőből adódó hajlítás grafikusán ábrázolva, valamint az egységérvő nyomatéki ábráján a súlyponti metszések méretei:

166. ábra - Törzstartó igénybévétele XZ síkban

Az elmozdulások számítása:

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{10} &= \int \frac{M_{h0} * m_{h1}}{IE} ds \\
 &= \frac{1}{IE} * \left(\frac{1900681,832 * 43,6 * 94,7}{2} + 1900681,832 * 61,25 * 139,6 \right. \\
 &\quad \left. + \frac{(7873294,282 - 1900681,832) * 61,25 * 149,8}{2} + \frac{7873294,282 * 69,5 * 113,4}{2} \right) \\
 &= -\frac{1}{IE} * 96040895902 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{11} &= \int \frac{m_{h1} * m_{h1}}{IE} ds = \frac{1}{IE} * \left(\frac{171,1 * 1 * 171,1}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 + \frac{171,1 * 1 * 69,5}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 \right) \\
 &= \frac{1}{IE} * 2347871,842 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

Az erőmódszer értelmében az elmozdulás zérus kell, hogy legyen, ezért:

$$X'_1 = -\frac{\delta_{10}}{\delta_{11}} = -\frac{-\frac{1}{IE} * 96040895902}{\frac{1}{IE} * 2347871,842} = 40905,51 \text{ N (+)}$$

Azaz a P alátámasztás reakcióereje az XZ síkban: $F_{Pz}=40905,51 \text{ N (+)}$

F_{Pz} ismeretében a kihajtó tengely igénybevétele:

$$\begin{aligned}
 \sum M_{Qz} &= 0 \rightarrow 0 = -171,1 * F_{Pz} + 104,9 * F_{t7} + 61,2 * F_{t4} + 69,5 * F_{Rz} \\
 F_{Rz} &= \frac{-171,1 * F_{Pz} + 104,9 * F_{t7} + 61,2 * F_{t4}}{-69,5} \\
 &= \frac{-171,1 * 40905,51 + 104,9 * 43593,62 + 61,2 * 53918,42}{-69,5} \\
 &= -12573,31 \text{ N (-)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \sum M_{Rz} &= 0 \rightarrow 0 = -240,6 * F_{Pz} + 174,4 * F_{t7} + 130,7 * F_{t4} - 69,5 * F_{Qz} \\
 F_{Qy} &= \frac{-240,6 * 40905,51 + 174,4 * 43593,62 + 130,7 * 53918,42}{69,5} = 69179,84 \text{ N (+)}
 \end{aligned}$$

Így a kihajtó tengely valós igénybevétele a hajtó villanymotor óramutató járásával egyező forgásiránya esetén az XZ síkban:

167. ábra - A kihajtó tengely igénybevétele XZ síkban

Az erők táblázatos összefoglalása:

Erők összefoglaló táblázata – Kihajtó tengely, ÓMJEGY forgásirány			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
P támasznál (túrgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Py}	1504,19	XY
P támasznál (túrgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Pz}	40905,51	XZ
Q támasznál (hajtómű felőli kúpgörgős csapágy) fellépő axiális támaszerő	F_{Qx}	-22781,48	XY
Q támasznál (hajtómű felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Qy}	47061,23	XY
Q (támasznál hajtómű felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Qz}	69179,84	XZ
R támasznál (bordázat felőli kúpgörgős csapágy) fellépő axiális támaszerő	F_{Rx}	0	XY
R támasznál (bordázat felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Ry}	-12118,21	XY
R támasznál (bordázat felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Rz}	-12573,31	XZ
Rövid főtengely kihajtó fogaskerekének axiális ereje	F_{a7}	10184,66	XY
Rövid főtengely kihajtó fogaskerekének radiális ereje	F_{r7}	-16294,04	XY
Rövid főtengely kihajtó fogaskerekének tangenciális ereje	F_{t7}	-43593,62	XZ
Hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének axiális ereje	F_{a4}	12596,82	XY
Hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének radiális ereje	F_{r4}	-20153,16	XY
Hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének tangenciális ereje	F_{t4}	-53918,42	XZ

19. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A kihajtó tengely radiális és tangenciális erőkomponensei eredőjének meghatározása:

A kihajtó tengely „P” jelű túrgörgős golyóscsapágyának (támaszának) erői:

$$F_P = \sqrt{F_{Py}^2 + F_{Pz}^2} = \sqrt{1504,19^2 + 40905,51^2} = 40933,15 \text{ N}$$

A kihajtó tengely hajtómű felőli kúpörgős csapágyazásánál fellépő erő („Q” támasz):

$$F_Q = \sqrt{F_{Qy}^2 + F_{Qz}^2} = \sqrt{47061,23^2 + 69179,84^2} = 83669,64 \text{ N}$$

A kihajtó tengely bordázat felőli kúpörgős csapágyazásánál fellépő erő („R” támasz):

$$F_R = \sqrt{F_{Ry}^2 + F_{Rz}^2} = \sqrt{(-12118,21)^2 + (-12573,31)^2} = 17462,51 \text{ N}$$

A rövid főtengely kihajtó fogaskerekének eredő támadóereje („F₇” támadóerő):

$$F_7 = \sqrt{F_{r7}^2 + F_{t7}^2} = \sqrt{(-16294,04)^2 + (-43593,62)^2} = 46539,22 \text{ N}$$

A hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének eredő támadóereje („F₄” támadóerő):

$$F_4 = \sqrt{F_{r4}^2 + F_{t4}^2} = \sqrt{20153,16^2 + (-53918,42)^2} = 57561,67 \text{ N}$$

5.11.2. Kihajtó tengely – óramutató járásával ellentétes forgásirány esete

A kihajtó tengely igénybevétele, amikor a hajtó villanymotor(ok) a – a motor(ok) teljesítményt nem leadó végeinek irányából nézve – *az óramutató járásával ellentétes* irányba hajt(anak). Ekkor a kihajtó tengely a motorok felől nézve az óramutató járásával azonos, míg a kihajtó tengely vége irányából nézve óramutató járásával ellentétes irányba hajt. Ekkor a fellépő erők és irányaik (korábbi számítások alapján):

168. ábra - Kihajtó tengely erőjátéka 3D-ben - ÓMJELL forgásirány

Ahol:

- Pirossal jelölt erők: támadóerők
- Zölddel jelölt nyomaték: Rövid főtengely által kifejtett csavarónyomaték
- Türkizkékkel jelölt nyomaték: Hosszú főtengely által kifejtett csavarónyomaték
- Kékkel jelölt nyomaték: ferdefogazásból származó hajlítónyomaték
- Narancssárga: támasztékok
- Fehér nyilak: támasztóerők

Támadóerők és irányaik:

- $F_{r4}=20153,16 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a4}=12596,82 \text{ N} \uparrow (-)$
- $F_{i4}=53918,42 \text{ N} \uparrow (+)$
- $F_{r7}=16294,04 \text{ N} \downarrow (-)$
- $F_{a7}=10184,66 \text{ N} \uparrow (-)$
- $F_{i7}=43593,62 \text{ N} \uparrow (+)$
- $M_{cs_RFT}=-3189,09 \text{ Nm}$
- $M_{CS_HFT}=-4699,72 \text{ Nm}$

A ferdefogazásból származó hajlítónyomatékok:

$$M_{h4} = F_{a4} * r_{w4} = 12596,82 * 87,163 = 1097976,622 \text{ Nmm} (+)$$

$$M_{h7} = F_{a7} * r_{w7} = 10184,66 * 73,155 = 745058,802 \text{ Nmm} (+)$$

A kihajtó tengely méretei XY síkban:

169. ábra - Kihajtó tengelyre ható erők XY síkban

A kihajtó tengely egyszeresen határozatlan háromtámaszú rúd. Statikai egyensúlyi egyenletek segítségével ezért a támaszoknál fellépő reakcióerők csak X irányban határozhatók meg.

A vázolt forgásirány során axiális erőt csak az R-rel jelölt kúpgörgős csapágy tud felvenni:

$$\begin{aligned} \sum F_{ix} = 0 &\rightarrow F_{Rx} + F_{a7} + F_{a4} = 0 \rightarrow F_{Rx} = -F_{a7} - F_{a4} = -(-10184,66) - (-12596,82) \\ &= 22781,48 \text{ N} (+) \end{aligned}$$

Az Y és Z irányú reakcióerők meghatározásához az erőmódszert hívjuk segítségül az alábbi megkötésekkel:

- a kihajtó tengely modelljét a P pontban határozottá tesszük, ezzel kialakítva a törzstartót
- a csavarásból, nyíróerőből és normál erőből adódó elmozdulások olyan kismértékűek, hogy ezek hatását elhanyagoljuk
- a fogaskerékkapcsolódásokat egy síkban lévőnek vesszük
- az erőmódszerrel való megoldáshoz a P pontban megszüntetett görgős támaszték helyén egységgerőt alkalmazunk

A törzstartó kialakítása:

170. ábra - A törzstartó XY síkban

Ahol:

$X'1$: a megszüntetett P pontbeli alátámasztás helyén alkalmazott egységérvő

A határozottá tett modell egyensúlyi egyenletei:

$$\sum M_{Qy} = 0 \rightarrow 0 = 104,9 * F_{r7} + M_{h7} + 61,2 * F_{r4} + M_{h4} + 69,5 * F_{Ry}$$

$$F_{Ry} = \frac{104,9 * F_{r7} + M_{h7} + 61,2 * F_{r4} + M_{h4}}{-69,5}$$

$$= \frac{104,9 * 16294,04 + 745058,802 + 61,2 * 20153,16 + 1097979,62}{-69,5}$$

$$= -68858,325 \text{ N } (-)$$

$$\sum M_{Ry} = 0 \rightarrow 0 = 174,4 * F_{r7} - M_{h7} + 130,7 * F_{r4} - M_{h4} - 69,5 * F_{Qy}$$

$$F_{Qy} = \frac{174,4 * F_{r7} + M_{h7} + 130,7 * F_{r4} + M_{h4}}{69,5}$$

$$= \frac{174,4 * 16294,04 + 745058,802 + 130,7 * 20153,16 + 1097979,62}{69,5}$$

$$= 105305,524 \text{ N } (+)$$

Ez alapján a törzstartó igénybevételei ábrája hajlításra, illetőleg az egységnyi erőből adódó hajlítás grafikusán ábrázolva, valamint az egységérvő nyomatéki ábráján a súlyponti metszések méretei:

171. ábra - A törzstartó igénybevétele

Az elmozdulások számítása:

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{10} &= \int \frac{M_{h0} * m_{h1}}{IE} ds \\
 &= -\frac{1}{IE} * (745058,8 * 43,6 * 87,5 + \frac{(1457108,35 - 745058,8) * 43,6 * 94,7}{2} \\
 &\quad + 2555084,972 * 61,25 * 139,6 \\
 &\quad + \frac{(4785653,612 - 2555084,972) * 61,25 * 149,8}{2} + \frac{4785653,612 * 69,5 * 113,4}{2} \\
 &= -\frac{1}{IE} * 55251249556 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{11} &= \int \frac{m_{h1} * m_{h1}}{IE} ds = \frac{1}{IE} * \left(\frac{171,1 * 1 * 171,1}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 + \frac{171,1 * 1 * 69,5}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 \right) \\
 &= \frac{1}{IE} * 2347871,842 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

Az erőmódszer értelmében az elmozdulás zérus kell, hogy legyen, ezért:

$$X'_1 = -\frac{\delta_{10}}{\delta_{11}} = -\frac{-\frac{1}{IE} * 55251249556}{\frac{1}{IE} * 2347871,842} = 23532,48102 \text{ N (+)}$$

Azaz a P alátámasztás reakcióereje: $F_{Py}=23532,48102 \text{ N (+)}$

F_{Py} ismeretében a kihajtó tengely igénybevétele:

$$\sum M_{Qy} = 0 \rightarrow 0 = -171,1 * F_{Py} + 104,9 * F_{r7} + M_{h7} + 61,2 * F_{r4} + M_{h4} + 69,5 * F_{Ry}$$

$$F_{Ry} = \frac{-171,1 * F_{Py} + 104,9 * F_{r7} + M_{h7} + 61,2 * F_{r4} + M_{h4}}{-69,5}$$

$$= \frac{-171,1 * 23532,48102 + 104,9 * 16294,04 + 745058,802 + 61,2 * 20153,16 + 1097976,62}{-69,5}$$

$$= -10924,4 \text{ N (-)}$$

$$\sum M_{Ry} = 0 \rightarrow 0 = -240,6 * F_{Py} + 174,4 * F_{r7} + M_{h7} + 130,7 * F_{r4} + M_{h4} - 69,5 * F_{Qy}$$

$$F_{Qy} = \frac{-240,6 * F_{Py} + 174,4 * F_{r7} + M_{h7} + 130,7 * F_{r4} + M_{h4}}{69,5}$$

$$= \frac{-240,6 * 23532,48102 + 174,4 * 16294,04 + 745058,802 + 130,7 * 20153,16 + 1097976,62}{69,5}$$

$$= 23839,123 \text{ N (+)}$$

Így a kihajtó tengely valós igénybevétele a hajtó villanymotor óramutató járásával ellentétes forgásiránya esetén az XY síkban:

172. ábra - A kihajtó tengely igénybevétele XY síkban

A kihajtó tengely igénybevétele az XZ síkban:

173. ábra - Kihajtó tengelyre ható erők XZ síkban

Ahol:

- $F_{t4}=53918,42 \text{ N } \uparrow (+)$
- $F_{t7}=43593,62 \text{ N } \uparrow (+)$

Az XY síkhoz hasonlóan, ebben a síkban is törzstartóvá szükséges alakítani az egyszerűen határozatlan modellt, hogy a reakcióerők meghatározhatóak legyenek. A törzstartó az XZ síkban:

174. ábra - A törzstartó XZ síkban

Így már megoldhatók az egyensúlyi egyenletek, az eredeti támaszóerőkből számíthatók a nyomatéki igénybevételek.

$$\sum M_{Qz} = 0 \rightarrow 0 = -104,9 * F_{t7} - 61,2 * F_{t4} + 69,5 * F_{Rz}$$

$$F_{Rz} = \frac{-104,9 * F_{t7} - 61,2 * F_{t4}}{-69,5} = \frac{-104,9 * 43593,62 - 61,2 * 53918,42}{-69,5} = 113277,3819 \text{ N } (+)$$

$$\sum M_{Rz} = 0 \rightarrow 0 = -(104,9 + 69,5) * F_{t7} - (61,2 + 69,5) * F_{t4} - 69,5 * F_{Qz}$$

$$F_{Qz} = \frac{-(104,9 + 69,5) * F_{t7} - (61,2 + 69,5) * F_{t4}}{69,5}$$

$$= \frac{-(104,9 + 69,5) * 43593,62 - (61,2 + 69,5) * 53918,42}{69,5}$$

$$= -210789,4219 \text{ N } (-)$$

Ez alapján a törzstartó igénybevételi ábrája hajlításra, illetőleg az egységnyi erőből adódó hajlítás grafikusán ábrázolva, valamint az egységérő nyomatéki ábráján a súlyponti metszések méretei:

175. ábra - Törzstartó igénybevétele XZ síkban

Az elmozdulások számítása:

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{10} &= \int \frac{M_{h0} * m_{h1}}{IE} ds \\
 &= \frac{1}{IE} * \left(\frac{1900681,832 * 43,6 * 94,7}{2} + 1900681,832 * 61,25 * 139,6 \right. \\
 &\quad \left. + \frac{(7873294,282 - 1900681,832) * 61,25 * 149,8}{2} + \frac{7873294,282 * 69,5 * 113,4}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{IE} * 96040895902 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X' \delta_{11} &= \int \frac{m_{h1} * m_{h1}}{IE} ds = \frac{1}{IE} * \left(\frac{171,1 * 1 * 171,1}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 + \frac{171,1 * 1 * 69,5}{2} * \frac{2}{3} * 171,1 \right) \\
 &= \frac{1}{IE} * 2347871,842 \text{ [rad]}
 \end{aligned}$$

Az erőmódszer értelmében az elmozdulás zérus kell, hogy legyen, ezért:

$$X'_1 = -\frac{\delta_{10}}{\delta_{11}} = -\frac{\frac{1}{IE} * 96040895902}{\frac{1}{IE} * 2347871,842} = -40905,51 \text{ N (-)}$$

Azaz a P alátámasztás reakcióereje az XZ síkban: $F_{Pz} = -40905,51 \text{ N (-)}$

F_{Pz} ismeretében a kihajtó tengely igénybevétele:

$$\begin{aligned}
 \sum M_{Qz} &= 0 \rightarrow 0 = 171,1 * F_{Pz} - 104,9 * F_{t7} - 61,2 * F_{t4} + 69,5 * F_{Rz} \\
 F_{Rz} &= \frac{171,1 * F_{Pz} - 104,9 * F_{t7} - 61,2 * F_{t4}}{-69,5} \\
 &= \frac{171,1 * 40905,51 - 104,9 * 43593,62 - 61,2 * 53918,42}{-69,5} = 12573,31 \text{ N (+)}
 \end{aligned}$$

$$\sum M_{Rz} = 0 \rightarrow 0 = 240,6 * F_{Pz} - 174,4 * F_{t7} - 130,7 * F_{t4} - 69,5 * F_{Qz}$$

$$F_{Qz} = \frac{240,6 * 40905,51 - 174,4 * 43593,62 - 130,7 * 53918,42}{69,5} = -69179,84 \text{ N (-)}$$

Így a kihajtó tengely valós igénybevétele a hajtó villanymotor óramutató járásával egyező forgásiránya esetén az XZ síkban:

176. ábra - Kihajtó tengely igénybevétele XZ síkban

Az erők táblázatos összefoglalása:

Erők összefoglaló táblázata ÓMJELL Kihajtó tengely			
Erő megnevezése	Jele	Nagysága [N]	Sík
P támasznál (túrgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Py}	23532,48	XY
P támasznál (túrgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Pz}	-40905,51	XZ
Q támasznál (hajtómű felőli kúpgörgős csapágy) fellépő axiális támaszerő	F_{Qx}	0,00	XY
Q támasznál (hajtómű felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Qy}	23839,12	XY
Q (támasznál hajtómű felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Qz}	-69179,84	XZ
R támasznál (bordázat felőli kúpgörgős csapágy) fellépő axiális támaszerő	F_{Rx}	22781,48	XY
R támasznál (bordázat felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Ry}	-10924,40	XY
R támasznál (bordázat felőli kúpgörgős csapágy) fellépő támaszerő	F_{Rz}	12573,31	XZ
Rövid főtengely kihajtó fogaskerekének axiális ereje	F_{a7}	-10184,66	XY
Rövid főtengely kihajtó fogaskerekének radiális ereje	F_{r7}	-16294,04	XY
Rövid főtengely kihajtó fogaskerekének tangenciális ereje	F_{t7}	43593,62	XZ
Hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének axiális ereje	F_{a4}	-12596,82	XY
Hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének radiális ereje	F_{r4}	-20153,16	XY
Hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének tangenciális ereje	F_{t4}	53918,42	XZ

20. táblázat - Erők összefoglaló táblázata

A kihajtó tengely radiális és tangenciális erőkomponensei eredőjének meghatározása:

A kihajtó tengely „P” jelű tûgörgős golyóscsapágyának (támaszának) erői:

$$F_P = \sqrt{F_{P_y}^2 + F_{P_z}^2} = \sqrt{23532,48^2 + (-40905,51)^2} = 47191,508 \text{ N}$$

A kihajtó tengely hajtómű felőli kúpörgős csapágyazásánál fellépő erő („Q” támasz):

$$F_Q = \sqrt{F_{Q_y}^2 + F_{Q_z}^2} = \sqrt{23839,12^2 + (-69179,84)^2} = 73172,087 \text{ N}$$

A kihajtó tengely bordázat felőli kúpörgős csapágyazásánál fellépő erő („R” támasz):

$$F_R = \sqrt{F_{R_y}^2 + F_{R_z}^2} = \sqrt{(-10924,4)^2 + 12573,31^2} = 16656,25 \text{ N}$$

A rövid főtengely kihajtó fogaskerekének eredő támadóereje („F₇” támadóerő):

$$F_7 = \sqrt{F_{r7}^2 + F_{t7}^2} = \sqrt{(-16294,04)^2 + 43593,62^2} = 46539,22 \text{ N}$$

A hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének eredő támadóereje („F₄” támadóerő):

$$F_4 = \sqrt{F_{r4}^2 + F_{t4}^2} = \sqrt{20153,16^2 + 53918,42^2} = 57561,67 \text{ N}$$

5.12. A lendkerék(agy) igénybevétele

A lendkerék kinematikai modelljének meghatározásakor feltételeztük, hogy a kuplungszerkezet kinyomócsapágya által kifejtett axiális erőt a két mélyhornyú golyóscsapágy közül a lendkerék felőli fogja felvenni teljes egészében. Ezért a modellt kéttámaszú határozott tartóként vettük figyelembe az alább látható módon:

177. ábra - A lendkerékagy modellje

Ahol:

- F_{11} a lendkerék és kuplungszerkezet együttes tömegéből ($m_{\text{lendkerék}}=11,95 \text{ kg}$) származó súlyerő. A tömegközéppont helye (hatásvonala). Solid Edge-dzsel került meghatározásra $F_{11}=11,95*9,81=117,2295 \text{ N}$
- F_{12} : a nyelestengely „A” csapágya által kifejtett radiális erő, $F_{12}=5508,41 \text{ N}$
- F_{13} : a kinyomócsapágy által kifejtett tengelyirányú erő (mért érték) $F_{13}=4500 \text{ N}$
- M_{cs} : a villanymotor forgatónyomatéka $M_{cs}=630 \text{ Nm}$

A valóságban az ábrán feltüntetett támadóerők egyszerre nem lépnek fel. Kuplungműködtetés közben, kinyomott kuplung esetén a motor forgatónyomatéka nem továbbítódik, ezáltal az F_{12} erő sem aktiválódik. Azonban a biztonság irányába tévedünk, ha egyszerre alkalmazzuk a lehetséges erőkombinációkat. Továbbá a fogaskerekekkel ellentétben 2 dimenziós erőrendszerről beszélhetünk, ezért a konstrukciót csak XY síkban vizsgáljuk. Valamint, mivel a lendkerék forgásiránya a fellépő erőkire nincs hatással, ezért csak egyik irányba forgatva határozzuk meg a szerkezet igénybevételeit.

Egyensúlyi egyenletek:

$$\sum F_{ix} = 0 \rightarrow F_{Tx} + F_{13} = 0 \rightarrow F_{Tx} = -F_{13} = -(-4500) = 4500 \text{ N (+)}$$

$$\sum F_{iy} = 0 \rightarrow F_{Sy} + F_{Ty} + F_{11} + F_{12} = 0 \rightarrow F_{Ty} = -F_{Sy} - F_{11} - F_{12}$$

$$\sum M_i = 0 \rightarrow M_T = 0 = -31,3 * F_{11} - 35,2 * F_{12} + 53,5 * F_{Sy}$$

F_{Sy} -ra kifejezve:

$$F_{Sy} = \frac{-31,3 * F_{11} - 35,2 * F_{12}}{53,5} = \frac{-31,3 * 117,2295 - 35,2 * 5508,41}{53,5} = -3692,81 \text{ N (-)}$$

Így F_{Ty} :

$$\begin{aligned} \sum F_y = 0 \rightarrow F_{Ty} &= -F_{Sy} - F_{11} - F_{12} = -(-3692,81) - (-117,2295) - (-5508,41) \\ &= 9318,46 \text{ N (+)} \end{aligned}$$

A lendkerék igénybevétele:

178. ábra - A lendkerékagy igénybevétele

6. Az egyes váltókomponensek feszültségviszonyai

6.1. A főtengely ellenőrzése feszültségre

6.1.1. Kritikus keresztmetszet

A kritikus keresztmetszet megállapítása:

A számítások során készített igénybevételi ábrák alapján a hosszú főtengely a legnagyobb igénybevételnek kitett alkatrész a két váltórész alkatrészei között. A **feszültségcsúc**s szempontjából a kritikus keresztmetszet a főtengely I. fokozata fogaskerekének vonalában van („F3” erő síkja) abban az esetben, amikor a villanymotor az óramutató járásával egyezően hajt:

179. ábra - Hosszú főtengely kritikus keresztmetszete

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok:

- M hajlító XY sík: 915,15 Nm
- M hajlító XZ sík: 3170,45 Nm
- Axiális erő: 5974,46 N
- Csavarónyomaték: 3189,09 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- A számítás során alkalmazott biztonsági tényező: $S=1,3$

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

A nyomóerőből származó feszültség:

$$F_{a3}=5974,46 \text{ N}$$

$$\varnothing_{D \text{ tengely}}=50 \text{ mm}$$

$$\sigma_{nyomás} = \frac{F_{a3}}{A_{F3}} = \frac{4 * F_{a3}}{d^2 * \pi} = \frac{4 * 5974,46}{50^2 * \pi} 3,042 \text{ MPa}$$

Gyakorlatilag elhanyagolható.

A hajlításból eredő feszültségek:

$$\sigma_{hajlítás_{XY}} = \frac{M_{F3_{XY}}}{I_{xD}} * \frac{d}{2} = \frac{M_{F3_{hajl_{XY}}}}{\frac{d^3 * \pi}{32}} = \frac{911,15 * 10^3}{\frac{50^3 * \pi}{32}} = 74,247 \text{ MPa}$$

A feszültség az XY síkban:

$$\sigma_{XY} = \sigma_{nyomás} + \sigma_{hajlítás_{XY}} = 3,042 + 74,247 = 77,29 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_{XZ}} = \frac{M_{F3_{XZ}}}{I_{xD}} * \frac{d}{2} = \frac{M_{F3_{XZ}}}{\frac{d^3 * \pi}{32}} = \frac{3170,45 * 10^3}{\frac{50^3 * \pi}{32}} = 258,352 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség a D keresztmetszetben:

$$\tau_{csavarás_D} = \frac{M_{F3_{csavarás}}}{I_p} * \frac{d}{2} = \frac{M_{F3_{csavarás}}}{\frac{d^3 * \pi}{16}} = \frac{3189,09 * 10^3}{\frac{50^3 * \pi}{16}} = 129,93 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a kritikus „D” keresztmetszetben:

$$\sigma_{red_D} = \sqrt{(\sigma_{XY}^2 + \sigma_{hajlítás_{XZ}}^2) + 4 * \tau_{csavarás_D}^2} = \sqrt{(77,29^2 + 258,35^2) + 4 * 129,93^2} \\ = 374,5 \text{ MPa}$$

A biztonsági tényező:

$$S_D = \frac{R_{eH_{BC}}}{\sigma_{red_D}} = \frac{490}{374,5} = 1,308$$

Mivel a biztonsági tényező $S_{F3}=1,308 >$ a választott $S=1,3$, ezért a tengely feszültségcsúcs szempontjából megfelel.

6.1.2. Kihajtás felőli csapágyalátámasztás síkjának ellenőrzése

A hosszú főtengelyt ellenőrizzük A „D” alátámasztásban fellépő feszültségekre is I-es kapcsolt fokozat és óramutató járásával ellentétes forgásirány esetén:

180. ábra - A csapágyalátámasztás síkja

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok:

- M hajlító XY sík: 1474,69 Nm
- M hajlító XZ sík: 1953,57 Nm
- Axiális erő: 6622,35 N
- Csavarónyomaték: 3189,09 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- A számítás során alkalmazott biztonsági tényező: $S=1,3$

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

A nyomóerőből származó feszültség:

$$F_{Dx}=6622,35 \text{ N}$$

$$\varnothing_{D \text{ tengely}}=50 \text{ mm}$$

$$\sigma_{nyomás} = \frac{F_{Dx}}{A_D} = \frac{4 * F_{Dx}}{d^2 * \pi} = \frac{4 * 6622,35}{50^2 * \pi} = 3,372 \text{ MPa}$$

Gyakorlatilag elhanyagolható.

A hajlításból eredő feszültségek:

$$\sigma_{hajlítás_{XY}} = \frac{M_{D_{hajl_{XY}}}}{I_{xD}} * \frac{d}{2} = \frac{M_{D_{hajl_{XY}}}}{\frac{d^3 * \pi}{32}} = \frac{1953,57 * 10^3}{\frac{50^3 * \pi}{32}} = 159,191 \text{ MPa}$$

A feszültség az XY síkban:

$$\sigma_{XY} = \sigma_{nyomás} + \sigma_{hajlítás_{XY}} = 3,372 + 159,191 = 162,56 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajítás_{XZ}} = \frac{M_{D_{hajl_{XZ}}}}{I_{xD}} * \frac{d}{2} = \frac{M_{D_{hajl_{XZ}}}}{\frac{d^3 * \pi}{32}} = \frac{1951,84 * 10^3}{\frac{50^3 * \pi}{32}} = 159,05 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség a D keresztmetszetben:

$$\tau_{csavarás_D} = \frac{M_{D_{csavarás}}}{I_p} * \frac{d}{2} = \frac{M_{D_{csavarás}}}{\frac{d^3 * \pi}{16}} = \frac{3189,09 * 10^3}{\frac{50^3 * \pi}{16}} = 129,93 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a kritikus „D” keresztmetszetben:

$$\begin{aligned} \sigma_{red_D} &= \sqrt{(\sigma_{XY}^2 + \sigma_{hajlítás_{XZ}}^2) + 4 * \tau_{csavarás_D}^2} = \sqrt{(162,56^2 + 159,05^2) + 4 * 129,93^2} \\ &= 345,336 \text{ MPa} \end{aligned}$$

A biztonsági tényező:

$$S_D = \frac{R_{eH_BC3}}{\sigma_{red_D}} = \frac{490}{345,336} = 1,418$$

Mivel a biztonsági tényező $S_D=1,418 >$ a választott $S=1,3$, ezért a tengely feszültségcsúcs szempontjából megfelel.

6.1.3. A d32-es keresztmetszet ellenőrzése

A hosszú főtengelyt a kritikus keresztmetszet mellett ellenőrizzük az alábbi ábrán jelölt keresztmetszetben is feszültség szempontjából I-es kapcsolt fokozat, óramutató járásával azonos forgásirány esetén:

181. ábra - Főtengely vizsgált keresztmetszetének síkja

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok (igénybevételi ábrából kiolvasva):

- M hajlító XY sík: 69,1 Nm
- M hajlító XZ sík: 2107,8 Nm

A tengely átmérője a vizsgált keresztmetszetben: $\varnothing_{tengely}=32$ mm

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 11$ próbadarab): $R_m=932-1275$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=735$ MPa
- A számítás során alkalmazott biztonsági tényező: $S=1,1$

XY síkban a hajlításból eredő feszültség:

$$\sigma_{hajlítás_XY} = \frac{M_{hajl_XY}}{I_{xD}} * \frac{d}{2} = \frac{M_{D_hajl_XY}}{\frac{d^3 * \pi}{32}} = \frac{69,1 * 10^3}{\frac{32^3 * \pi}{32}} = 21,47 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_XZ} = \frac{M_{hajl_XZ}}{I_{xD}} * \frac{d}{2} = \frac{M_{hajl_XZ}}{\frac{d^3 * \pi}{32}} = \frac{2107,8 * 10^3}{\frac{32^3 * \pi}{32}} = 655,2 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a $\varnothing_{tengely}=32$ mm keresztmetszetben:

$$\sigma_{red} = \sqrt{(\sigma_{XY}^2 + \sigma_{hajlítás_XZ}^2) + 4 * \tau_{csavarás}^2} = \sqrt{(21,47^2 + 655,2^2) + 4 * 0^2} = 655,56 \text{ MPa}$$

A biztonsági tényező:

$$S_D = \frac{R_{eH_BC3}}{\sigma_{red}} = \frac{735}{655,56} = 1,121$$

A keresztmetszet megfelel feszültség szempontjából.

6.2. Az előtét tengely ellenőrzése feszültségcsúcs szempontjából

6.2.1. Kritikus keresztmetszet

Az előtét tengely veszélyes keresztmetszete kapcsolt I-es fokozat esetén az I-es fokozat fogaskerékkapcsolatának vonalában lép fel:

182. ábra . Előtét tengely kritikus keresztmetszete

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok:

- $M_{hajlító\ XY\ sík}$: 599,52 Nm
- $M_{hajlító\ XZ\ sík}$: 1062,56 Nm
- Axiális erő: 5974,46 N
- Csavarónyomaték: 992,16 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 30$ próbadarab): $R_m=785-1079$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=539$ MPa
- A számítás során elvárt biztonsági tényező: $S=1,3$
- A fogazat fejköre: $d_a=46,3$ mm
- A belső furat átmérője: $d=23$ mm
- A vizsgált keresztmetszet másodrendű nyomatéka: $I_x= 1,38941,23$ mm⁴ (rajzprogrammal számoltatott érték)

- A vizsgált keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka: $I_{Ix} = 277882,46 \text{ mm}^4$ (rajzprogrammal számoltatott érték)
- A vizsgált keresztmetszet területe: $966,41 \text{ mm}^2$ (rajzprogrammal meghatározott érték)

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

A nyomóerőből származó feszültség:

$$F_{Ix} = 5974,46 \text{ N}$$

$$\varnothing_{D \text{ tengely}} = 46,3 \text{ mm (I. fokozat behajtó fogaskerék fejköre)}$$

$$\sigma_{nyomás_I} = \frac{F_{Ix}}{A_I} = \frac{5974,46}{966,41} = 6,182 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültségek:

$$\sigma_{hajlítás_{XY_I}} = \frac{M_{I_{haj_{XY}}}}{I_{xI}} * \frac{d}{2} = \frac{599,52 * 10^3}{138941,23} * \frac{46,3}{2} = 99,89 \text{ MPa}$$

A feszültség az XY síkban:

$$\sigma_{XY} = \sigma_{nyomás_I} + \sigma_{hajlítás_{XY_I}} = 6,182 + 99,89 = 106,72 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_{XZ_I}} = \frac{M_{hajl_{XZ_I}}}{I_{x_I}} * \frac{d}{2} = \frac{1062,56 * 10^3}{138941,23} * \frac{46,3}{2} = 177,04 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség az I fokozat keresztmetszetében:

$$\tau_{csavarás_D} = \frac{M_{csavarás_I}}{I_p} * \frac{d}{2} = \frac{992,16 * 10^3}{277882,46} * \frac{46,3}{2} = 82,655 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a kritikus „I. fokozat” keresztmetszetben:

$$\begin{aligned} \sigma_{red_I} &= \sqrt{(\sigma_{XY_I}^2 + \sigma_{hajlítás_{XZ_I}}^2) + 4 * \tau_{csavarás_I}^2} = \sqrt{(106,72^2 + 177,04^2) + 4 * 82,65^2} \\ &= 264,42 \text{ MPa} \end{aligned}$$

A biztonsági tényező:

$$S_I = \frac{R_{eH_{BC}}}{\sigma_{red_I}} = \frac{539}{264,42} = 2,038$$

Mivel a biztonsági tényező $S_I = 2,038 >$ a választott $S = 1,3$, ezért a tengely feszültségcsúcs szempontjából megfelel.

6.2.2. A II. fokozat kapcsolósíkjának ellenőrzése

Az előtéttengely veszélyes keresztmetszete kapcsolt II-es fokozat esetén a II-es fokozat fogaskerékkapcsolatának síkjában lép fel:

183. ábra - II. fokozat kapcsolódásának síkja

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok:

- $M_{hajlító\ XY}$ sík: 847,21 Nm
- $M_{hajlító\ XZ}$ sík: 1063,59 Nm
- Axiális erő: 7798,49 N
- Csavarónyomaték: 992,16 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 63$ próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- A számítás során elvárt biztonsági tényező: $S=1,3$
- A fogazat fejköre: $d_a=65,487$ mm
- A belső furat átmérője: $d=23$ mm
- A vizsgált keresztmetszet másodrendű nyomatéka: $I_{IIx}=709256,31$ mm⁴ (rajzprogrammal számoltatott érték)
- A vizsgált keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka: $I_{IIxp}=1418512,62$ mm⁴ (rajzprogrammal számoltatott érték)
- A vizsgált keresztmetszet területe: 2687,75 mm² (rajzprogrammal meghatározott érték)

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

A nyomóerőből származó feszültség:

$$F_{Ix}=7798,49 \text{ N}$$

$$\varnothing_{D\ tengely}=65,487 \text{ mm (II. fokozat behajtó fogaskerék fejköre)}$$

$$\sigma_{nyomás_I} = \frac{F_{Ix}}{A_I} = \frac{7798,49}{2687,75} = 2,901 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültségek:

$$\sigma_{hajlítás_{XY_{II}}} = \frac{M_{II_{hajl_{XY}}}}{I_{II_x}} * \frac{d}{2} = \frac{847,21 * 10^3}{709256,31} * \frac{65,487}{2} = 27,652 \text{ MPa}$$

A feszültség az XY síkban:

$$\sigma_{XY} = \sigma_{nyomás_II} + \sigma_{hajlítás_XY_II} = 2,901 + 27,652 = 30,554 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_XZ_II} = \frac{M_{hajl_XZ_II}}{I_{II_x}} * \frac{d}{2} = \frac{1063,59 * 10^3}{709256,31} * \frac{65,487}{2} = 34,715 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség az I fokozat keresztmetszetében:

$$\tau_{csavarás_D} = \frac{M_{csavarás_II}}{I_{II_p}} * \frac{d}{2} = \frac{992,16 * 10^3}{1418512,62} * \frac{46,3}{2} = 16,191 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a kritikus „II. fokozat” keresztmetszetben:

$$\begin{aligned} \sigma_{red_II} &= \sqrt{(\sigma_{XY_II}^2 + \sigma_{hajlítás_XZ_II}^2) + 4 * \tau_{csavarás_II}^2} = \sqrt{(30,554^2 + 34,715^2) + 4 * 16,191^2} \\ &= 56,457 \text{ MPa} \end{aligned}$$

A biztonsági tényező:

$$S_I = \frac{R_{eH_BC3}}{\sigma_{red_I}} = \frac{490}{56,457} = 8,679$$

Mivel a biztonsági tényező $S_I=8,679 >$ a választott $S=1,3$, ezért a tengely feszültségcsúcs szempontjából megfelel.

6.3. A nyelestengely ellenőrzése feszültség szempontjából

6.3.1. Kritikus keresztmetszet

A nyelestengely feszültségviszonyainak meghatározása:

Az igénybevételi ábrák alapján a nyelestengely kritikus keresztmetszete a mélyhornyú golyócsapágnál lévő „B” jelű alátámasztása az óramutató járásával ellentétes hajtás és hosszú főtengely esetén:

184. ábra - Nyelestengely - kritikus keresztmetszet

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok (igénybevételi ábrákból):

- M hajlító XY sík: 393,75 Nm
- M hajlító XZ sík: 616,5 Nm
- Axiális erő: 4899,74 N
- Csavarónyomaték: 630 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 30$ próbadarab): $R_m=785,1079$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=539$ MPa
- A számítás során elvárt biztonsági tényező: $S=1,2$
- Keresztmetszet külső átmérője: $d_k=32$ mm
- Keresztmetszet belső furatának átmérője: $d_b=19$ mm

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

A nyomóerőből származó feszültség:

$$F_{Bx}=4899,74 \text{ N}$$

$$\varnothing_{B \text{ tengely külső}}=32 \text{ mm}$$

$$\varnothing_{B \text{ tengely belső}}=19 \text{ mm}$$

$$\sigma_{nyomás} = \frac{F_{Bx}}{A_B} = \frac{4 * F_{Dx}}{(d_k^2 - d_b^2) * \pi} = \frac{4 * 4899,74}{(32^2 - 19^2) * \pi} = 9,4 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültségek:

$$\sigma_{hajlítás_{XY_B}} = \frac{M_{B_{hajl_{XY}}}}{I_{xB}} * \frac{d_k}{2} = \frac{M_{B_{hajl_{XY}}}}{\frac{(d_k^4 - d_b^4) * \pi}{64}} * \frac{d_k}{2} = \frac{393,755 * 10^3}{\frac{(32^4 - 19^4) * \pi}{64}} * \frac{32}{2} = 139,76 \text{ MPa}$$

A feszültség az XY síkban:

$$\sigma_{XY} = \sigma_{nyomás} + \sigma_{hajlítás_{XY}} = 9,4 + 139,76 = 149,17 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_{XZ_B}} = \frac{M_{B_{hajl_{XZ}}}}{I_{XB}} * \frac{d_k}{2} = \frac{M_{B_{hajl_{XZ}}}}{\frac{(d_k^4 - d_b^4) * \pi}{64}} * \frac{d_k}{2} = \frac{616,5 * 10^3}{\frac{(32^4 - 19^4) * \pi}{64}} * \frac{32}{2} = 218,83 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség a B keresztmetszetben:

$$\tau_{csavarás_B} = \frac{M_{B_{csavarás}}}{I_p} * \frac{d_k}{2} = \frac{M_{B_{csavarás}}}{\frac{(d_k^4 - d_b^4) * \pi}{32}} * \frac{d_k}{2} = \frac{630 * 10^3}{\frac{(32^4 - 19^4) * \pi}{32}} * \frac{32}{2} = 111,81 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a kritikus „B” keresztmetszetben:

$$\sigma_{red_B} = \sqrt{(\sigma_{XY_B}^2 + \sigma_{hajlítás_XZ_B}^2) + 4 * \tau_{csavarás_B}^2} = \sqrt{(149,17^2 + 218,83^2) + 4 * 111,81^2}$$

$$= 346,63 \text{ MPa}$$

A biztonsági tényező:

$$S_B = \frac{R_{eH_BC3}}{\sigma_{red_B}} = \frac{539}{346,63} = 1,55$$

Mivel a biztonsági tényező $S_B=1,425 >$ a választott $S=1,2$, ezért a tengely feszültségcsúcshelyénél megfelelő.

6.3.2. Olajozó furat keresztmetszetének ellenőrzése

A nyelestengely kritikus keresztmetszete közelében a csőtengelyben olajozófurat és beszúrás található. Mivel közel esik az előbb vizsgált szelvényhez, ezért leellenőrizzük, hogy a furattal és beszúrással gyengített keresztmetszet is megfelel-e a csúcsterhelésre:

185. ábra - Olajozó furat keresztmetszete

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok (igénybevételi ábrákból):

- M hajlító XY sík: 293,8 Nm
- M hajlító XZ sík: 463,6 Nm
- Csavarónyomaték: 630 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 30$ próbadarab): $R_m=785,1079 \text{ MPa}$
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=539 \text{ MPa}$
- A számítás során elvárt biztonsági tényező: $S=1,3$
- Keresztmetszet külső átmérője: $d_k=30,3 \text{ mm}$
- Keresztmetszet belső furatának átmérője: $d_b=18,8 \text{ mm}$
- Másodrendű nyomaték: $I_{x_furat}= 35178,34 \text{ mm}^4$ (rajzprogrammal számoltatott érték)
- Poláris másodrendű nyomaték: $I_{p_furat}= 64564,69 \text{ mm}^4$ (rajzprogrammal számoltatott érték)

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

\varnothing_B tengely külső=30,3mm

\varnothing_B tengely belső=18,8 mm

A hajlításból eredő feszültségek XY síkban:

$$\sigma_{hajlítás_{XY_NYT_furat}} = \frac{M_{B_hajl_{XY_NYT_furat}}}{I_{xfurat}} * \frac{d_k}{2} = \frac{293,8 * 10^3}{35178,34} * \frac{30,3}{2} = 133,62 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_{XZ_B}} = \frac{M_{B_hajl_{XZ}}}{I_{XB}} * \frac{d_k}{2} = \frac{463,6 * 10^3}{35178,34} * \frac{30,3}{2} = 210,85 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség a furat keresztmetszetében:

$$\tau_{csavarás_furat} = \frac{M_{furat_csavarás}}{I_p} * \frac{d_k}{2} = \frac{630 * 10^3}{64564,69} * \frac{30,3}{2} = 156,122 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a furattal és beszúrással gyengített keresztmetszetben:

$$\begin{aligned} \sigma_{red_furat} &= \sqrt{(\sigma_{XY_furat}^2 + \sigma_{hajlítás_{XZ_furat}}^2) + 4 * \tau_{csavarás_furat}^2} \\ &= \sqrt{(133,62^2 + 210,85^2) + 4 * 156,122^2} = 399,767 \text{ MPa} \end{aligned}$$

A biztonsági tényező:

$$S_{NYT_furat} = \frac{R_{eH_BC3}}{\sigma_{red_D}} = \frac{539}{399,767} = 1,34$$

Mivel a biztonsági tényező $S_B=1,34$ nagyobb, mint a választott $S=1,3$ biztonsági tényező, ezért megfelelő.

6.4. Kihajtó tengely ellenőrzése feszültségcsúcsra

6.4.1. Kritikus keresztmetszet

A kihajtó tengely kritikus keresztmetszete a hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének vonalában lép fel a villanymotorok óramutató járásával egyező forgása esetén:

186. ábra - Kihajtó tengely kritikus keresztmetszete

A szóban forgó keresztmetszetben fellépő erők és nyomatékok:

- M hajlító XY sík: 1296,29 Nm
- M hajlító XZ sík: 2590,74 Nm
- Axiális erő: 22781,48 N
- Csavarónyomaték: 7888,81 Nm

A tengely jellemzői:

- A tengely anyaga: BC3 (betétben edzhető acél)
- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- A számítás során alkalmazott biztonsági tényező: $S=1,3$

A vizsgált keresztmetszet jellemzői:

187. ábra - Keresztmetszet jellemzői

Keresztmetszet területe:

$$A_{\text{kihajtó}}=3487,03 \text{ mm}^2$$

Másodrendű nyomaték:

$$I_{XY_kihajtó}= 984459,63 \text{ mm}^4$$

Poláris másodrendű kihajtó nyomaték:

$$I_{p_kihajtó}= 1968919,26 \text{ mm}^4$$

XY síkban a hajlításból és nyomásból eredő feszültségek:

A nyomóerőből származó feszültség:

$$F_{\text{axkihajtó}}=22781,48 \text{ N}$$

$$A_{\text{kihajtó}} =3487,03 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_{\text{nyomás}} = \frac{F_{\text{axkihajtó}}}{A_{\text{kihajtó}}} = \frac{22781,48}{3487,03} = 6,533 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültségek:

$$\sigma_{hajlítás_{XY}} = \frac{M_{kiha\acute{o}_{hajl_{XY}}}}{I_{XY_{kihajtó}}} * \frac{d}{2} = \frac{1296,29 * 10^3}{984459,63} * \frac{70}{2} = 30,482 \text{ MPa}$$

A feszültség az XY síkban:

$$\sigma_{XY} = \sigma_{nyomás} + \sigma_{hajlítás_{XY}} = 6,533 + 30,482 = 37,016 \text{ MPa}$$

A hajlításból eredő feszültség az XZ síkban:

$$\sigma_{hajlítás_{XZ}} = \frac{M_{kihaj\acute{o}_{hajl_{XZ}}}}{I_{XY_{kihajtü}}} * \frac{d}{2} = \frac{2590,74 * 10^3}{984459,63} * \frac{70}{2} = 60,92 \text{ MPa}$$

A csavarásból eredő feszültség a D keresztmetszetben:

$$\tau_{csavarás_D} = \frac{M_{kihajtó_{csavarás}}}{I_p_{kihajtó}} * \frac{d}{2} = \frac{7888,81 * 10^3}{1968919,26} * \frac{70}{2} = 92,754 \text{ MPa}$$

Az összetett igénybevételű tengely feszültsége a kritikus keresztmetszetben:

$$\begin{aligned} \sigma_{red_D} &= \sqrt{(\sigma_{XY}^2 + \sigma_{hajlítás_{XZ}}^2) + 4 * \tau_{csavarás_D}^2} = \sqrt{(37,01^2 + 60,92^2) + 4 * 92,754^2} \\ &= 198,73 \text{ MPa} \end{aligned}$$

A biztonsági tényező:

$$S_D = \frac{R_{eH_{BC}}}{\sigma_{red_D}} = \frac{490}{198,73} = 2,465$$

Mivel a biztonsági tényező $S_{kihajtó}=2,465 >$ a választott $S=1,3$, ezért a kihajtó tengely feszültségcsúcs szempontjából megfelel.

7. Végeelem analízis

7.1. Sajátfrekvenciák meghatározása

Az egyes alkatrészek sajátfrekvenciáinak meghatározására a kedvezőtlen rezgések előzetes feltárása céljából került sor. Az analízisek végrehajtása a Solid Edge 2020 software FEMAP 12.0.1b (hálózás és post processzálás) és NX Nastran 2019.1 (solver) beépülő programrészével történt. Az összetett alkatrészek, mint például a komplett szerelt kuplungszerkezet a lendkerékkel vizsgálatára, a program limitáltsága miatt nem nyílt lehetőségünk. Ezért a kapott eredmények csak tájékoztató jellegűek. A software által számolt eredményeket táblázatos formában közöljük a főbb szimulációs jellemzőkkel együtt. Minden alkatrész esetében az alkalmazott testháló térfogati (tetraéder) háló volt.

Sajátfrekvencia analízis					
Vizsgált alkatrész	Hálózott alkatrész képe	Anyag	Elemszám	Csomópontok száma	Sajátfrekvenciák [Hz]
Kihajtó tengely		Acél – BC3	88 135	133 531	1, 1,648*10 ³ 2, 1,656*10 ³ 3, 4,832*10 ³ 4, 7,263*10 ³
Flajsni		Acél– S355	28 396	48 034	1, 8,425*10 ⁻⁴ 2, 5,896*10 ³ 3, 5,897*10 ³ 4, 7,302*10 ³
Kihajtó tengely - hosszú főtengely fogaskerék – Z 49		Acél – BC3	89 484	137 693	1, 1,37*10 ⁴ 2, 1,37*10 ⁴ 3, 1,382*10 ⁴ 4, 1382,*10 ⁴
Kihajtó tengely - hosszú főtengely fogaskerék – Z 33		Acél – BC3	133 243	204 210	1, 3,991*10 ⁴ 2, 4,032*10 ⁴ 3, 4,038*10 ⁴ 4, 4,045*10 ⁴

Kihajtó tengely – rövid főtengely fogaskerék – Z 41 (kihajtó tengely)		Acél – BC3	150 465	228 518	$1,3738 \cdot 10^4$ $2,3875 \cdot 10^4$ $3,3875 \cdot 10^4$ $4,4195 \cdot 10^4$
Kihajtó tengely – rövid főtengely fogaskerék – Z 41 (rövid főtengely)		Acél – BC3	119 719	183 513	$1,1665 \cdot 10^4$ $2,1871 \cdot 10^4$ $3,1871 \cdot 10^4$ $4,1974 \cdot 10^4$
I fokozat behajtó fogaskereke – Z 49		Acél – BC3	138 467	198 271	$1,1487 \cdot 10^4$ $2,1596 \cdot 10^4$ $3,1599 \cdot 10^4$ $4,1998 \cdot 10^4$
II fokozat behajtó fogaskereke – Z 45		Acél – BC3	185 871	238 559	$1,1657 \cdot 10^4$ $2,1782 \cdot 10^4$ $3,1782 \cdot 10^4$ $4,2018 \cdot 10^4$
Előtétengely fogaskereke		Acél – BC3	59 626	97 054	$1,9963 \cdot 10^3$ $2,1001 \cdot 10^4$ $3,1071 \cdot 10^4$ $4,1072 \cdot 10^4$
Előtétengely		Acél – BC3	229 491	348 552	$1,5155 \cdot 10^3$ $2,5155 \cdot 10^3$ $3,6245 \cdot 10^3$ $4,1213 \cdot 10^4$

Rövid főtengely		Acél – BC3	159 625	289 412	1, 3,495*10 ³ 2, 4,358*10 ⁴ 3, 4,358*10 ⁴ 4, 2,523*10 ⁴
Hosszú főtengely		Acél – BC3	189 942	311 586	1, 2,946*10 ³ 2, 3,924*10 ⁴ 3, 3,924*10 ⁴ 4, 2,017*10 ⁴
Nyelestengely		Acél – 50 Cr Mo 4	221 142	298 526	1, 4,585*10 ³ 2, 2,141*10 ⁴ 3, 2,141*10 ⁴ 4, 3,234*10 ⁴
Lendkerék		Acél – S355	82 489	133 116	1, 6,948*10 ² 2, 7,001*10 ² 3, 8,685*10 ² 4, 8,746*10 ²

21. táblázat - Sajátfrekvencia analízis eredményei

Működés közben az egyes alkatrészek és a velük együtt fogó részek frekvenciatartománya:

- A lendkerék frekvenciatartománya: $f_{\text{lendkerék}}=0-133,33$ Hz (0-8000 1/min)
- A nyelestengely frekvenciatartománya: $f_{\text{nyelestengely}}=0-133,33$ Hz (0-8000 1/min)
- Az előtétengely frekvenciatartománya: $f_{\text{nyelestengely}}=0-85,47$ Hz (0-5128,2 1/min)
- A főtengely frekvenciatartománya: $f_{\text{főtengely}}=0-47,09$ Hz (0-2825,76 1/min)
- A kihajtó tengely frekvenciatartománya: $f_{\text{kihajtó}}=0-47,09$ Hz (0-2825,76 1/min)

A szimulációs vizsgálat eredményei alapján az egyes forgó alkatrészek sajátfrekvenciái az üzem közben fellépő gerjesztőfrekvenciák felett maradnak. Ennek következtében az üzem során az öngerjesztésből származó negatív hatásokkal nem számolunk.

7.2. Feszültségek meghatározása

Az egyes alkatrészek feszültségi állapotának kiértékeléséhez a Solid Edge 2020 program FEMAP 12.0.1b (hálózás és post processzálás) és NX Nastran 2019.1 (solver) beépülő programrészét alkalmaztuk. Elsősorban a feszültségcsúcsok előfordulási helyeinek meghatározását, a jellemző feszültségértékek felvételét, a 6. pontban történt analitikus számítások ellenőrzését tűztük ki célul a végelem-analízis alkalmazásával, másodsorban az elmozdulások mértékének meghatározását. Mivel a program a terhelésmegadást, kényszerek használatát csak teljes felületekre vonatkoztatva képes kezelni, így a fogaskerék-terhelések elemzésénél a fogak terhelését nem vonal, hanem felület mentén tudtuk modellezni. Ezt a tényt figyelembe vettük az eredmények értékelésekor. Minden forgó alkatrész esetében a terhelések része volt az üzem közben, a legnagyobb üzemi fordulatszám során fellépő centrifugális erőből származó hatás alkalmazása is. A támadóerők felvételekor az 5. pontban alkalmazott erőket vettük alapul. A vizsgálatok eredményeit az alábbiakban közöljük.

7.2.1. Kihajtó tengely

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 88135 db
- Csomópontok száma: 133531 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 63$ próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Hosszú főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_1=20153,6$ N
- Hosszú főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskeréken fellépő csavarónyomaték, amely a tengely reteszhornyain keresztül támadja a kihajtó tengelyt. $F_2=6527,39$ N / horony
- Hosszú főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_3=53918,42$ N
- Hosszú főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_4=12596,82$ N
- Rövid főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_5=16294,04$ N
- rövid főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskeréken fellépő csavarónyomaték, amely a tengely reteszhornyain keresztül támadja a kihajtó tengelyt. $F_6=4982,96$ N / horony
- Rövid főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_7=43593,62$ N
- Rövid főtengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_8=10184,66$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: csapágyak érintkező felületei
- Axiális: kúpgörgős csapággal érintkező váll
- Bordázat

Fellépő feszültségek:

188. ábra - A kihajtó tengely feszültségviszonya

A fellépő legnagyobb feszültség 369 MPa, amely körkörösön jelentkezik a hosszú főtengellyel kapcsolatban álló fogaskerék reteszhornyainak lépcsőjénél. Az analitikus módszerrel meghatározott kritikus keresztmetszet a nagyobb átmérőn lévő reteszhornyok keresztmetszetében adódott. Számolással 198,73 MPa feszültséget határoztunk meg, míg FEM módszerrel 160 MPa körül szóródik az érték. A folyáshatárra vonatkoztatott biztonsági tényező a tengely minden egyes pontjában legalább 1,33.

Fellépő deformáció:

189. ábra - A kihajtó tengely deformációja

A legnagyobb elmozdulást az analízis a tengely támasztó vállaira adja meg. Az elmozdulások maximális értéke 0,0581 mm.

7.2.2. Flajсни

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 28396 db
- Csomópontok száma: 48034 db

Alkalmazott anyag: S355

- Az S355 szakítószilárdsága: $R_m=470-630$ MPa
- Az S355 folyáshatára: $R_{eH}=355$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Csavarónyomaték $M_{cs}=7889,52 \text{ Nm}$
- Nyomóerő a csatlakozási felületen: $F_1=10000 \text{ N}$
- Csavarok összeszorító ereje: $F_2=25000 \text{ N}$
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825 \text{ 1/min} = 16950 \text{ }^\circ/\text{sec}$

Megfogások:

- Radiális: bordázat érintkező felületei
- Axiális: a tengelyvégi rögzítő alátéttel érintkező felület

Fellépő feszültségek:

190. ábra - A flajсни feszültségviszonya

A legnagyobb kialakuló feszültség 273 MPa, amely a bordázat kezdete és a csatlakozóperem belső körfelülete határánál, körvonal mentén lép fel a nagyobb mértékű átmérőváltozás feszültséggyűjtő hatásának eredményeként. A hosszú bordázatnak köszönhetően az egyes bordák igénybevétele, egyenletes terhelésmegoszlást feltételezve, közepesnek mondható, 91,3-205 MPa között változik. A csatlakozóperem igénybevétele az átvendő nyomatékból ered javarészt, ez az alkatrész teljes kialakítására vonatkoztatva 45,8-91,3 MPa közötti feszültséget jelent. A biztonsági tényező legkisebb értéke a flajсни bármely pontjában minimum 1,26. Feszültség szempontjából ezáltal az alkatrész megfelel a követelményeknek.

Fellépő deformáció:

191. ábra - A flajсни deformációja

A program által számított legnagyobb elmozdulás értéke 0,0677 mm, amely a belső bordázatnak és a flajсни külső részének a hajtóműhöz közelebbi részén lép fel.

7.2.3. Hosszú fő tengely – kihajtó tengely fogaskerék Z=49

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 89484 db
- Csomópontok száma: 137693 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=20153,16$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=53918,42$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=12596,82$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: reteszek forgásirányának megfelelő horonyfalai (4 db)
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

192. ábra - A kihajtó tengelyen elhelyezett $Z=49$ fogsámú fogaskerék feszültségviszonya

A modellezés során a reteszhoronyhoz legközelebb eső 3 fogaskerékre vettük fel a terhelő erőket. Feltételeztük, hogy a reteszhorony feszültséggyűjtő hatása így fog a legmarkánsabban érvényesülni. Ezt a feltevést a kapott eredmények igazolták. A legnagyobb kialakuló feszültség 191 MPa (piros színnel jelölve), amely a terhelt fogazat lábánál lép fel. A másik kritikus pont a reteszhorony sarkánál található, de ebben a pontban is a legnagyobb igénybevétel a BC3 folyáshatára alatt maradó feszültséget jelent. A biztonsági tényező legkisebb értéke a fogaskerék bármely pontjában minimum 2,57. Az alkatrész megfelel a követelményeknek.

Fellépő deformáció:

193. ábra - A Z=49 fogaskerék deformációja

A maximális elmozdulás a terhelt fogakon realizálódik. A program által számított legnagyobb elmozdulás értéke 0,0242 mm (piros színnel jelölve).

7.2.4. Hosszú főtengely – kihajtó tengely fogaskerék Z=41

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 119719 db
- Csomópontok száma: 183513 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 63$ próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=16294,04$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=43593,62$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=10184,66$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: reteszek forgásirányának megfelelő horonyfalai (4 db)
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

194. ábra - A kihajtó tengelyen elhelyezett Z=41 fogsámú fogaskerék feszültségviszonya

A Z=41 fogsámú fogaskerék esetében is előzetesen a reteszhorony feszültséggyűjtő hatását feltételeztük. Feltételezésünk ez esetben is igazolódott, a fogtő mellett a feszültség szempontjából másik kritikus pont a reteszhorony sarka. Bár a terhelő erők mérsékeltebbek, mint a Z=49 fogsámú kerék esetében, ám mivel a fogak lábköre közelebb esik a reteszhoronyhoz, így annak feszültséggyűjtő hatása is erőteljesebben jelentkezik, a csúcspont feszültség magasabb. A legnagyobb kialakuló feszültség 274 MPa (piros színnel jelölve). A maximális igénybevétel a BC3 folyáshatára alatt marad. A biztonsági tényező legkisebb értéke a fogaskerék bármely pontjában minimum 1,79. Az alkatrész tehát megfelel a követelményeknek feszültség szempontjából.

Fellépő deformáció:

195. ábra - A Z=41 fogaskerék deformációja

Mivel a fogazat lábköre és a reteszhorony között kisebb az anyagvastagság, mint a Z=49 fogaskerék esetében, így az elmozdulás mértéke a valamivel mérsékeltebb terhelőerő ellenére minimálisan nagyobb. A program által számított legnagyobb elmozdulás 0,0265 mm-re adódik (piros színnel jelölve).

7.2.5.A hosszú főtengely kihajtó fogaskereke Z=33

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 133243 db
- Csomópontok száma: 204210 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=20153,16$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=53918,42$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=12596,82$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: reteszek forgásirányának megfelelő horonyfalai (4 db)
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

196. ábra - A hosszú főtengelyen elhelyezett Z=33 fogszámú fogaskerék feszültségviszonya

A várhatóan legnagyobb igénybevételű fogaskerék feszültségmodellezése során is a reteszhoronyhoz legközelebb eső 3 fogaskerékre vettük fel a terhelő erőket. A korábbi eredményekhez hasonlóan ez esetben is egyértelműen igazolódott a reteszhorony feszültséggyűjtő hatása. Mindemellett ennél az alkatrésznél van a legkisebb anyagvastagság a fogak lábköre és a reteszhorony között. Így ennek a fogaskeréknek a legnagyobb a feszültségterhelése, értéke 440 MPa (piros színnel jelölve). A program piros színt tüntet fel a terhelt fogtövekben és a reteszhorony sarkánál. Mindkegyik nevezett helyen a kialakuló feszültség a BC3 anyag folyáshatára alatt marad. A biztonsági tényező legkisebb értéke a fogaskerék bármely pontjában minimum 1,12. Figyelembe véve, hogy a terhelő erők is már tartalmaznak egy 20%-os terhelési többletet, ezért az alkatrészt megfelelőnek tekintjük feszültség szempontjából.

Fellépő deformáció:

197. ábra - A hosszú főtengely kihajtó fogaskerekének deformációja

A maximális elmozdulást a terhelt fogak szenvedik el. A program által számított legnagyobb elmozdulás értéke 0,0287 mm-re adódik (piros színnel jelölve).

7.2.6. Rövid főtengely kihajtó fogaskereke $Z=41$

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 150465 db
- Csomópontok száma: 228518 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 63$ próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=16294,04$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=43593,62$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=10184,66$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: reteszek forgásirányának megfelelő horonyfalai (4 db)
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

198. ábra - A rövid főtengelyen elhelyezett $Z=41$ fogsámú fogaskerék feszültségviszonya

A rövid főtengely kihajtó fogaskerekéről is hasonló megállapítások tehetők, mint az eddig részletezett fogaskerekekről. A legnagyobb feszültségek a terhelt fogak töveiben és a reteszhorony sarkában lép fel. A legnagyobb kialakuló feszültség 271 MPa (piros színnel jelölve), ez közel ugyanakkora igénybevétel, mint az ellenkerék feszültsége. Értelemszerűen a maximális igénybevétel így a BC3 folyáshatára alatt marad. A biztonsági tényező legkisebb értéke a fogaskerék bármely pontjában minimum 1,8. Az alkatrész tehát megfelel a követelményeknek feszültség szempontjából.

Fellépő deformáció:

199. ábra - A rövid főtengelyen elhelyezett Z=41 fogaskerék deformációja

Az ellenkerékhez viszonyítva nagyobb a fogazat lábköre és a reteszhorony között az anyagvastagság, így az elmozdulás mértéke alatta marad a kapcsolódó kerék deformációjához képest. A program által számított legnagyobb elmozdulás értéke 0,0229 mm (piros színnel jelölve).

7.2.7. Előtétengely – I. fokozat

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 229491 db
- Csomópontok száma: 348552 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 63$ próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_1=7122,617$ N
- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskeréken fellépő csavarónyomaték, amely a tengely reteszhornyain keresztül támadja a tengelyt. $F_2=276,96$ N / horony
- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_3=18945,905$ N
- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_4=4899,744$ N

- I. fokozat fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_5=16294,04$ N
- I. fokozat fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_6=48658,12$ N
- I. fokozat fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_7=5974,46$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=5128$ 1/min = 30770 °/sec

Megfogások:

- Radiális: csapágyak érintkező felületei
- Axiális: golyóscsapággal érintkező váll

Fellépő feszültségek:

200. ábra – Az előtét tengely feszültségviszonya I. fokozat esetén

A fellépő legnagyobb feszültség 472 MPa, amely körkörösön jelentkezik a tűgörgős csapágy – I. fokozat lépcsőjének tövéénél. Az analitikus módszerrel meghatározott kritikus keresztmetszet az I. fokozat fogazatának síkjában lép fel, értéke számolással 264,42 MPa. A végeleemes módszerrel végzett analízis esetében 196-392 MPa közötti feszültséget ad meg a program, ennek mediánja 294 MPa. Összességében jól fedik egymást az értékek a bonyolult geometriát figyelembe véve. A medián értékre vonatkoztatott biztonsági tényező 1,67. A tengelyt feszültség szempontjából megfelelőnek tekintjük.

Fellépő deformáció:

201. ábra - Az előtét tengely deformációja I. fokozat esetén

A legnagyobb elmozdulás a terhelt fogakon lép fel. Az elmozdulás legnagyobb értéke 0,0689 mm, ezt elfogadhatónk ítéljük meg.

7.2.8. Előtétengely – II. fokozat

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 229491 db
- Csomópontok száma: 348552 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_1=7122,617$ N
- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskeréken fellépő csavarónyomaték, amely a tengely reteszhornyain keresztül támadja a tengelyt. $F_2=276,96$ N / horony
- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_3=18945,744$ N
- Nyelestengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_4=4899,744$ N
- II. fokozat fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_5=12158,81$ N
- II. fokozat fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_6=32483,049$ N
- II. fokozat fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_7=7798,49$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=5128$ 1/min = 30770 °/sec

Megfogások:

- Radiális: csapágyak érintkező felületei
- Axiális: golyóscsapággal érintkező váll

Fellépő feszültségek:

202. ábra – Az előtétengely feszültségviszonya II. fokozatban

Kapcsolt II-es fokozat esetén a legnagyobb feszültség 439 MPa, amely körkörös jelentkezik a tűgörgős csapágy – I. fokozat lépcsőjének tövéénél. Az analitikus módszerrel meghatározott feszültség a II-es fokozat fogaskerekének keresztmetszetében 56,457 MPa-ra adódott. FEM módszerrel a nevezett

síkban 43,2-86,3 MPa körül szór az érték, középértéke 64,75 MPa a terhelt fogtövek kivételével. A terhelt fogtövek feszültsége 388 MPa körül alakul. A számított és a programmal számoltatott feszültségértékek jól korrelálnak egymáshoz. A maximális feszültségre vonatkoztatott biztonsági tényező 1,16, a középértékre 7,56 adódik. A tengelyt feszültség szempontjából megfelelőnek tekintjük.

Fellépő deformáció:

203. ábra – Az előtét tengely deformációja II. fokozatban

A legnagyobb elmozdulás a II-es fokozat terhelt fogain lép fel. Az elmozdulás legnagyobb értéke 0,091 mm, ezt elfogadhatónk ítéljük meg.

7.2.9. I. fokozat szabadonfutó fogaskereke

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 181238 db
- Csomópontok száma: 277268 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=17843,11$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=48658,12$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=5974,465$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=1595$ 1/min = 9572 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: szinkronkörmök oldalfala a támadó erő irányával ellentétesen kör mentén
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

204. ábra – Az I. fokozat szabadonfutó fogaskerekének feszültségi viszonyai

A terhelésből származó feszültségek javarészt csak a kapcsolódó fogakat és környezetüket érinti. A közeli szinkronkörök feszültséggyűjtő hatása nyilvánvaló, azonban a fogaskerék teljes egészére nézve a feszültségeloszlás kedvezőnek mondható. A fogtöveknél a maximális feszültségcsúc 370 MPa körül alakul, ami az anyag folyáshatárát figyelembe véve kedvező, a biztonsági tényező 1,32. Az alkatrész megfelel a követelményeknek.

Fellépő deformáció:

205. ábra – Az I. fokozat szabadonfutó fogaskerekének deformációja

A vizsgált fogaskerék deformációja megfelel a kívánalmaknak, a maximális elmozdulás a terhelt fogakon 0,0224 mm (piros színnel jelölve).

7.2.10. II. fokozat szabadonfutó fogaskereke

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 788359 db
- Csomópontok száma: 1164627 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=12158,81$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=32483,048$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=7798,48$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: szinkronkörmök oldalfala a támadó erő irányával ellentétesen kör mentén
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

206. ábra – A II. fokozat szabadonfutó fogaskerekének feszültségi viszonyai

Az I fokozat szabadonfutó fogaskerekéhez hasonlóan a terhelésből származó feszültségek javarészt csak a kapcsolódó fogakat és környezetüket érinti. A közeli szinkronkörök feszültséggyűjtő hatása itt is megmutatkozik. A fogtöveknél a maximális feszültségszcús 300 MPa körül alakul, ami a terhelt fogakra vonatkoztatva 1,63 körüli biztonsági tényezőt eredményez. Ennek értelmében az alkatrész megfelel feszültség szempontjából a követelményeknek.

Fellépő deformáció:

207. ábra – A II. fokozat szabadonfutó fogaskerekének deformációja

A vizsgált fogaskerék deformációja megfelel a kívánalmaknak, a maximális elmozdulás a terhelt fogakon 0,0399 mm (piros színnel jelölve).

7.2.11. Az előtét tengely behajtó fogaskereke

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 113336 db
- Csomópontok száma: 176062 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 63$ próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő radiális erő $F_1=7122,61$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő tangenciális erő $F_2=18945,905$ N
- A csatlakozó fogakon (3db) fellépő axiális erő $F_3=4899,617$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=5128$ 1/min = 30770 °/sec

Megfogások:

- Radiális: fogaskerék belső hengeres felülete
- Tangenciális: reteszek forgásirányának megfelelő horonyfalai (3 db)
- Axiális: a fogaskerék tengelyirányú felfekvő felülete az axiális erő irányának értelmében

Fellépő feszültségek:

208. ábra – Az előtéttengely behajtó fogaskerekének feszültségi viszonyai

Az előtéttengely behajtó fogaskerekének feszültségmodellezése során a reteszhoronyhoz legközelebb eső 3 fogaskerékre vettük fel a terhelő erőket. A korábbi eredményekhez hasonlóan ez esetben is egyértelműen igazolódott a reteszhorony feszültséggyűjtő hatása. Mivel ezt a fogaskereket 4 helyett három horony rögzíti, ezért a fogaskereket terhelő kisebb erők ellenére a reteszhorony feszültséggyűjtő hatása markánsabban jelenik meg. A szimuláció eredménye szerint a reteszhorony sarkában egy pontban a BC3 anyag folyáshatárához közel eső feszültség lép fel. A fogtőben a kisebb terhelésnek és szélesebb fogzatnak köszönhetően a feszültség moderált marad 230 MPa körüli értékkel. A terhelt fogaktól távolabbi reteszhoronyok közelében a feszültség 80 MPa körül alakul. A biztonsági tényező fogtőre vonatkoztatva 2,13 körüli értéket vesz fel. Az alkatrészt megfelelőnek tekintjük feszültség szempontjából.

Fellépő deformáció:

209. ábra – Az előtét tengely behajtó fogaskerékének deformációja

A vizsgált fogaskerék deformációja megfelel a kívánalmaknak, a maximális elmozdulás a terhelt fogakon 0,0478 mm (piros színnel jelölve).

7.2.12. Szinkronagy

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 441560 db
- Csomópontok száma: 682856 db

Alkalmazott anyag: 50 CrMo 4

- Az 50 CrMo 4 szakítószilárdsága: $R_m=1000-1200$ MPa
- Az 50 CrMo 4 folyáshatára: $R_{eH}=780$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 190 GPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Forgatónyomaték az agy külső bordázatán $M_{cs}=3189$ Nm
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=1595$ 1/min = 9572 °/sec

Megfogások:

- Radiális: belső bordázat
- Tangenciális: belső bordázat
- Axiális: agy támfelülete

Fellépő feszültségek:

210. ábra – A szinkronagy feszültségi viszonyai kapcsolt I. fokozat esetén

A szinkronagy vizsgálata kapcsolt I fokozat esetére történt meg. Ekkor az agyat a külső bordázatán 3189 Nm terheli. A forgatónyomatékok a főtengelynek a belső bordázatán keresztül adja le. Az összetett kialakítású alkatrész számos feszültséggyűjtő hellyel (ábrán a zölddel jelölt területek) rendelkezik. A feszültségcsúcsok jellemzően 322-451 MPa között alakulnak. Csak néhány lokális pontban magasabb ennél a fellépő igénybevétel, de az 50 CrMo 4 anyag folyáshatárát ezeken a helyen sem lépik túl. Az alkatrészre jellemző biztonsági tényező számszerű értéke 1,75. Az alkatrész megfelel a feszültségi követelményeknek.

Fellépő deformáció:

211. ábra – A szinkronagy elmozdulásai kapcsolt I. fokozat esetén

A szinkronagy elmozdulásai egyrészt az átviendő nyomaték hatásából, másrészt a forgás miatt fellépő centrifugális erőből származik. Előbbi elsősorban a külső bordázaton fejt ki hatását, míg utóbbi a teljes alkatrészen. Jól megfigyelhető ennek következtében a program által feltüntetett sugaras sávosság. A szinkronagy legnagyobb deformációját, (piros színnel jelölve) a külső bordázat „nyitott” körgyűrű széleire teszi. Az itt egyidejűleg fellépő centrifugális erő és csavaró nyomaték hatására kialakuló maximális deformáció 0,0455 mm.

7.2.13. Szinkronhüvely

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 108566 db
- Csomópontok száma: 177926 db

Alkalmazott anyag: 38 Cr2

- A 38 Cr2 szakítószilárdsága: $R_m=700-850$ MPa
- A 38 Cr2 folyáshatára: $R_{cH}=450$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 190 GPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Forgatónyomaték az agy külső bordázatán $M_{cs}=3189$ Nm
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=1595$ 1/min = 9572 °/sec

Megfogások:

- Radiális: belső bordázat
- Tangenciális: belső bordázat
- Axiális: agy támfelülete

Fellépő feszültségek:

212. ábra – A szinkronhüvely feszültségi viszonyai kapcsolt I. fokozat esetén

A szinkronhüvely továbbítja a kapcsolt fogaskerék nyomatékát a szinkronagy felé. Kapcsolt I-es fokozat esetén az alkatrészt 3189 Nm terheli. A forgatónyomatékot a hüvely a belső bordázatán keresztül továbbítja. A FEM analízis eredménye alapján a bordázat tövében kialakuló feszültség 40 MPa körül alakul, míg a gyűrű terheléviszonya 22,7 – 36,8 MPa intervallim között változik. A lokális feszültségcsúcsok maximális értéke 86,4 MPa. Az alkatrésze jellemző biztonsági tényező számszerű értéke 5,2. Az alkatrész megfelel a feszültségi követelményeknek.

Fellépő deformáció:

213. ábra – A szinkronhüvely deformációja kapcsolt I. fokozat esetén

A szinkronhüvely lokális elmozdulásai elsősorban a bordázatot terhelő csavarónyomaték okozta deformációból adódnak. Mivel a bordázat nem egyenletes, egy-egy borda 120°-onként kimarad, ezért a csavarónyomaték okozta elmozdulás sem egyenletes a körgyűrű egészére nézve. A deformáció másik fő okozója a forgás miatt fellépő centrifugális erő. A szinkronhüvely legnagyobb deformációja (piros színnel jelölve) a bordázaton alakul ki.. Az itt egyidejűleg fellépő centrifugális erő és csavaró nyomaték hatására kialakuló maximális deformáció 0,00797 mm.

7.2.14. Főtengely – I. fokozat

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 653697 db
- Csomópontok száma: 950955 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø11 próbadarab): $R_m=932-1275$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=735$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- I. fokozat fogaskerekének síkjában fellépő radiális erő $F_1=17843,11$ N
- I. fokozat fogaskerekének síkjában fellépő tangenciális erő $F_2=48658,12$ N
- Szinkronagy megtámasztásánál fellépő axiális erő $F_3=5974,46$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=1595$ 1/min = 9572 °/sec

Megfogások:

- Radiális: hengergörgős csapágy csapja, bordázat
- Tangenciális: bordázat
- Axiális: tengelyváll

Fellépő feszültségek:

214. ábra – A főtengely feszültségi viszonyai kapcsolt I. fokozat esetén

A hosszú főtengelyben kialakuló feszültségviszonyok kapcsolt I-es fokozat esetén jól közelítenek az analitikus számolással meghatározott feszültségi értékekhez. Analitikus eredmények alapján a kritikus keresztmetszet a mélyhornyú golyóscsapágy síkjában lép fel, számszerűleg 345,336 MPa-t kalkuláltunk. A FEM analízis eredménye ugyanazon a helyen 291-436 MPa közötti értéket mutat. Ennek az intervallumnak a középértéke 365 MPa. Ugyanakkor a végeelem analízis a tengelyvégi bordázat kifutásánál kiugró feszültségértékeket jelöl, amely a bordázat éles határainak feszültséggyűjtő hatásából ered. A hengergörgős csapágy csapjánál lévő átmérőlépcső szintén feszültséggyűjtő kialakítás, az itt fellépő feszültség 610 MPa körül van. Ez az érték a BC3 folyáshatára alatt marad. A szinkronagy csatlakozó bordázatának feszültségviszonya 145-291 MPa között változik. A főtengely szinkronagy bordázat és kihajtó bordázat közötti részének biztonsági tényezője 1,34 körüli értékű, míg a

hengergörgős csapágy csapjának környezete 1,29 körüli biztonsági tényezővel bír. Az alkatrész megfelel a feszültségi követelményeknek.

Fellépő deformáció:

215. ábra – A főtengely deformációja kapcsolt I. fokozat esetén

A főtengely a csavarásból származó fő elmozdulást kapcsolt I-es fokozat esetén a II-es fokozat szabadonfutó fogaskerekének tégörgős csapágy pályáján szenved el. A csapágy pályája átlagos elmozdulását (narancsszínnel jelölve) a program 0,018 mm-nek, a legnagyobb elmozdulást (piros szín) 0,021 mm-nek mutatja.

7.2.15. Főtengely – II. fokozat

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 653697 db
- Csomópontok száma: 950955 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- A BC3 szakítószilárdsága (Ø11 próbadarab): $R_m=932-1275$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=735$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- II. fokozat fogaskerekének síkjában fellépő radiális erő $F_1=12158,81$ N
- II. fokozat fogaskerekének síkjában fellépő tangenciális erő $F_2=32483,04$ N
- Szinkronagy megtámasztásánál fellépő axiális erő $F_3=7798,49$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: hengergörgős csapágy csapja, bordázat
- Tangenciális: bordázat
- Axiális: tengelyváll

Fellépő feszültségek:

216. ábra – A főtengely feszültségi viszonyai kapcsolt II. fokozat esetén

A hosszú főtengelyben kialakuló feszültségviszonyok a két bordázat közötti részen kapcsolt II-es fokozat esetén az előzetes várakozásoknak megfelelően mérsékeltebbek, mint aktív I-es fokozatnál. A mélyhornyú golyóscsapágy síkjában a tengelyben fellépő feszültség a FEM analízis eredménye szerint 271 MPa körül alakul szemben az I-es fokozat 365 MPa értékével. A kihajtó bordázat kifutásának feszültséggyűjtő pontjaiban is alacsonyabbak a lokális feszültségcsúcsok. Mivel a II-es fokozat fogaskereke által továbbított támadóerők közelebb esnek a hengergörgős csapágy csapjához, ezért a környező, kisebb átmérőjű tengelyszakaszok igénybevétele a mérsékeltebb támadóerők ellenére valamivel magasabb, mint I-es fokozatban. Számszerűleg átlagosan 30 MPa mértékű feszültségnövekményről beszélhetünk. A csapágy csapjának tövénél fellépő körkörös lokális feszültségmaximum 450 MPa körül szóródik. A szinkronagy csatlakozó bordázatának feszültségviszonya 100-180 MPa között változik. A főtengely szinkronagy bordázat és kihajtó bordázat közötti részének biztonsági tényezője 1,8 körül alakul. A hengergörgős csapágy csapjának környezete 1,74 körüli biztonsági tényezővel bír. Az alkatrész megfelel a feszültségi követelményeknek.

Fellépő deformáció:

217. ábra – A főtengety deformációja kapcsolt II. fokozat esetén

A főtengety a csavarásból származó fő elmozdulást kapcsolt II-es fokozat esetén is a II-es fokozat szabadonfutó fogaskerekének tégörögös csapágy pályáján szenved el a legnagyobb mértékben. A kisebb terhelés, kisebb elmozdulást is jelent egyúttal. II-es fokozat által átadott támadóerők ebben az esetben az elmozdulást (elfordulást) a forgástengelyre vonatkoztatva aszimmetrikussá teszik. A csapágy pályá átlagos deformációját (narancsszínnel jelölve) a program 0,012 mm-nek, a legnagyobb elmozdulást (piros szín) 0,018 mm-nek mutatja.

7.2.16. Fogaskerékrögztítő agy

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 46342 db
- Csomópontok száma: 72381 db

Alkalmazott anyag: BC3

- A BC3 szakítószilárdsága (Ø63 próbadarab): $R_m=686-932$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=490$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A reteszhorony oldalfalán a kerületi erő (4 db) $F_1=12158,81$ N
- A reteszhorony által felvett axiális erő a reteszhorony falán $F_2=32483,048$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=2825$ 1/min = 16950 °/sec

Megfogások:

- Radiális: bordázat felülete
- Tangenciális: bordázat felülete
- Axiális: a mélyhornyú golyóscsapágy felé eső felület

Fellépő feszültségek:

218. ábra – A főtengely fogaskerékrögzítő agyának feszültségi viszonyai

A főtengelyek végén lévő, a főtengelyhez bordáskötéssel rögzülő agyak reteszkerékén át továbbítják a kihajtó fogaskerekeknek a kerületi erőt. A szimuláció a reteszhoronyok sarkainál mutat feszültségcsúcsot 396 MPa maximális feszültségértékkel. Így a biztonsági tényező az agy minden pontjában legalább 1,23 értékű, az alkatrész megfelel feszültség szempontjából a követelményeknek.

Fellépő deformáció:

219. ábra – A főtengely fogaskerékrögzítő agyának deformációs viszonyai

A legnagyobb elmozdulás a reteszhorony tangenciálisan terhelt oldalfalánál lép fel (pirossal jelölve). Az elmozdulás maximális értéke 0,0842 mm. A vizsgált alkatrész deformációjának értéke megfelel a kívánalmaknak.

7.2.17. Nyelestengely

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 367107 db
- Csomópontok száma: 537341 db

Alkalmazott anyag: 50 CrMo 4

- Az 50 CrMo 4 szakítószilárdsága: $R_m=1000-1200$ MPa
- Az 50 CrMo 4 folyáshatára: $R_{eH}=780$ MPa
- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 190 GPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- Előtétengely fogaskerekével kapcsolatban álló fogaskerék radiális ereje: $F_1=7122,617$ N
- Előtétengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék tangenciális ereje: $F_2=18945,744$ N
- Előtétengely fogaskerekével kapcsolatban álló kerék axiális ereje: $F_3=4899,744$ N
- Főtengely hengergörgős csapágyának támadóereje radiális irányban (Y sík): $F_4=6803,72$ N
- Főtengely hengergörgős csapágyának támadóereje radiális ereje (Z sík): $F_5=36058,49$ N
- Behajtó nyomaték a bordázaton $M_{cs}=630$ Nm
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=8000$ 1/min = 48000 °/sec

Megfogások:

- Radiális: csapágyak érintkező felületei
- Axiális: golyóscsapággal érintkező váll

Fellépő feszültségek:

220. ábra – A nyelestengely feszültségviszonya

A nyelestengely igénybevétele összetett, egyrészt továbbítja a villanymotor nyomatékát a bordázattól az előtétengelyig a fogazatán keresztül, másrészt a fogazaton belül kialakított csapágyfészekben

felveszi a főtengety hengergörgős csapágyának támadóerejét is. Fellép benne hajlító, csavaró nyomaték és normálirányú erő is. A FEM analízis grafikus megjelenítésén jól megfigyelhető a nagy átmérőlépcsők feszültséggyűjtő hatásai a bordázatnál, fogazatnál (zöld gyűrűk az ábrán) és az olajfurat feszültségnövelő tulajdonsága, ezeken a helyeken lokális feszültségcsúcsok keletkeznek. Az analitikus eredmények alapján a mélyhornyú golyóscsapágy hatássíkjában van a kritikus keresztmetszet 346,63 MPa feszültségcsúccsal. A FEM analízis a nevezett szakasz igénybevitelét 273 – 341 MPa közötti értékkel jeleníti meg. A program által számított és az általunk számolt érték közel esik egymáshoz. Ha eltekintünk az átmérőlépcsők feszültséggyűjtő hatásától, a nyelstengely legjobban igénybevett része a behajtó bordázat melletti kis átmérőjű rúdszakasz (zölddel jelölve). Ezen a részen a tengelyben 470 MPa feszültség ébred. A biztonsági tényező a vizsgált rész bármely pontjában legalább 1,64. Az olajfurat keresztmetszetében az általunk számolt legnagyobb feszültség 399,767 MPa-ra adódott. A végeelem analízissel ettől némileg kisebb, 370 MPa körüli feszültség jött ki. A két érték jól korrelál egymáshoz. Az alkatrész feszültség szempontjából megfelelő.

Fellépő deformáció:

221. ábra - A nyelstengely deformációja

A legnagyobb elmozdulás (pirossal jelölve) a terhelt fogakon lép fel. Az elmozdulás legnagyobb értéke 0,08 mm, megfelelő.

7.2.18. Lendkerék

A testháló jellemzői:

- Elemtípus: térfogati (tetraéder)
- Elemszám: 82489 db
- Csomópontok száma: 133116 db

Alkalmazott anyag: S355

- Az S355 szakítószilárdsága: $R_m=470-630$ MPa
- Az S355 folyáshatára: $R_{eH}=355$ MPa
- A BC3 szakítószilárdsága ($\varnothing 11$ próbadarab): $R_m=932-1275$ MPa
- A BC3 folyáshatára: $R_{eH}=735$ MPa

- Poisson tényező: 0,29
- Rugalmassági modulus: 199947,953 MPa

Alkalmazott terhelések és megfogások:

- A villanymotor nyomatéka a bordázaton $M_{CS}=630$ Nm
- A kinyomócsapágó axiális ereje a lendkeréken $F_1=4500$ N
- Forgásból származó centrifugális erő, $n=8000$ 1/min = 48000 °/sec

Megfogások:

- Radiális: csapágó helyei
- Tangenciális: bordázat felülete
- Axiális: a hajtómű felőli mélyhornyú golyóscsapágó felfekvő felülete

Fellépő feszültségek:

222. ábra – A lendkerék feszültségi viszonyai

A lendkerék fő igénybevételét a nagy üzemi fordulattól eredő centrifugális erő jelenti. Az analitikus számolás során a 4.3 pontban a lendkereket, mint acélgyűrűt vettük figyelembe. Számolással a gyűrűben a forgás miatt fellépő belső feszültség 108,835 MPa-ra adódott. A végelem-analízissel kapott eredmények 78,5-115 MPa körül szóródnak. Az analitikus számolás és a FEM analízis eredményei elfogadhatóan közelítik egymást. A lendkerék bordázatának feszültsége kedvező, 35 MPa körüli értékű. Az alkatrész legnagyobb feszültsége a szerelt kuplungszerkezetet rögzítő csavarok furatai környezetében lépnek fel, a maximális értékük 313 MPa. Így a biztonsági tényező a lendkerék minden pontjában legalább 1,565. Az alkatrész megfelel feszültség szempontjából a követelményeknek.

Fellépő deformáció:

223. ábra – A lendkerék deformációja

A deformációábrán jól megfigyelhető a maximális, 8000 1/min fordulaton fellépő centrifugális erő hatása. Az egyes csomópontok elmozdulása a sugárral lineárisan növekszik. A legnagyobb deformáció a lendkerék külső koszorúján lép fel (pirossal jelölve). Az elmozdulás maximális értéke 0,304 mm, ez a sugárra vonatkoztatva a sugár 0,21%-a, amely az S355 anyag folyáshatárhoz tartozó 0,288% jellemző nyúlása alatt van [forrás: Paulina Krolo, Davor Grandic, Zeljko Smolic - Experimental and Numerical Study of Mild Steel Behaviour under Cyclic Loading with Variable Strain Ranges]. A valóságos deformáció ettől várhatóan kisebb lesz, mivel a lendkerékre szerelt kuplungszerkezet a radiális nyúlást csökkenteni fogja kialakítása miatt.

8. Csapágyélettartamok meghatározása

8.1. A hajtóműben alkalmazott csapágyak

224. ábra - Hajtómű csapágyai

„A” csapágy: **tűgörgős csapágy**, radiális erő felvételére képes, lendkerékben, betétben elhelyezve, a nyelstengelyt támasztja (összesen 2 db)

„B” csapágy: nyelstengely **mélyhornyú golyóscsapágya** (2 db)

„C” csapágy: előtét tengelyek **mélyhornyú csapágyai** (összesen 2 db)

„D” csapágy: előtét tengelyek **tűgörgős csapágyai** (összesen 2 db)

„E” csapágy: A nyelstengelyben elhelyezett, **hengergörgős, külső és belső gyűrű nélküli csapágy**, fő tengelyt támasztja (összesen 2 db)

„F” csapágy: fő tengely **mélyhornyú golyóscsapágya** (összesen 2 db)

„G” csapágy: kihajtó tengely **tűgörgős csapágya** (összesen 1 db)

„H” csapágy: lendkerék motor felőli **mélyhornyú golyóscsapágya** (összesen 2 db)

„I” csapágy: lendkerék hajtómű felőli **mélyhornyú csapágya** (összesen 2 db)

„J” csapágy: Kihajtó tengely **kúpörgős csapágya** „X” elrendezés (összesen 2 db)

8.2. Csapágyfordulatok meghatározása

A csapágyélettartam meghatározásához szükséges a csapágyak várható körülfordulásainak ismerete

A hajtómű tervezett futásteljesítménye: $s_{terv}=250000 \text{ km} = 250000000 \text{ m}$

Kerékméret: 295/80 R22,5

Kerékátmérő: $d_{kerék}=2*295*0,8+22,5*25,4=1043,5 \text{ mm}$

Dinamikus tényező: $d_{intény}=0,95$

Dinamikus kerékátmérő: $d_{din_kerék}=d_{kerék}*d_{intény}=1043,5*0,95=991,325 \text{ mm}$

Kerék kerülete: $d_{kerékkerület} = d_{din_kerék} * \pi = 991,325 * \pi = 3114,339 \text{ mm} = 3,114339 \text{ m}$

Összes kerékkörülfordulás: $n_{kerékkörülfordulás} = \frac{s_{terv}}{d_{kerékkerület}} = \frac{250000000}{3114,339} = 80273847,17 \text{ db}$

Differenciálmű végáttétele: $i_{differenciálmű}=6,7$

A hajtómű kihajtó tengelycsapágyainak összes megtett fordulata:

$$n_{kih \text{ ócsapágy}} = n_{kerékkörülfordulás} * i_{differenciálmű} = 80273847,17 * 6,7 = 537834776 \text{ db}$$

Váltó rövid főtengely – kihajtó tengely közötti áttétel: $i_{RFT_kihajtó}=1$

Így a rövid főtengely mélyhornyú csapágyának megtett fordulata: $n_{RFT_D}=n_{kihajtócsapágy}=537834776 \text{ db}$

A hosszú főtengely és a kihajtó tengely közötti áttétel: $i_{FTII}=1,47$

Így a hosszú főtengely mélyhornyú csapágyának megtett fordulata:

$$n_{HFT_D} = n_{kiha \text{ ócsapágy}} * i_{FTII} = 537834776 * 1,47 = 790617120 \text{ db}$$

Az I. fokozat áttétele: $i_I=3,2143$

A II. fokozat áttétele: $i_{II}=1,8148$

A rövid főtengelyhez csatlakozó előtét tengely csapágyainak megtett fordulata I. fokozatban:

$$n_{ET_RFT_I} = n_{RFT_D} * i_I = 537834776 * 3,2143 = 1728762321 \text{ db}$$

A hosszú főtengelyhez csatlakozó előtét tengely csapágyainak megtett fordulata I. fokozatban:

$$n_{ET_HFT_I} = n_{HFT_D} * i_I = 790617120 * 3,2143 = 2541280611 \text{ db}$$

A rövid főtengelyhez csatlakozó előtét tengely csapágyainak megtett fordulata II. fokozatban:

$$n_{ET_RFT_II} = n_{RFT_D} * i_{II} = 537834776 * 1,8148 = 976062551 \text{ db}$$

A hosszú főtengelyhez csatlakozó előtét tengely csapágyainak megtett fordulata II. fokozatban:

$$n_{ET_HFT_II} = n_{HFT_D} * i_{II} = 790617120 * 1,8148 = 1434811951 \text{ db}$$

A nyelestengely csapágyainak megtett fordulata I. fokozatban (rövid főtengely):

$$n_{NYT_RFT_I} = n_{ET_RFT_I} * i_{NY-E} = 1728762321 * 1,56 = 2696869220 \text{ db}$$

A nyelestengely csapágyainak megtett fordulata I. fokozatban (hosszú főtengely):

$$n_{NYT_HFT_I} = n_{ET_HFT_I} * i_{NYT} = 2541280611 * 1,56 = 3964397754 \text{ db}$$

A nyelestengety csapágyainak megtett fordulata II. fokozatban (rövid főtengely):

$$n_{NYT_RFT_II} = n_{ET_RFT_II} * i_{NY-ET} = 976062551 * 1,56 = 1522657580 \text{ db}$$

A nyelestengety csapágyainak megtett fordulata II. fokozatban (hosszú főtengely):

$$n_{NYT_HFT_II} = n_{ET_HFT_II} * i_{NYT-E} = 1434811951 * 1,56 = 2238306643 \text{ db}$$

A nyelestengety – főtengely kapcsolat hengergörgös csapágyának megtett fordulata a rövid főtengely I. kapcsolt fokozata esetén:

$$n_{RFT_NYT_I} = n_{NYT_RFT_I} - n_{RFT_D} = 2696869220 - 537834776 = 2159034444 \text{ db}$$

A nyelestengety – főtengely kapcsolat hengergörgös csapágyának megtett fordulata a hosszú főtengely I. kapcsolt fokozata esetén:

$$n_{HFT_NYT_I} = n_{NYT_HFT_I} - n_{HFT_D} = 3964397754 - 790617120 = 3173780633 \text{ db}$$

A nyelestengety – főtengely kapcsolat hengergörgös csapágyának megtett fordulata a rövid főtengely II. kapcsolt fokozata esetén:

$$n_{RFT_NYT_II} = n_{NYT_RFT_II} - n_{RFT_D} = 1522657580 - 537834776 = 984822804 \text{ db}$$

A nyelestengety – főtengely kapcsolat hengergörgös csapágyának megtett fordulata a hosszú főtengely II. kapcsolt fokozata esetén:

$$n_{HFT_NYT_II} = n_{NYT_HFT_II} - n_{HFT_D} = 2238306643 - 790617120 = 1447689522 \text{ db}$$

Prof. Dr. Ilosvai György – Járműrendszerek tervezése – egyetemi előadásjegyzet alapján egy IV. fokozatú városi autóbusz fokozatmegoszlásai a teljes életciklusra vonatkoztatva az alábbiak:

Fokozat száma	Az üzemidő %-os megoszlása
I.	1
II.	8
III.	35
IV.	56
Összesen	100

22. táblázat - Az üzemidő %-os megoszlása

Az. I fokozat a hosszú főtengely I. kapcsolt fokozata, a II. fokozat a rövid főtengely I. kapcsolt fokozata, a III. fokozat a hosszú főtengely II. kapcsolt fokozata, a IV. fokozat a rövid főtengely kapcsolt II. fokozata. Egy adott fokozatban egyszerre mindkét villanymotor is hajthat, ezt a közös rátáplálásos

üzemállapotot az egyes fokozatok üzemideje 15%-ának intervallumában vesszük figyelembe. Az „A” jelű csapágy csak a kuplung oldásakor foroghat, ennek intervallumát az egyes fokozatokban az adott fokozat üzemidejének 8%-ában vesszük figyelembe.

Ennek értelmében az egyes csapágyak által megtett összes fordulat táblázatosan összefoglalva:

Csapágyak által megtett fordulatok a hajtómű tervezett élettartama alatt						
		Fokozat száma				
Csapágy jele		I	II	III	IV	Összes megtett fordulat [db]
A	Hosszú FT.	792879,6	118931,9	15668146,5	2350222,0	18930180,0
	Rövid FT.	647248,6	4314990,8	2558064,7	17053764,9	24574069,0
B	Hosszú FT.	39643977,5	5946596,6	783407325,1	117511098,8	946508998,1
	Rövid FT.	32362430,6	215749537,6	127903236,8	852688245,0	1228703450,1
C	Hosszú FT.	25412806,1	3811920,9	502184182,8	75327627,4	606736537,2
	Rövid FT.	20745147,8	138300985,7	81989254,3	546595028,9	787630416,7
D	Hosszú FT.	25412806,1	3811920,9	502184182,8	75327627,4	606736537,2
	Rövid FT.	20745147,8	138300985,7	82725115,6	551500770,5	793272019,5
E	Hosszú FT.	31737806,3	4760670,9	506691332,9	76003699,9	619193510,1
	Rövid FT.	25908413,3	172722755,5	82725115,6	551500770,5	832857054,9
F	Hosszú FT.	7906171,2	1185925,7	276715992,3	41507398,8	327315488,0
	Rövid FT.	6454017,3	43026782,1	45178121,2	301187474,6	395846395,2
H	Hosszú FT.	39643977,5	5946596,6	783407325,1	117511098,8	946508998,1
	Rövid FT.	32362430,6	215749537,6	127903236,8	852688245,0	1228703450,1
I	Hosszú FT.	39643977,5	5946596,6	783407325,1	117511098,8	946508998,1
	Rövid FT.	32362430,6	215749537,6	127903236,8	852688245,0	1228703450,1
G	-	5378347,8	43026782,1	188242171,6	301187474,6	537834776,0
J	-	5378347,8	43026782,1	188242171,6	301187474,6	537834776,0

23. táblázat - Csapágyfordulatok összesítő táblázata

A csapágyak megfelelőségének vizsgálatokor a középterhelést a névleges terhelés 55%-ának vesszük, amely összességében a maximális terhelés 36%-a. Ezekkel a peremfeltételekkel a csapágyak számolt élettartamai:

8.3. Csapágyélettartamok

8.3.1. Nyelestengely tűgörgős csapágya

A csapágy típusa: tűgörgős csapágy

d	20 mm
D	32 mm
B	16 mm
F	24 mm
r _{1,2}	min. 0.3 mm
s	max. 0.5 mm

225. ábra - Csapágyadatok

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=24500$ N
- Dinamikus alapterhelés: $C=15400$ N
- Határfordulatszám: $r_{\text{limitA}}=19000$ 1/min

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{középA}} = F_A * 0,36 = 5508,41 * 0,36 = 1992,75 \text{ N}$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása a legnagyobb terhelés esetén (hosszú főtengely, I. fokozatban):

Az egyenértékű csapágyterhelés I. fokozatban:

$$P = F_A = 1992,75 \text{ N}$$

$$\text{Körülfordulások száma: } L_{10_A} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{15400}{1992,75}\right)^{\frac{10}{3}} = 912,471 \text{ millió körülfordulás.}$$

Ahol $p=10/3$ (tűgörgős csapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma: $r_{\text{max_üzemi}_A}=8000$ 1/min ($< r_{\text{limitA}}=19000$ 1/min)

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_A=245740069$ db

Mivel $r_{\text{limit}_A} > r_{\text{max_üzemi}_A}$ és $L_{10_A} > L \rightarrow 912,471 * 10^6$ körülfordulás > 245740069 db körülfordulás, a csapágy megfelel.

8.3.2. Nyelestengely mélyhornyú golyóscsapágya

A csapágy típusa: mélyhornyú golyóscsapágy

d	32 mm
D	80 mm
B	21 mm
d ₂	≈ 46.78 mm
D ₂	≈ 71.58 mm
r _{1,2}	min. 1.5 mm

226. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=63000$ N
- Dinamikus alapterhelés: $C=84500$ N
- Határfordulatszám: $n_{\text{limitB}}=10000$ 1/min

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális közép } B} = 0,36 * F_B = 0,36 * 22034,42 = 7971,31 \text{ N}$$

(hosszú főtengely, I. fokozat, F_B erő)

A mértékadó axiális terhelés:

$$F_{\text{axiális közép } B} = 0,36 * F_{Bx} = 0,36 * 4899,74 = 1772,56 \text{ N}$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása:

Az axiális erő és a statikus alapterhelés aránya („e” értéke):

$$\frac{F_{\text{axiális közép } B}}{C_0} = \frac{1772,56}{63000} = 0,0281$$

Az ehhez tartozó „e” érték (SKF főkatalógus)=0,26

Az axiális és radiális terhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális közép } B}}{F_{\text{radiális közép } B}} = \frac{1772,56}{7971,31} = 0,22 < e = 0,26$$

Mivel a két erő aránya kisebb mint e, ezért az egyenértékű dinamikus terhelésnél a radiális erő a mértékadó:

$$P = F_{\text{közép radiális } B} = 7971,31 \text{ N}$$

Körülfordulások száma: $L_{10,B} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{84500}{7971,31}\right)^3 = 1191,18$ millió körülfordulás.

Ahol $p=3$ (mélyhornyú golyóscsapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma: $r_{\max_üzemi_B}=8000 \text{ 1/min}$ ($< r_{\text{limit}B}=10000 \text{ 1/min}$)

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_B = 946508998 \text{ db}$

Mivel $r_{\text{limit}B} > r_{\max_üzemi_B}$ és $L_{10_B} > L_B$, vagyis 1191,18 millió körülfordulás > 946508998 körülfordulás, a csapágy megfelel.

8.3.3. Előtét tengely mélyhornyú golyóscsapágya

d	32 mm
D	80 mm
B	21 mm
d ₂	≈ 46.78 mm
D ₂	≈ 71.58 mm
r _{1,2}	min. 1.5 mm

227. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=84500 \text{ N}$
- Dinamikus alapterhelés: $C=63000 \text{ N}$
- Határfordulatszám: $r_{\text{limit}C}=10000 \text{ 1/min}$

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális_közép}_C} = 0,36 * F_E = 0,36 * 12402,46 = 4486,79 \text{ N}$$

(hosszú fő tengely oldal - előtét tengely, I. fokozat, F_E erő)

A mértékadó axiális terhelés:

$$F_{\text{axiális_közép}_C} = 0,36 * F_{Ex} = 0,36 * 1074,72 = 388,8 \text{ N}$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása:

Az axiális erő és a statikus alapterhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális_közép}_C}}{C_0} = \frac{388,8}{63000} = 0,0061$$

Az ehhez tartozó „e” érték (SKF fő katalógus alapján)=0,149

Az axiális és radiális terhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális_közép}_C}}{F_{\text{radiális_közép}_C}} = \frac{388,8}{4486,79} = 0,0866 < e$$

Mivel a két terhelő erő aránya kisebb mint e, ezért az egyenértékű dinamikus terhelésnél:

$$P = F_{\text{közép radiális } C} = 4486,79 \text{ N}$$

Körülfordulások száma: $L_{10,C} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{84500}{4486,79}\right)^3 = 6679,77 \text{ millió körülfordulás.}$

Ahol $p=3$ (mélyhornyú golyóscsapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma: $r_{\text{max_üzemi_C}} = n_{\text{motormax}} / i_{\text{NYT-ET}} = 8000 / 1,56 = 5128,2 \text{ 1/min}$ ($r_{\text{limitC}} = 10000 \text{ 1/min}$)

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_C = 787630416 \text{ db}$

Mivel $r_{\text{limitC}} > r_{\text{max_üzemi_C}}$ és $L_C = 6679,77 \text{ millió körülfordulás} > 787630416 \text{ körülfordulás}$, a csapágy megfelel.

8.3.4. Előtétengely tűgörgős csapágya

228. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=91000 \text{ N}$
- Dinamikus alapterhelés: $C=101500 \text{ N}$
- Határfordulatszám: $r_{\text{limitD}}=11000 \text{ 1/min}$

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás F_G) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális_közép_D}} = 0,36 * F_G = 0,36 * 40772,67 = 14750,17 \text{ N}$$

(hosszú főtengely oldal - előtétengely, I. fokozat, F_G erő)

Az egyenértékű dinamikus terhelés:

$$P = F_{\text{közép radiális } D} = 14750,17 \text{ N}$$

Körülfordulások száma: $L_{10,D} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{101500}{14750,17}\right)^{\frac{10}{3}} = 619,768 \text{ millió körülfordulás.}$

Ahol $p=10/3$ (tűgörgős csapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma: $r_{\text{max_üzemi_D}} = n_{\text{motormax}} / i_{\text{NYT-ET}} = 8000 / 1,56 = 5128,2 \text{ 1/min}$ ($r_{\text{limitD}} = 11000 \text{ 1/min}$)

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_D = 606736537$ db

Mivel $r_{limit_D} > r_{max_üzemi_D}$ és $L_{10_D} = 619,768$ millió körülfordulás > 606736537 db körülfordulás, a csapágy megfelel.

8.3.5. A nyelestengelyben elhelyezett, hengergörgős, gyűrű nélküli csapágy

F_w	22.9 mm
D	40 mm
C	15 mm
D_1	≈ 31.5 mm
$r_{1,2}$	min. 0.6 mm

229. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=92000$ N
- Dinamikus alapterhelés: $C=87000$ N
- Határfordulatszám: $r_{limitE}=22000$ 1/min

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás F_C) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{radiális_közép_E} = 0,36 * F_C = 0,36 * 31840,94 = 11518,97 \text{ N}$$

(hosszú főtengely oldal - előtétengely, I. fokozat, F_C erő)

Az egyenértékű dinamikus terhelés:

$$P = F_{közép\ radiális\ c} = 11518,97 \text{ N}$$

$$\text{Körülfordulások száma: } L_{10_E} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{87000}{11518,91}\right)^{\frac{10}{3}} = 845,313 \text{ millió körülfordulás.}$$

Ahol $p= 10/3$ (hengergörgős csapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma: $r_{max_üzemi_E}=8000$ 1/min ($< r_{limitE}=22000$ 1/min)

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_E = 832857054$ db

Mivel $r_{limit_E} > r_{max_üzemi_E}$ és $L_{10_E} = 845,313$ millió körülfordulás > 832857054 db körülfordulás, a csapágy megfelel.

8.3.6. Hosszú főtengely mélyhornyú golyóscsapágya

d	50 mm
D	80 mm
B	16 mm
d ₁	≈ 59.75 mm
D ₂	≈ 72.8 mm
D ₃	76.81 mm
D ₄	86.6 mm
b	1.9 mm
C	2.49 mm
f	1.7 mm
r ₀	max. 0.6 mm
r _{1,2}	min. 1 mm

230. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=76000$ N
- Dinamikus alapterhelés: $C=93500$ N
- Határfordulatszám: $n_{\text{limit}F}=11000$ 1/min

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális közép } F} = 0,36 * F_D = 0,36 * 52077,85 = 18840 \text{ N}$$

(hosszú főtengely oldal, I. fokozat, F_D erő)

A mértékadó axiális terhelés:

$$F_{\text{axiális közép } F} = 0,36 * F_{Dx} = 0,36 * 6622,36 = 2395,74 \text{ N}$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása:

Az axiális erő és a statikus alapterhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális közép } F}}{C_0} = \frac{2395,74}{76000} = 0,0315$$

Az ehhez tartozó „e” érték (SKF főkatalógus alapján)=0,32

Az axiális és radiális terhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális közép } F}}{F_{\text{radiális közép } F}} = \frac{2395,74}{18840} = 0,127 < e$$

Mivel a két terhelő erő aránya kisebb mint e, ezért az egyenértékű dinamikus terhelésnél a radiális erő a mértékadó:

$$P = F_{közép\ radiális\ F} = 18840\ N$$

$$\text{Körülfordulások száma: } L_{10_F} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{93500}{18840}\right)^3 = 337,8\ \text{millió körülfordulás.}$$

Ahol $p=3$ (mélyhornyú golyóscsapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma:

$$r_{\max_üzemi_F} = n_{\text{motormax}} / i_{\text{NYT-ET}} / i_{\text{II}} = 8000 / 1,56 / 1,8148 = 2825,768\ 1/\text{min} (< r_{\text{limitF}} = 11000\ 1/\text{min})$$

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_F = 327315488\ \text{db}$

Mivel $r_{\text{limitF}} > r_{\max_üzemi_C}$ és $L_{10_F} = 337,8\ \text{millió körülfordulás} > 327315488\ \text{db körülfordulás}$, a csapágy megfelel.

8.3.7. Lendkerék hajtómű felőli mélyhornyú golyóscsapágya

d	70 mm
D	100 mm
B	16 mm
d ₁	≈ 79.5 mm
D ₂	≈ 93.58 mm
r _{1,2}	min. 1 mm

231. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=43000\ N$
- Dinamikus alapterhelés: $C=40500\ N$
- Határfordulatszám: $r_{\text{limitH}}=9000\ 1/\text{min}$

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális_közép_H}} = 0,36 * F_{Ty} = 0,36 * 9318,46 = 3371,105\ N$$

A mértékadó axiális terhelés:

$$F_{\text{axiális_közép_H}} = 0,36 * F_{Tx} = 0,36 * 4500 = 1627,95\ N$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása:

Az axiális erő és a statikus alapterhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális_közép_H}}}{C_0} = \frac{1627,95}{43000} = 0,0378$$

Az ehhez tartozó „e” érték (SKF főkatalógus alapján)=0,3

Az axiális és radiális terhelés aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális közép } H}}{F_{\text{radiális közép } H}} = \frac{1627,95}{3371,1} = 0,4829 > e$$

Mivel a két terhelő erő aránya nagyobb mint e, ezért az egyenértékű dinamikus terhelés az alábbi

$$P = X * F_{\text{közép radiális } H} + Y * F_{\text{közép axiális } H} = 0,56 * 3371,1 + 1,1 * 1627,95 = 3678,562 \text{ N}$$

Ahol:

X= 0,56 (SKF főkatalusból)

Y=1,1 (SKF főkatalusból)

Körülfordulások száma: $L_{10_H} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{40500}{367,562}\right)^3 = 1334,53 \text{ millió körülfordulás.}$

Ahol p= 3 (mélyhornyú golyóscsapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma:

$$r_{\text{max_üzemi_H}} = n_{\text{motormax}} = 8000 \text{ 1/min } (< r_{\text{limitH}} = 9000 \text{ 1/min})$$

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_H = 1228703450 \text{ db}$

Mivel $r_{\text{limitH}} > r_{\text{max_üzemi_H}}$ és $L_{10_H} = 1334,53 \text{ millió körülfordulás} > 1228703450 \text{ db körülfordulás}$, a csapágy megfelel.

8.3.8. Kihajtó tengely tűgörgős csapágya

F_w	60 mm
D	72 mm
C	35 mm
$r_{1,2}$	min. 0.6 mm

232. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0=154000 \text{ N}$
- Dinamikus alapterhelés: $C=125000 \text{ N}$
- Határfordulatszám: $r_{\text{limitG}}=7500 \text{ 1/min}$

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás F_P) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális_közép_G}} = 0,36 * F_G = 0,36 * 47191,508 = 17072,294 \text{ N}$$

(Villanymotorok óramutató járásával ellentétesen hajtanak, mindkét főtengelyen az I. fokozat aktív)

Az egyenértékű dinamikus terhelés:

$$P = F_{közép\ radiális\ G} = 17072,294\ N$$

$$\text{Körülfordulások száma: } L_{10,G} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{125000}{17072,294}\right)^{\frac{10}{3}} = 762,18\ \text{millió körülfordulás.}$$

Ahol $p = 10/3$ (tűgörgős csapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma: $n_{max\ üzemi\ G} = n_{motormax} / i_{NYT-ET} / II_{RFT} 8000 / 2,833 = 2825,75$ 1/min ($< n_{limit\ G} = 7500$ 1/min)

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_G = 537834776$ db

Mivel $n_{limit\ G} > n_{max\ üzemi\ G}$ és $L_{10,G} = 762,18$ millió körülfordulás > 537834776 db körülfordulás, a csapágy megfelel.

8.3.9. Lendkerék motor felőli mélyhornyú golyóscsapágya

d	60 mm
D	85 mm
B	13 mm
d ₁	≈ 68 mm
D ₂	≈ 80.18 mm
r _{1,2}	min. 1 mm

233. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0 = 17400$ N
- Dinamikus alapterhelés: $C = 17300$ N
- Határfordulatszám: $n_{limit} = 8000$ 1/min

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó közép-terhelés:

$$F_{radiális\ közép\ I} = 0,36 * F_{Sy} = 0,36 * 3692,81 = 1335,93\ N$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása:

$$P = F_{közép\ radiális\ I} = 1335,93\ N$$

$$\text{Körülfordulások száma: } L_{10,I} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{17300}{1335,93}\right)^3 = 2171,6\ \text{millió körülfordulás.}$$

Ahol $p = 3$ (mélyhornyú golyóscsapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma:

$$r_{\max_üzemi_I} = n_{\text{motormax}} = 8000 \text{ 1/min } (= r_{\text{limit}} = 8000 \text{ 1/min})$$

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_1 = 1228703450$ db

Mivel $r_{\text{limit}_I} = r_{\max_üzemi_I}$ és $L_{10_I} = 2171,6$ millió körülfordulás > 1228703450 db körülfordulás, a csapágy megfelel.

8.3.10. Kihajtó tengely kúpgörgős csapágyazása

d	80 mm
D	125 mm
T	36 mm
d ₁	≈ 102.3 mm
B	36 mm
C	29.5 mm
r _{1,2}	min. 1.5 mm
r _{3,4}	min. 1.5 mm
a	25.501 mm

234. ábra - Csapágyadat

Csapágyadatok:

- Statikus alapterhelés: $C_0 = 285000$ N
- Dinamikus alapterhelés: $C = 207000$ N
- Határfordulatszám: $r_{\text{limit}} = 4000$ 1/min
- $e = 0,28$
- $Y = 2,1$

A csapágyra ható legnagyobb radiális erő (korábbi számolás) alapján a mértékadó középterhelés:

$$F_{\text{radiális_közép}_J} = 0,36 * F_D = 0,36 * 83669,645 = 30268,85 \text{ N}$$

(hosszú főtengely oldal, I. fokozat, F_D erő)

A mértékadó axiális terhelés:

$$F_{\text{axiális_közép}_J} = 0,36 * F_{Rx} = 0,36 * 22781,48 = 8241,54 \text{ N}$$

Az egyenértékű terhelés meghatározása:

Az axiális és radiális erő aránya:

$$\frac{F_{\text{axiális_közép}_J}}{F_{\text{radiális_közép}_J}} = \frac{8241,54}{30268,5} = 0,2722 < e = 0,28$$

Mivel $e=0,28$ és $F_{\text{axiális}}/F_{\text{radiális}}=0,2722$, ezért az egyenértékű csapágyterhelés:

$$P = F_{\text{középradiális } J} = 30268,85 \text{ N}$$

Körülfordulások száma: $L_{10_J} = \left(\frac{C}{P}\right)^p = \left(\frac{207000}{30268,85}\right)^{\frac{10}{3}} = 607,082 \text{ millió körülfordulás.}$

Ahol $p= 3/10$ (kúpögös golyóscsapágy)

A csapágy legnagyobb üzemi fordulatszáma:

$$r_{\text{max_üzemi } J} = n_{\text{motormax}}/i_{\text{NYT-ET}}/i_{\text{II}} = 8000/1,56/1,8148 = 2825,768 \text{ 1/min } (< r_{\text{limit } J} = 4000 \text{ 1/min})$$

A csapágy megtett fordulatainak száma a teljes élettartam során $L_J = 537834776 \text{ db}$

Mivel $r_{\text{limit } J} > r_{\text{max_üzemi } J}$ és $L_{10_J} = 112,41 \text{ millió körülfordulás } > 537834776 \text{ db körülfordulás, a csapágy megfelel.}$

9. A szinkronszerkezet méretezése

A szinkronszerkezet méretezése a konvencionális fokozatkapcsolási folyamatra vonatkozik. Az elektronikusan szinkronizált sebességváltás során a sebességkiegyenlítést a villanymotor végzi.

9.1. A súrlódási munka meghatározása

235. ábra - A szinkronizálendő részegységek

A szinkronizálendő szerkezet tehetetlenségi nyomatéka (rajzprogram által számolt érték):

- Előtéttengely (fogaskerékkel együtt): $0,005 \text{ kgm}^2$
- Nyelestengely: $0,004 \text{ kgm}^2$
- Kuplungtárcsa: $0,03 \text{ kgm}^2$
- I.-es fokozat fogaskereke: $0,005 \text{ kgm}^2$

A szinkronizálendő forgó tömegek együttes tehetetlensége: $\Theta_b=0,044 \text{ kgm}^2$

A súrlódási munka:

$$W_\mu = \frac{\theta_b}{2} * \omega_m^2 * \left(\frac{1}{k_{i+1}} - \frac{1}{k_i} \right)^2$$

Ahol:

Θ_b : szinkronizálendő forgó tömegek együttes tehetetlenségi nyomatéka=0,044 kgm²

ω_m : a maximális nyomatékhoz tartozó szögsebesség (alacsonyabb fokozatba való kapcsolás):

$$\omega_m = \frac{n_{M_{Parker}} * \pi}{30} * \frac{1}{i_{NYT-ET}} = \frac{6000 * \pi}{30} * \frac{1}{1,56} = 402,76 \text{ 1/s}$$

ω_p : a maximális teljesítményhez tartozó szögsebesség (magasabb fokozatba való kapcsolás):

$$\omega_m = \frac{n_{M_{Parker}} * \pi}{30} * \frac{1}{i_{NYT-ET}} = \frac{7220 * \pi}{30} * \frac{1}{1,56} = 484,66 \text{ 1/s}$$

k_{i+1} : bekapcsolandó fokozat nyomatékmódosítása =3,2143

k_i : aktuális fokozat nyomatékmódosítása = 1,8148

Így a súrlódási munka alacsonyabb fokozatba való kapcsoláskor:

$$W_{\mu_{le}} = \frac{\theta_b}{2} * \omega_m^2 * \left(\frac{1}{k_{i+1}} - \frac{1}{k_i} \right)^2 = \frac{0,044}{2} * 402,768^2 * \left(\frac{1}{1,8148} - \frac{1}{3,2143} \right)^2 = 39491,279 \text{ J}$$

A súrlódási munka magasabb fokozatba való kapcsoláskor:

$$W_{\mu_{fel}} = \frac{\theta_b}{2} * \omega_m^2 * \left(\frac{1}{k_{i+1}} - \frac{1}{k_i} \right)^2 = \frac{0,044}{2} * 484,66^2 * \left(\frac{1}{1,8148} - \frac{1}{3,2143} \right)^2 = 57183,81 \text{ J}$$

9.2. A fajlagos súrlódási munka

$$a_\mu = \frac{W_\mu}{A_\mu}$$

Ahol:

W_μ : súrlódási munka

A_μ : súrlódási felület

$$A_\mu = 2 * \pi * r_\mu * b_0 = 2 * \pi * \frac{124,12}{10^3} * \frac{6,67}{10^3} = 0,005201726 \text{ m}^2$$

Ahol:

r_μ : súrlódási középsugár (növelt súrlódási felületű szinkronszerkezet): $r_\mu=38,85 + 41,2 + 44,065=124,12 \text{ mm} = 0,12412 \text{ m}$

b_0 : súrlódási / érintkezési felületek szélessége $b_0=6,67 \text{ mm}=0,0067 \text{ m}$

Így a fajlagos súrlódási munka lefelé váltáskor:

$$a_{\mu_le} = \frac{W_{\mu_le}}{A_{\mu}} = \frac{205,4228}{0,005201726} = 39491,27901 \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$$

Így a fajlagos súrlódási munka magasabb fokozatba váltáskor:

$$a_{\mu_fel} = \frac{W_{\mu_fel}}{A_{\mu}} = \frac{297,454}{0,005201726} = 57183,81 \frac{\text{J}}{\text{m}^2}$$

9.3. A szinkronizálási idők meghatározása

$$t_{sz} = \frac{\theta_b * \sin\alpha}{F_x * \mu * r_{\mu}} * \omega_m * \left(\frac{1}{k_{i+1}} - \frac{1}{k_i} \right)$$

Ahol:

F_x : a kapcsolóagyra kifejtett tengelyirányú erő. A pneumatikus aktuátor értelmében, 3 baros rendszernyomás esetén:

$$F_x = p * A_{dugattyú} = 3 * 10^5 * \frac{(D^2 - d^2) * \pi}{4} = 3 * 10^5 * \frac{(0,005^2 - 0,002^2) * \pi}{4} = 494,8 \text{ N}$$

Ahol:

D: a pneumatikus aktuátor dugattyújának külső átmérője $D=50 \text{ mm}$

d: a pneumatikus aktuátor dugattyújának belső átmérője $d=20 \text{ mm}$

r_{μ} : súrlódási középsugár

μ :súrlódási tényező $\mu=0,07$ (acél-bronz)

Lefelé váltás időszükséglete:

$$t_{sz_le} = \frac{\theta_b * \sin\alpha}{F_x * \mu * r_{\mu}} * \omega_m * \left(\frac{1}{k_{i+1}} - \frac{1}{k_i} \right) = \frac{0,044 * \sin 5}{494,8 * 0,07 * 0,12412} * 402,768 * \left(\frac{1}{1,8148} - \frac{1}{3,2143} \right) \\ = 0,0861 \text{ s}$$

Magasabb fokozatba váltás időszükséglete:

$$t_{sz_le} = \frac{\theta_b * \sin\alpha}{F_x * \mu * r_{\mu}} * \omega_p * \left(\frac{1}{k_{i+1}} - \frac{1}{k_i} \right) = \frac{0,044 * \sin 5}{494,8 * 0,07 * 0,12412} * 484,66 * \left(\frac{1}{1,8148} - \frac{1}{3,2143} \right) \\ = 0,103 \text{ s}$$

10. Az egyes házrészek összekapcsolódását biztosító csavarok számítása

A hajtómű házrészeit csavarok fogják össze. Működés közben a ferdefogazás miatt tengelyirányú erők lépnek fel, amelyek a csapágyakat támasztó házrészeket igyekeznek szétfeszíteni. Ezen erők ellen a csavarok fejtenek ki ellenerőt. Mivel a csavarok emellett a házfelek megfelelő tömítéséért is felelnek, ezért a csavarokat a névleges folyáshatáruk 80%-ára húzva vizsgáljuk.

A számítások során alkalmazott házmegnevezések:

236. ábra - A hajtóműház részegységei

Ház 2 és ház 3 között fellépő erők:

- A kuplungszerkezetek központi kinyomói kuplungoldáskor $2 \times 4500 \text{ N}$ tengelyirányú erőt keltenek. $F_{ax_h2h3}=9000 \text{ N}$
- A nyelestengely tégőrgős csapágya a ház 3-at, mint „külső” erő támadja, a vizsgált házfeleket radiális irányba el akarja mozdítani. Ez ellen a két házfelet összehúzó rögzítő csavarok által kifejtett súrlódóerő dolgozik. A szóban forgó csapágyazás legnagyobb radiális támadóereje $F_{rad_h2h3}=5508,41 \cdot 2 = 11016,85 \text{ N}$

A két házfelet összefogó csavarok száma és menetmérete:

- csavarok száma $n_{cs}=12 \text{ db}$
- Menetméret: $m=M14$
- Szilárdsági csoport: 10.9

Ezen adatok alapján:

A csavarok folyáshatára: 900 MPa

A két házrész között szükséges minimális összeszorító erő meghatározása:

Súrlódási tényező alumínium – alumínium között: $\mu_{alu}=0,21$

A minimális súrlódás: $F_{s_min}=11016,85 \text{ N}$

Ennek biztosításához szükséges felületeket összeszorító nyomóerő:

$$F_{nyomó} = \frac{F_{s_min}}{\mu_{alu}} = \frac{11016,85}{0,21} = 52461,13 \text{ N}$$

A két házfelet összeszorító minimális erőszükséglet:

$$F_{h2h3} = F_{ax_h2_h3} + F_{nyomó} = 9000 + 52461,13 = 61461,13 \text{ N}$$

Az összeszorító csavarokat a folyáshatáruk 50%-ára húzva a kifejtett összeszorító erő:

A csavarszárban ébredő feszültség:

$$\sigma_{90\%} = R_{eH} * 0,9 = 900 * 0,9 = 810 \text{ MPa}$$

1 csavar által kifejtett húzóerő:

$$F_{összehúzó} = \frac{\sigma_{90\%} * d_3^2 * \pi}{4} = \frac{810 * 11,54626^2 * \pi}{4} = 84812,05 \text{ N}$$

Ahol:

d_3 : a csavarszár magátmérője $d_3 = d - 1,22687 * p = 14 - 1,22687 * 2 = 11,54626 \text{ mm}$

A szükséges meghúzási nyomaték:

$$M_{szükséges} = \frac{F_{csavar_leszorit}}{\frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \alpha) + \mu * \frac{d_3}{2}} = \frac{84812,05}{\frac{12,70096}{2} * \tan(6,586^\circ + 2,869^\circ) + 0,1 * \frac{11,54626}{2}} = 138,67 \text{ Nm} \sim 140 \text{ Nm}$$

Ahol:

μ_{alu} súrlódási tényező alumínium – acél között = 0,1

d_2 : csavarközép átmérő:

$$d_2 = d - 0,64952 * p = 14 - 0,64952 * 2 = 12,70096 \text{ mm}$$

ϕ : súrlódási félkúpszög:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\mu}{\cos 30^\circ}\right) = \arctan\left(\frac{0,15}{0,866}\right) = 6,586^\circ$$

α : menetemelkedési szög:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{p}{d_2 * \pi}\right) = \arctan\left(\frac{2}{12,70096 * \pi}\right) = 2,869^\circ$$

A teljes összehúzó erő:

$$F_{teljes} = n * F_{összehúzó} = 12 * 84812,05 = 1017744,612 \text{ N}$$

Mivel $F_{teljes} > F_{h2h3}$, $1017744,612 > 61461,13 \text{ N}$, ezért a házfelek összefogatása megfelelő.

A felületi nyomás ellenőrzése - az érintkező felület:

Terület = 5325,59 mm²
 Össz. = 16686,49 mm²
 Arány = 1:1

237. ábra - Az érintkező felület mérete

Az érintkező felület a 2 házfél között: $A_{ház3}=16686,49 \text{ mm}^2$

A megengedett felületi nyomás alumínium ötvözetekre $p_{meg}= 230 \text{ MPa}$ (VDI 2230 alapján – Fabory által publikált adat)

A házfeleket összeszorító csavarok folyáshatáruk 90%-ra való húzásakor fellépő felületi nyomás a két házrész között:

$$p_{felületi} = \frac{F_{teljes}}{A_{ház3}} = \frac{1017744,612}{16686,49} = 60,992 \text{ MPa}$$

Mivel $p_{felületi} < p_{meg}$, ezért felületi nyomás szempontjából is megfelelő a házrészek összefogatása.

Ház 1 és ház 2 között fellépő erők:

- A Ház 2 a nyelstengely és az előtéttengely közötti axiális erőt felveszi, ezek a Ház 2-re nézve belső erők, emiatt a két házfelet terhelő erő nem lép fel. Működés közben a Ház 1 D csapágyazásán axiális erő lép fel, amely a házfeleket egymástól igyekszik eltávolítani $F_{ax_h1h2}=6622,36+4210,2=10832,56 \text{ N}$ erővel
- A nagyobb biztonság felé tévedve úgy tekintünk a rendszerre, hogy a nyelstengelyt, főtengely megtámasztásain ébredő radiális erők a házfeleket egymáshoz képest elmozdítani kívánják. Ennek értelmében az erők a hosszú főtengely megtámasztásain $F_{HFT}=F_B+F_D=20411,46+52077,85=72489,31 \text{ N}$, míg a rövid főtengely estén: $F_{RFT}=F_J+F_L=7653,471+41653,03=49306,5 \text{ N}$, összesen: 121795,8 N lép fel

A két házfelet összefogó csavarok száma és menetmérete:

- csavarok száma $n_{cs}=12 \text{ db}$
- Menetméret: $m=M14$
- Szilárdsági csoport: 10.9

Ezen adatok alapján:

A csavarok folyáshatára: 900 MPa

A két házrész között szükséges minimális összeszorító erő meghatározása:

Súrlódási tényező alumínium – alumínium között: $\mu_{alu}=0,21$

A minimális súrlódás: $F_{s_min}=121795,8$ N

Ennek biztosításához szükséges felületeket összeszorító nyomóerő:

$$F_{nyomó} = \frac{F_{s_min}}{\mu_{alu}} = \frac{121795,8}{0,21} = 579980,08 \text{ N}$$

A két házfelet összeszorító minimális erőszükséglet:

$$F_{h2h3} = F_{ax_h1_h2} + F_{nyomó} = 10832,56 + 579980,08 = 590812,64 \text{ N}$$

Az összeszorító csavarokat a folyáshatáruk 90%-ára húzva a kifejtett összeszorító erő:

A csavarszárban ébredő feszültség:

$$\sigma_{90\%} = R_{eH} * 0,9 = 900 * 0,9 = 810 \text{ MPa}$$

1 csavar által kifejtett húzóerő:

$$F_{összehúzó} = \frac{\sigma_{90\%} * d_3^2 * \pi}{4} = \frac{450 * 11,54626^2 * \pi}{4} = 84812,05 \text{ N}$$

Ahol:

d_3 : a csavarszár magátmérője $d_3 = d - 1,22687 * p = 14 - 1,22687 * 2 = 11,54626 \text{ mm}$

A szükséges meghúzási nyomaték:

$$M_{szükséges} = \frac{F_{csavar_leszorit}}{\frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \alpha) + \mu * \frac{d_3}{2}} = \frac{84812,05}{\frac{12,70096}{2} * \tan(6,586^\circ + 2,869^\circ) + 0,1 * \frac{11,54626}{2}} = 138,67 \text{ Nm} \sim 140 \text{ Nm}$$

Ahol:

μ_{alu} súrlódási tényező alumínium – acél között =0,1

d_2 : csavarközép átmérő:

$$d_2 = d - 0,64952 * p = 14 - 0,64952 * 2 = 12,70096 \text{ mm}$$

ϕ : súrlódási félkúpszög:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\mu}{\cos 30^\circ}\right) = \arctan\left(\frac{0,15}{0,866}\right) = 6,586^\circ$$

α : menetemelkedési szög:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{p}{d_2 * \pi}\right) = \arctan\left(\frac{2}{12,70096 * \pi}\right) = 2,869^\circ$$

A teljes összehúzó erő:

$$F_{teljes} = n * F_{összehúzó} = 12 * 84812,05 = 1017744,612 \text{ N}$$

Mivel $F_{teljes} > F_{h2h3}$, $1017744,612 > 579980,08 \text{ N}$, ezért a házfelek összefogatása megfelelő.

Az érintkező házfelek felületi nyomásának ellenőrzése.

Az érintkező felület:

238. ábra - Érintkező felület területe

Az érintkező felület a 2 házfél között: $A_{ház1} = 28664,21 \text{ mm}^2$

A megengedett felületi nyomás alumínium ötvözetekre $p_{meg} = 230 \text{ MPa}$ (VDI 2230 alapján – Fabory által publikált)

A házfeleket összeszorító csavarok folyáshatáruk 80%-ra való húzásakor fellépő felületi nyomás a két házrész között:

$$p_{felületi} = \frac{F_{teljes}}{A_{ház1}} = \frac{1017744,612}{28664,21} = 35,505 \text{ MPa}$$

Mivel $p_{felületi} < p_{meg}$, ezért felületi nyomás szempontjából is megfelelő a házrészek összefogatása.

Ház 1 és ház 4 között fellépő erők:

- A két házfél között a ferdefogazás miatt axiális erő lép fel, amely a házfeleket egymástól eltávolítani dolgozik tengelyirányban. $F_{ax_h1h4} = 12596,82 + 10184,66 = 22781,48 \text{ N}$ erővel
- A kihajtás fogaskerekei a kihajtó tengelyt mind radiális, mind axiális irányba támadják. A számítások során a nagyobb biztonság felé tévedve úgy tekintünk az erőkre, hogy ezek együttesen a két házfelet egymáson elcsúsztatni igyekeznek. Ennek értelmében az erők eredői: $F_{FHT} + F_{RFT} = 57561,67 + 46539,224 = 104100,895 \text{ N}$

A két házfelet összefogó csavarok száma és menetmérete:

- csavarok száma $n_{cs} = 14 \text{ db} + 2 \text{ db}$
- Menetméret: $z = 14 \text{ db M12} + 2 \text{ db M10}$
- Szilárdsági csoport: 10.9

Ezen adatok alapján:

A csavarok folyáshatára: 900 MPa

A két házrész között szükséges minimális összeszorító erő meghatározása:

Súrlódási tényező alumínium – alumínium között: $\mu_{\text{alu}}=0,21$

A minimális súrlódás: $F_{s_min}=104100,895 \text{ N}$

Ennek biztosításához szükséges felületeket összeszorító nyomóerő:

$$F_{nyomó} = \frac{F_{s_min}}{\mu_{\text{alu}}} = \frac{104100,895}{0,21} = 495718,54 \text{ N}$$

A két házfelet összeszorító minimális erőszükséglet:

$$F_{h2h3} = F_{ax_h1_h2} + F_{nyomó} = 22781,48 + 495718,54 = 518500,02 \text{ N}$$

Az összeszorító M12-es csavarokat a folyáshatáruk 90%-ára húzva a kifejtett összeszorító erő:

A csavarszárban ébredő feszültség:

$$\sigma_{90\%} = R_{eH} * 0,9 = 900 * 0,9 = 810 \text{ MPa}$$

1db M12-es csavar által kifejtett húzóerő:

$$F_{összehúzó_M12} = \frac{\sigma_{90\%} * d_3^2 * \pi}{4} = \frac{810 * 9,8529^2 * \pi}{4} = 61760,36 \text{ N}$$

Ahol:

d_3 : a csavarszár magátmérője $d_3 = d - 1,22687 * p = 12 - 1,22687 * 1,75 = 9,8529 \text{ mm}$

A szükséges meghúzási nyomaték:

$$M_{szükséges} = \frac{F_{csavar_leszorit}}{\frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \alpha) + \mu * \frac{d_3}{2}} = \frac{61760,36}{\frac{10,86334}{2} * \tan(6,586^\circ + 2,935^\circ) + 0,1 * \frac{9,8529}{2}} = 86,696 \text{ Nm} \sim 90 \text{ Nm}$$

Ahol:

μ_{alu} súrlódási tényező alumínium – acél között =0,1

d_2 : csavarközép átmérő:

$$d_2 = d - 0,64952 * p = 12 - 0,64952 * 1,75 = 10,86334 \text{ mm}$$

ϕ : súrlódási félkúpszög:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\mu}{\cos 30^\circ}\right) = \arctan\left(\frac{0,1}{0,866}\right) = 6,586^\circ$$

α : menetemelkedési szög:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{p}{d_2 * \pi}\right) = \arctan\left(\frac{1,75}{10,86334 * \pi}\right) = 2,935^\circ$$

Az M12-es csavarok által kifejtett összehúzó erő:

$$F_{M12} = n * F_{\text{összehúzó}_{M12}} = 14 * 61760,369 = 864656,1664 \text{ N}$$

A 2 db M10-es csavar által kifejtett leszorítóerő:

Az összeszorító M10-es csavarokat a folyáshatáruk 90%-ára húzva a kifejtett összeszorító erő:

A csavarszárnban ébredő feszültség:

$$\sigma_{90\%} = R_{eH} * 0,9 = 900 * 0,9 = 810 \text{ MPa}$$

1db M10-es csavar által kifejtett húzóerő:

$$F_{M10} = \frac{\sigma_{90\%} * d_3^2 * \pi}{4} = \frac{810 * 8,159695^2 * \pi}{4} = 42356,761 \text{ N}$$

Ahol:

d_3 : a csavarszár magátmérője $d_3 = d - 1,22687 * p = 10 - 1,22687 * 1,5 = 8,159695 \text{ mm}$

A szükséges meghúzási nyomaték:

$$M_{\text{szükséges}} = \frac{F_{\text{csavar_leszorít}}}{\frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \alpha) + \mu * \frac{d_3}{2}} = \frac{42356,761}{\frac{9,02572}{2} * \tan(6,586^\circ + 3,028^\circ) + 0,1 * \frac{8,1596}{2}} = 49,66 \text{ Nm} \sim 50 \text{ Nm}$$

Ahol:

μ_{alu} súrlódási tényező alumínium – acél között = 0,1

d_2 : csavarközép átmérő:

$$d_2 = d - 0,64952 * p = 10 - 0,64952 * 1,5 = 9,02572 \text{ mm}$$

ϕ : súrlódási félkúpszög:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\mu}{\cos 30^\circ}\right) = \arctan\left(\frac{0,1}{0,866}\right) = 6,586^\circ$$

α : menetemelkedési szög:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{p}{d_2 * \pi}\right) = \arctan\left(\frac{1,5}{9,02572 * \pi}\right) = 3,028^\circ$$

Az M10-es csavarok által kifejtett összehúzó erő:

$$F_{M10} = n * F_{\text{összehúzó}_{M10}} = 2 * 42356,761 = 84713,52 \text{ N}$$

A teljes összehúzó erő:

$$F_{\text{teljes}} = F_{M12} + F_{M10} = 864656,1664 + 84713,52 = 949369,69 \text{ N}$$

Mivel $F_{teljes} > F_{h4}$, azaz $949369,69 > 518500,02$ N, ezért a házfelek összefogatása megfelelő.

Az érintkező házfelek felületi nyomásának ellenőrzése.

Az érintkező felület:

239. ábra - Érintkező felület területe

Az érintkező felület a 2 házfél között: $A_{ház4}=46767,52$ mm²

A megengedett felületi nyomás alumínium ötvözetekre $p_{meg}= 230$ MPa (VDI 2230 alapján – Fabory által publikált)

A házfeleket összeszorító csavarok folyáshatáruk 9

0%-ra való húzásakor fellépő felületi nyomás a két házrész között:

$$p_{felületi} = \frac{F_{teljes}}{A_{ház4}} = \frac{949369,69}{46767,52} = 20,299 \text{ MPa}$$

Mivel $p_{felületi} < p_{meg}$, ezért felületi nyomás szempontjából is megfelelő a házrészek összefogatása.

A kúpgörgős csapágyak házát rögzítő csavarok meghúzási nyomatékának számítása

Ház 4 és a csapágyház között fellépő erők:

- Hajtás közben a kihajtó tengelyen ébredő erők a tengelyt axiális irányban vagy a hajtóműház irányába húzzák vagy ellentétes irányba tolják. Ezt a tolóerőt teljes mértékben a kúpgörgős csapágyak házát rögzítő csavarok veszik fel. A korábbi számítások alapján ez az erő: $F_{ax_h4_csh}=22781,48$ N
- A kúpgörgős csapágyház veszi fel a kihajtó tengely csapágyainak radiális és tangenciális erőit. A csavaroknak biztosítaniuk kell, hogy akkora súrlódó erő lépjen fel a Ház 4 és a csapágyház között, amely nagyobb, mint a fellépő erők együttesen. A radiális erők a csapágyakon előjelhelyesen korábbi számítások alapján:

$$F_y = F_{Py} + F_{Qy} + F_{Ry} = 23532,48 + 23839,12 - 10924,4 = 36447,20 \text{ N}$$

$$F_z = F_{Pz} + F_{Qz} + F_{Rz} = 40905,51 + 69179,84 - 12573,31 = 97512,04 \text{ N}$$

- Az erők eredője:

$$F_{eredő} = \sqrt{F_y^2 + F_z^2} = \sqrt{34667,20^2 + 97512,04^2} = 104100,895 \text{ N}$$

A két házfelet összefogó csavarok száma és menetmérete:

- csavarok száma $n_{cs} = 8$ db
- Menetméret: $m = M12$
- Szilárdsági csoport: 12.9

Ezen adatok alapján:

A csavarok folyáshatára: $R_{eH} = 1200 * 0,9 = 1080 \text{ MPa}$

A két házrész között szükséges minimális összeszorító erő meghatározása:

Súrlódási tényező alumínium – alumínium között: $\mu_{alu} = 0,21$

A minimális súrlódás: $F_{s_min} = 104100,895 \text{ N}$

Ennek biztosításához szükséges felületeket összehúzó erő:

$$F_{húz} = \frac{F_{s_min}}{\mu_{alu}} = \frac{104100,895}{0,21} = 495718,5476 \text{ N}$$

A két házfelet összeszorító minimális erőszükséglet:

$$F_{szükséges} = F_{ax_h4_csh} + F_{húz} = 22781,48 + 495718,5476 = 518500,02 \text{ N}$$

1 csavarra jutó erő:

$$F_{1_csavar} = \frac{F_{szükséges}}{n} = \frac{518500,02}{8} = 64812,5 \text{ N}$$

A csavarszárban ébredő feszültség:

$$\sigma_{1_csavar} = \frac{F_{1_csavar}}{A_{csavarmag}} = \frac{4 * F_{1_csavar}}{d_3^2 * \pi} = \frac{4 * 64812,5}{9,82978^2 * \pi} = 850,029 \text{ MPa}$$

Ahol:

d_3 : a csavarszár magátmérője $d_3 = d - 1,22687 * p = 14 - 1,22687 * 2 = 11,54626 \text{ mm}$

A csavarok biztonsági tényezője:

$$S_{1_csavar} = \frac{R_{eH}}{\sigma_{1_csavar}} = \frac{1080}{850,029} = 1,27$$

A szükséges meghúzási nyomaték:

$$M_{szükséges} = \frac{F_{1_csavar}}{\frac{d_2}{2} * \tan(\varphi + \alpha) + \mu * \frac{d_3}{2}} = \frac{64812,5}{\frac{10,86334}{2} * \tan(6,586^\circ + 2,935^\circ) + 0,1 * \frac{9,852978}{2}}$$

$$= 90,97 \text{ Nm}$$

Ahol:

μ_{alu} súrlódási tényező alumínium – acél között =0,1

d_2 : csavarközép átmérő (M12):

$$d_2 = d - 0,64952 * p = 12 - 0,64952 * 1,75 = 10,86334 \text{ mm}$$

d_3 : a csavarszár magátmérője $d_3 = d - 1,22687 * p = 12 - 1,22687 * 1,75 = 9,852978 \text{ mm}$

φ : súrlódási félkúpszög:

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\mu}{\cos 30^\circ}\right) = \arctan\left(\frac{0,1}{0,866}\right) = 6,586^\circ$$

α : menetemelkedési szög:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{p}{d_2 * \pi}\right) = \arctan\left(\frac{1,75}{10,86334 * \pi}\right) = 2,935^\circ$$

A felületi nyomás ellenőrzése - az érintkező felület:

240. ábra - Az érintkező felület mérete

Az érintkező felület a 2 házfél között: $A_{\text{házf}} = 24114,85 \text{ mm}^2$

A megengedett felületi nyomás alumínium ötvözetekre $p_{\text{meg}} = 230 \text{ MPa}$ (VDI 2230 alapján – Fabory által publikált adat)

A fellépő felületi nyomás a két házfész között:

$$p_{felületi} = \frac{F_{húzóz}}{A_{csh}} = \frac{518500,02}{24114,85} = 21,5 \text{ MPa}$$

Mivel $p_{felületi} < p_{meg}$, ezért felületi nyomás szempontjából is megfelelő a házrészek összefogatása.

11. A nyomásfokozó áttételének meghatározása

A szükséges kinyomóerő megállapításához erőmérő cellával mértük tesztpadon (prés), mekkora axiális erővel szükséges a kuplungszerkezet tányérrugóját nyomni.

Az erőmérő-cella feszültségkonstansa: $V_c=10 \text{ mV/kg}$

A kuplungszerkezet oldásakor mért feszültségérték: $V=3,033 \text{ V}$

Ez alapján a nyomóerő:

$$F_{kuplung} = \frac{V}{V_c} = \frac{3,033}{10 * 10^{-3}} * g = 3033 * 9,81 = 2975,373 \text{ N}$$

Biztonsági tényező $S=1,3$. Így a hidraulikus központi kinyomócsapágy által kifejtendő nyomóerő:

$$F_{nyomó} = S * F_{kuplung} = 1,3 * 2975,373 = 3867,949 \text{ N}$$

A kinyomócsapágy dugattyújának belső átmérője: $d=36 \text{ mm}$

A kinyomócsapágy dugattyújának külső átmérője: $D=50 \text{ mm}$

A kinyomócsapágy (hasznos) lökethossza: $l=10 \text{ mm}$

A kinyomás (minimális) olajsükséglete:

$$V_{min} = A_{dugattyú} * l = \left(\frac{D^2}{4} - \frac{d^2}{4} \right) * \pi * l = \left(\frac{50^2}{4} - \frac{36^2}{4} \right) * \pi * 10 = 9456,19 \text{ mm}^3 = 9,456 \text{ ml}$$

Az alkalmazott egykörös fékrendszerhez való főfékhenger dugattyújának átmérője $D_{főfék}=22 \text{ mm}$

Az alkalmazott egykörös fékrendszerhez való főfékhenger lökethossza $l_{főfék}=25 \text{ mm}$

A főfékhenger dugattyújának területe:

$$A_{dugattyú} = \frac{D^2}{4} * \pi = \frac{22^2}{4} * \pi = 380,133 \text{ mm}^2$$

A teljes lökethossz térfogata:

$$V_{főfék} = A_{dugattyú} * l_{főfék} = 380,133 * 25 = 9503,3 \text{ mm}^3 = 9,503 \text{ ml}$$

Teljes benyomás esetén $V_{főfék} > V_{min}$, mivel $9,503 \text{ ml} > 9,456 \text{ ml}$, azaz rendelkezik tartalékkal a főfékhenger, illetőleg a kinyomás azáltal, hogy közel a teljes lökethossz során megy végbe, a kuplungoldás finomabban szabályozható.

A pneumatikus munkahenger: Hafner BB 40/24

A dugattyúátmérő: $D_{pneu}=40 \text{ mm}$

Lökethossz: $l_{pneu}=25 \text{ mm}$ (azonos a hidraulikus főfékhenger lökethosszával)

A rendszernyomás: 10 bar

A kinyomóerő rendszernyomásnál:

$$F_{pneu} = p * A_{pneu} = 10 * 10^5 * \frac{D_{pneu}^2}{4} * \pi = 10 * 10^5 * \frac{40^2}{4} * \pi = 1833,3 N$$

A főfékhenger által létrehozott nyomás ezáltal:

$$p_{főfék} = \frac{F_{pneu}}{A_{dugattyú}} = \frac{1833,3}{380,133 * 10^{-6}} = 4822877,06 Pa$$

Végül a kinyomócsapágó által kifejtett nyomóerő:

$$F_{kinyomó} = p_{főfék} * A_{kinyomó} = 4822877,06 * \left(\frac{(50 * 10^{-3})^2}{4} - \frac{(36 * 10^{-3})^2}{4} \right) * \pi = 4560,6 N$$

Mivel $F_{kinyomó} > F_{nyomó}$, $4560,6 N > 3867,98 N$, ezért megfelel a nyomásfokozó.

12. Mellékletek

Csatolt mellékletek:

- Parker GVM-310-300 DPW adatlap
- Bamocar D3 inverter adatlap
- SKF 3010 NR csapágy adatlapja
- SKF 33016 csapágy adatlapja
- SKF NK 60/35 csapágy adatlapja
- SKF NKI 20/16 csapágy adatlapja
- SKF NKI 30/20 TN csapágy adatlapja
- SKF RNU 203 TN9 csapágy adatlapja
- SKF W 6307-2Z csapágy adatlapja
- SKF W 61912-2Z csapágy adatlapja
- TRIGON XYZ számú elektronikai panel adatlapja
- TRIGON elektronikai rendszer leírása
- Cherry – Hall fordulatszám jeladó műszaki adatlapja